

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Hundegestützte Intervention zur Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum

eingereicht von: Sarah Vonstein

Begleitung: Matthias Lütolf

Datum der Abgabe: 14. Mai 2023

Abstract

In der Förderung von Kindern mit Autismus werden in den letzten Jahren vermehrt Therapiebegleithunde eingesetzt. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und wie der Therapiebegleithund den Aufbau sozialer Kommunikation und Interaktion von Kindern im Autismus-Spektrum beeinflusst. Fachpersonen aus dem interdisziplinären Feld wurden befragt, wie sie ihren Therapiebegleithund zur Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion einbinden, welche expliziten Aufgaben sie übernehmen und welche Rolle ihr Hund hat. Die Interviews wurden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Gemäss den Ergebnissen besteht die hundegestützte Intervention aus ritualisierten und visualisierten Fördereinheiten, in denen handlungsorientierte Aktivitäten vorrangig sind. Es lassen sich variationsreiche Interaktionen in der Triade von Fachperson, Kind und Therapiebegleithund umsetzen. Dabei wirkt sich der Hund förderlich auf den Beziehungsaufbau zwischen Fachperson und Kind aus.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
Geschlechtsneutrale Sprache	3
1. Einleitung	4
1.1 Ausgangslage	4
1.2 Relevanz der Thematik	4
1.3 Zielsetzung und Fragestellungen	5
1.4 Aufbau der Arbeit	6
2. Autismus-Spektrum-Störung	7
2.1 Begriffliche Einordnung und Symptomatik	7
2.2 Ätiologie.....	7
2.3 Neuropsychologische Besonderheiten	8
3. Kernbereich sozialer Kommunikation und Interaktion bei ASS	10
3.1 Begriffsklärung Kommunikation	10
3.1.1 Soziale Kommunikation	10
3.1.2 Soziale Interaktion	11
3.2 Soziale Kernsymptome	11
3.3 Exkurs in die Förderung sozialer Kommunikation und Interaktion.....	12
4. Grundlagen tiergestützter Interventionen	16
4.1 Erklärungsansätze zur Mensch-Tier-Beziehung	16
4.2 Entwicklung tiergestützter Intervention	16
4.3 Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten	17
5. Hundegestützte Intervention	19
5.1 Die Mensch-Hund-Beziehung	19
5.2 Kommunikation und Interaktion des Hundes	20
5.3 Wirkungsgefüge des Hundes	21
5.3.1 Bindungshormon Oxytocin.....	21
5.3.2 Physiologische Effekte.....	21
5.3.3 Soziale und emotionale Effekte	21
5.3.4 Psychologische Effekte.....	22
5.4 Die Triade der HGI	22
5.5 Formen der HGI	23
5.6 Grundvoraussetzungen für HGI	24
6. Hundgestützte Intervention für Kinder im Autismus-Spektrum	26
6.1 Einbindung des Therapiebegleithundes in die Förderung sozialer Kommunikation und Interaktion	26
6.2 Studien zur sozialen Kommunikation und Interaktion in der HGI	28
6.3 Beantwortung der ersten Fragestellung.....	31
7. Forschungsmethodisches Vorgehen	33
7.1 Qualitative Forschung	33

7.2	Qualitative Interviews	33
7.3	Leitfadeninterview	34
7.4	Begründung der Interviewmethode	34
7.5	Transkription.....	34
7.6	Qualitative Inhaltsanalyse	35
7.7	Inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse	35
7.8	Forschungsdesign	36
7.8.1	Auswahl der Interviewpartnerinnen	36
7.8.2	Konstruktion des Interviewleitfadens	38
7.8.3	Vorbereitung der Interviews	38
7.8.4	Durchführung der Interviews.....	38
8.	Darstellung der Forschungsergebnisse	39
8.1	Einbindung des Therapiebegleithundes in die HGI.....	39
8.1.1	Herangehensweise zur HGI.....	39
8.1.2	Fördermethoden und Aktivitäten in der HGI	40
8.2	Soziale Kommunikation und Interaktion in der HGI	42
8.2.1	Interaktionsformen in der Triade	42
8.2.2	Interaktionsformen zwischen Kind und Hund	44
8.3	Einflussbereiche des Therapiebegleithundes	45
8.3.1	Rollen und Funktionen des Therapiebegleithundes	45
8.3.2	Effekte des Therapiebegleithundes	48
8.4	Voraussetzungen für die HGI	50
8.4.1	Voraussetzungen Kind	50
8.4.2	Voraussetzungen Fachperson	51
8.4.3	Voraussetzungen Hund.....	52
8.4.4	Voraussetzungen Team	53
9.	Evaluation und Diskussion	54
9.1	Interpretation der Forschungsergebnisse	54
9.2	Beantwortung der zweiten Fragestellung.....	60
9.3	Reflexion der Forschungsmethode	61
10.	Fazit	63
11.	Literaturverzeichnis.....	66
12.	Tabellenverzeichnis.....	70
13.	Anhang	71

Abkürzungsverzeichnis

Folgende Abkürzungen werden in der Masterarbeit verwendet:

ASS Autismus-Spektrum-Störung

HFE Heilpädagogische Früherziehung

HGI Hundegestützte Intervention

TGI Tiergestützte Intervention

bspw. beispielsweise

bzw. beziehungsweise

dbzgl. diesbezüglich

d.h. das heisst

u.a. unter anderem

Kap. Kapitel

S. Seite

z.B. zum Beispiel

Geschlechtsneutrale Sprache

Die Masterarbeit verwendet geschlechtsneutrale Sprache. In Ausnahme wird die weibliche Form benutzt, wobei diese das männliche Geschlecht einschliesst.

1. Einleitung

«Wo Verständigung besteht, ist auch Interaktion möglich und wo wir Interaktionen feststellen, dort bestehen soziale Beziehungen» (Pohlheim, 2006, S.6).

Dieses Zitat kann als Leitidee für die vorliegende Arbeit angesehen werden. In diesem Sinnzusammenhang unterliegt dem Kind mit einer Beeinträchtigung keiner Passivität. Vielmehr kann das Kind über vielschichtige Ebenen zu Kontaktaufnahme angeregt werden. Ferner steht dieses Zitat für den Stellenwert artübergreifender Kommunikation. Ein Anreiz für das Kind, neue Verhaltensweisen zu erlernen.

1.1 Ausgangslage

Die Ausgangslage der Thematik entwickelte sich aus der Heilpädagogischen Früherziehung, dem Berufsfeld der Autorin. Die Förderung und Begleitung von Kindern aus dem Autismus-Spektrum im familiären Umfeld nimmt dabei einen bedeutenden Stellenwert ein. Die zwischenmenschliche Begegnung bereitet wöchentlich aufs Neue Freude, eröffnet sie doch immer wieder neue Wege in Beziehung zu treten und Momente der gemeinsamen Aufmerksamkeit zu beobachten, stets geprägt von unterschiedlicher Dauer und Intensität. Die Begegnungen zeigen auch auf, wie herausfordernd die Initiierung von Interaktionen sein kann. Es ist wichtig, geeignete Wege für die Kommunikation und Interaktion in der Frühförderung für Kinder im Autismus-Spektrum zu finden.

Auf persönlicher Ebene prägt die Autorin seit der Kindheit bis heute der Umgang mit Tieren, insbesondere der mit Hunden. Dabei bereicherte ihre loyale, herzliche und im Besonderen ihre bedingungslose Art das Leben. Als bester Freund und Gesprächspartner begleitete der Hund im Alltag, nahm Stimmungen feinfühlig wahr und unterstützte durch seine Nähe und Anwesenheit. Diese persönlichen Assoziationen liessen auf das Feld der hundegestützten Interventionen aufmerksam werden.

Aus dieser Perspektive heraus wurde das Forschungsinteresse abgeleitet, die HGI in die Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion von Kindern im Autismus-Spektrum einzubinden. Dazu interessierte zunächst, wie etabliert das Feld der HGI in der Frühförderung, insbesondere für die besagte Zielgruppe ist. Im Vorfeld suchte die Autorin dafür Kontakt zu Therapiebegleithunde-Verbänden aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, als auch zum Schweizer Berufsverband der Heilpädagogischen Früherziehung und entsprechende Arbeitgebern aus der Frühförderung, ebenfalls aus dem Dreiländereck. Im Rahmen der Umfrage waren keinerlei Hinweise auf mögliche FrüherzieherInnen, die im Bereich der HGI tätig sind, ersichtlich. Es stellte sich als motivierend dar, den hundegestützten Ansatz für ein mögliches Nutzen in der Heilpädagogischen Früherziehung kennenzulernen.

1.2 Relevanz der Thematik

Die Autismus-Spektrum-Störung ist eine neurologische Entwicklungsstörung, u.a. charakterisiert durch Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion und Kommunikationsfertigkeiten. Grundlegend wird über eine bedeutende Zunahme der Diagnose berichtet, wobei Faktoren wie eine fortgeschrittene Diagnostik und ansteigende Bekanntheit der Symptome eine Rolle spielen. Neuere Studien zeigen auf, dass bei der Mehrzahl der Kinder eine Diagnose zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat sicher gestellt werden kann. Häufig bestehen Anzeichen auf relevante Symptome bereits vor dem zweiten Lebensjahr. Eine Früherkennung erscheint notwendig, damit eine spezifische, evidenzbasierte Frühförderung erfolgen kann (Franchini, Schaer & Eliez, 2021, S. 17). Von wesentlicher Bedeutung ist dabei die Plastizität des Gehirns. Vor allem im Zusammenhang mit der sozialen Kommunikation und Interaktion wird ihr in den ersten drei Lebensjahren die höchste Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit zugeschrieben (Dawson 2015, in Franchini, Schaer & Eliez, 2021, S. 13). So können früh einsetzende Interventionen und daraus resultierende Entwicklungsschritte des Kindes seinen Entwicklungsverlauf massgeblich verbessern (Estes et al. 2015, Whitehouse et al. 2021 u.a., in Lütolf & Eckert, 2022, S. 12).

Im Bereich der Interventionen rücken tiergestützte Interventionsformen zunehmend in das öffentliche Bewusstsein. Aus- und Weiterbildungsinstitute sind entstanden und tragen zu einem kontinuierlichen Anwachsen der tiergestützten Interventionen in unterschiedlichen Berufsfeldern bei (Vernooij & Schneider, 2013, S. 3). Im Vergleich zu anderen Tierarten ist der Hund dabei am engsten mit den Menschen verbunden. Er besitzt eine ausgeprägte Fähigkeit zur artübergreifenden sozialen Kommunikation (Agsten, 2009, S. 14). Seine sozialen Funktionen in der Beziehung zum Menschen lassen wohl auch das Angebot von Autismusbegleithunden erklären. Diese werden in Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum eingesetzt. Sie unterstützen und begleiten den Alltag des Kindes und leben in der Familie. Bereits im Jahr 2012 begannen Stiftungen in der Schweiz mit der Ausbildung von Autismusbegleithunden (vgl. Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil).

In Anlehnung an diese Erkenntnisse erscheint es lohnenswert zu untersuchen, welche Bedeutung dem Wesen Hund im Kontext der hundegestützten Intervention für Kinder im Autismus-Spektrum zugeschrieben werden kann. Möglicherweise könnte sich bereits durch die Einbindung des Therapiebegleithundes in die Frühförderung kommunikatives Verhalten bei den Kindern als zentrale soziale Kompetenz anbahnen.

1.3 Zielsetzung und Fragestellungen

Auf Basis der Recherche im Literaturkorpus und evidenzbasierten Studien wird untersucht, **ob** ein möglicher Zusammenhang in der Entwicklung der sozialen Interaktion und Kommunikation von Kindern im Autismus-Spektrum durch die Einbindung eines Therapiebegleithundes im Rahmen der hundegestützten Intervention besteht. Im Wesentlichen gilt es zu berücksichtigen, ob das Kind soziale Sequenzen, die es mit dem Hund zeigt, auch auf zwischenmenschliche soziale Situationen, wie auf Interaktionen mit der Fachperson überträgt. Daraus ergibt sich die erste Fragestellung der Arbeit:

1. Welchen Einfluss hat der Therapiebegleithund im Rahmen hundegestützter Intervention auf die Entwicklung der sozialen Kommunikation und Interaktion von Kindern im Autismus-Spektrum?

Das weitere Forschungsinteresse besteht darin zu erfahren, **wie** der Therapiebegleithund in die Förderung für Kinder im Autismus-Spektrum eingebunden wird, damit kommunikative und interaktive Kompetenzen gefördert werden können. Dabei interessiert, welche Aufgaben die Fachperson übernimmt und wie diese ihren Therapiebegleithund in die Förderung einbindet. Zudem wird darauf aufbauend die Rollen des Therapiebegleithundes erfragt, die sich durch seine gezielte Einbindung im Umgang mit dem jeweiligen Kind zeigen. Den Rahmen für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage bilden qualitative Befragungen von Fachpersonen aus dem interdisziplinären Feld, die in der Frühförderung für Kinder im Autismus-Spektrum ihren Therapiebegleithund einbinden.

Es ergibt sich die zweite Fragestellung der Arbeit:

2. Wie bezieht die Fachperson den Therapiebegleithund zur Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion für Kinder im Autismus-Spektrum ein?

Daraus leiten sich zwei Unterfragen ab:

a) Welche Aufgaben übernimmt die Fachperson?

b) Welche Rollen hat der Therapiebegleithund?

Letztendlich liegt das Ziel der Masterarbeit in der Darlegung der hundegestützten Intervention für Kinder im Autismus-Spektrum zur Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion. Abschliessend soll das entstandene Erfahrungswissen in Verbindung zum Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung gebracht werden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in zehn Kapiteln gegliedert. Das anschliessende zweite Kapitel ordnet die Autismus-Spektrum-Störung anhand ihrer Kernsymptome, Ätiologie und Neuropsychologischen Besonderheiten ein. Im dritten Kapitel wird der Fokus auf den Kernbereich der beeinträchtigten sozialen Kommunikation und Interaktion von ASS gelegt, wobei insbesondere auf Fördermöglichkeiten eingegangen wird. Das vierte Kapitel widmet sich den Grundlagen tiergestützter Intervention, die im fünften Kapitel durch die hundegestützte Intervention weitergeführt und hinsichtlich der arttypischen Kommunikation und positiven Wirkungen des Hundes sowie Umsetzungsformen präzisiert wird. Das sechste Kapitel stellt einen evidenzbasierten und exemplarischen Bezug zur hundegestützten Intervention für Kinder im Autismus-Spektrum her und schliesst mit der Beantwortung der ersten Fragestellung ab. Das forschungsmethodische Vorgehen wird im Kapitel sieben beschrieben und begründet. In Kapitel acht werden die Forschungsergebnisse dargestellt. Darauffolgend befasst sich Kapitel neun mit der Evaluation der Ergebnisse und Beantwortung der zweiten Fragestellung. Im Anschluss wird die Forschungsmethode reflektiert. Die Arbeit schliesst in Kapitel zehn mit einem Fazit in Form eines Rück- und Ausblicks ab.

2. Autismus-Spektrum-Störung

Im Folgenden wird das Diagnosebild der ASS begrifflich und symptomatisch eingeordnet, die Ätiologie und neuropsychologische Besonderheiten werden kurz dargestellt. Das Kapitel legt seinen Fokus auf die Kernsymptome der sozialen Kommunikation und Interaktion und schliesst mit einem Exkurs in ihre spezifische Förderung ab.

2.1 Begriffliche Einordnung und Symptomatik

Das «Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders» (DSM-5) der Amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie, führt den Begriff der «Autismus-Spektrum-Störung» erstmalig als übergeordneten Begriff ein. Früher verwendete Subkategorien des «frühkindlichen Autismus», «Asperger-Syndrom», «atypischen Autismus» und der «desintegrativen Störungen» wurden damit aufgehoben. Nach DSM-5 wird Autismus als «Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung» kategorisiert (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 16). Die Symptome des Spektrums unterteilt das Manual in den (1) Kernbereich der «Störung der wechselseitigen sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion» sowie in den (2) Kernbereich der «repetitiven Verhaltensweisen und restriktiven Interessen» (Voigt, 2020, S.11). (1) Es zeigen sich anhaltende Beeinträchtigungen in der sozialen Kommunikation und Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg, wie in der der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit und im nonverbalen Kommunikationsverhalten der sozialen Interaktion. Zudem fallen erhebliche Beeinträchtigungen in der Aufnahme, Aufrechterhaltung und im Verständnis von sozialen Beziehungen unter diesem Kernbereich (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 17). Auffälligkeiten der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit können sich in einem Spektrum von einer fehlenden Reaktion auf Ansprache über ein vermindertes Teilen von Aufmerksamkeit und Emotionen bis hin zu einer monologischen, einseitigen Gesprächsführung ausdrücken. Die nonverbale Kommunikation zeigt sich auffällig im Verstehen und in der Anwendung von Gestik und Mimik im kommunikativen Kontext, wobei die Aufnahme und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen aus einem Spektrum von scheinbar ausbleibenden Interesse an Gleichaltrigen über ein fehlendes Verstehen sozialer Regeln und Schwierigkeiten im Aufbau von Freundschaften besteht (Eckert, 2020, S. 16). (2) Stereotypische motorische Bewegungsmuster oder repetitiver Gebrauch von Sprache und Objekten, unflexibles Festhalten an Routinen und Handlungsmustern, hochgradig begrenzte und intensive Interessen, unter- oder überempfindliche sensorische Reizreaktionen sowie besonderes Interesse an Umweltreizen stellen Symptome dar, die dem zweiten Kernbereich zugeordnet werden (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 17). Die Autismus-Spektrum-Störung besteht von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter und zeigt sich in allen Lebenssituationen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S.12).

2.2 Ätiologie

Obwohl die Ätiologie der Autismus-Spektrum-Störung noch nicht abschliessend geklärt ist (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 33), wird betont: «Es ist jedoch sicher davon auszugehen, dass frühe biologisch wirksame Risikofaktoren die Entwicklung des Nervensystems beeinflussen und so zu den Autismus-spezifischen Verhaltensweisen und neuro-kognitiven Fertigkeiten führen» (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), 2016, S. 57).

Auf wissenschaftlich belegte Risikofaktoren wird im folgendem kurz eingegangen. Eine ausführliche Darlegung kann aufgrund des thematischen Rahmens der vorliegenden Arbeit nicht erfolgen.

Unbestritten in der Ursachenforschung ist der hohe Einfluss genetischer Faktoren (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S.33). Basierend auf Studien liegt die Vererbbarkeit von Autismus bei 40 bis 80 Prozent (Frazier et al., 2014, in AWMF, S. 57), wobei unterschiedliche genetische Risikofaktoren, wie u.a. genetische Syndrome, ursächlich erscheinen (Eckert, 2022, S. 27). Insgesamt betrachtet gibt es zahlreiche verschiedene genetische Risikofaktoren, die zu Autismus führen können, sodass von einer genetischen Heterogenität gesprochen wird (AWMF, 2016, S. 57). Demographische Risikofaktoren, wie u.a. das erhöhte Alter der Eltern zum Zeitpunkt der Geburt, können ebenfalls ätiologisch relevant sein. Mütterlicherseits ergibt sich ein erhöhtes Risiko mit einem Alter von über 40 Jahren, väterlicherseits ergibt sich ein erhöhtes Risiko mit einem Alter von über 50 Jahren. Es ist davon auszugehen, dass mit höherem Alter die Rate der Mutationen und chromosomalen Veränderungen ansteigt und die Reparaturmechanismen geringer werden (AWMF, 2016, S. 61). Ursachen können auch Schwangerschafts- assoziierte Risikofaktoren darstellen. Demnach ist bekannt, dass Rötelninfektionen in der Schwangerschaft mit einer erhöhten Rate von Autismus einhergehen (Chess 1971, 1977; Chess et al. 1978, in AWMF, 2016, S. 64). Auch die Einnahme von Medikamenten in der Schwangerschaft, wie bspw. Antiepileptika trägt zu einem erhöhten Risiko für eine Autismus-Spektrum-Störung bei (AWMF, 2016, S. 67).

2.3 Neuropsychologische Besonderheiten

Eckert (2022) weist daraufhin, dass die Beeinflussung der Entwicklung des zentralen Nervensystems und der Hirnstrukturen, welche durch die biologischen Risikofaktoren verursacht werden, die Grundlage für besondere neuropsychologische Prozesse ist. In der Begleitung und Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum ist das Wissen über diese von Bedeutsamkeit. Neuropsychologische Erklärungsmodelle tragen daher einander ergänzend zu einem besseren Verstehen der besonderen Wahrnehmung, Denkprozesse und Verhaltensweisen der Zielgruppe bei. Mehrheitlich wird in der Literatur vor allem über die Konzepte der Theory of Mind, der Exekutivfunktionen und der schwachen zentralen Kohärenz gesprochen (S. 27f.).

Die Theory of Mind wird als Fähigkeit verstanden, anderen Personen Bewusstseinszustände oder Bewusstseinsvorgänge, z.B. Gefühle, Wünsche oder Absichten zuzuschreiben und sie zu erfassen. Sie beschreibt die Annahme, dass die Gedanken und Emotionen anderer Personen existieren, wodurch ihr Verhalten erklärt und vorhergesagt werden kann. Menschen im Autismus-Spektrum zeigen in der Theory of Mind erhebliche Einschränkungen. Es fällt ihnen schwer, sich in andere Personen hineinzuversetzen und ihre Perspektiven einzunehmen sowie Emotionen anderer zu begreifen und sozial angemessen darauf zu reagieren. Die Theory of Mind wird als wesentliche menschliche Fähigkeit angesehen, die unsere Beziehungs- und Bindungsfähigkeit ausmacht (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 39). Die Exekutiven Funktionen werden in Arbeitsgedächtnis, Reaktionshemmung und kognitive Flexibilität aufgeteilt (Miyake et al. 2000, in Eckert, 2022, S. 29). Die Exekutiven Funktionen umfassen u.a. die Koordination von Handlungsabläufen, zielgerichtetes Handeln, Aufmerksamkeitssteuerung, Impulskontrolle und Emotionsregulation. Bei Kindern im Autismus-Spektrum zeigen sich mögliche

Einschränkungen vor allem in der kognitiven Flexibilität, wie im Umgang mit kurzfristigen Planänderungen (Eckert, 2022, S. 29).

Die nach Utah Frith (1989) formulierte Theorie der schwachen zentralen Kohärenz beruft sich darauf, dass Wahrnehmung und Denken durch eine zentrale Kohärenz geprägt ist. Objekte, Situationen und Menschen werden demnach kontextgebunden wahrgenommen. Beispielsweise ergibt sich der emotionale Ausdruck eines Menschen aus Veränderungen seines Gesichtes. Bei Menschen im Autismus-Spektrum ist in der Regel die zentrale Kohärenz schwach ausgeprägt. Das bedeutet, dass weniger der Kontext wahrgenommen werden kann, vielmehr wird der Fokus auf isolierte Details gelegt. Auf einem Rummelplatz, als Beispiel einer sozialen Situation, richtet sich die Konzentration demnach auf ein einzelnes Objekt, wie auf den roten Luftballon. Der Gesamteindruck der Situation wird nicht berücksichtigt. Die Tendenz zur schwachen zentralen Kohärenz ermöglicht Menschen im Autismus-Spektrum detailgenaue Handlungen, wie bspw. das Nachlegen von Bildern oder das Einprägen von aneinandergereihten Wörtern. Im Verständnis sozialer Situationen wiederum kann sie eine Einschränkung darstellen, da eine ganzheitliche Wahrnehmung fehlt (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 40f.).

3. Kernbereich sozialer Kommunikation und Interaktion bei ASS

Der Titel der vorliegenden Masterarbeit expliziert bereits den Fokus auf die soziale Kommunikation und Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum. Im Folgenden wird daher einzig auf den Kernbereich der «Störungen in der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion» von Autismus eingegangen. Zunächst werden begriffliche Grundlagen der Kommunikation und Interaktion beschrieben, die für das Verständnis weiterer Inhalte dieser Arbeit bedeutsam sind. Im Anschluss werden die sozialen Kernsymptome von ASS erläutert und ein Exkurs in ihre Förderung rundet das Kapitel ab.

3.1 Begriffsklärung Kommunikation

Der Begriff der Kommunikation lässt sich aus dem Lateinischen «communicatio» ableiten und bedeutet «Verbindung, Mitteilung» (Wachsmuth, 2013, S. 247). Die Kommunikation von Gedanken und Gefühlen stellt ein offenkundiges Merkmal des sozialen Miteinanders dar. Indem sich der Einzelne mitteilt und diese Mitteilung von anderen interpretiert wird, entwickelt sich ein Prozess der Teilhabe, der neben den Austausch von sachlichen Informationen Beziehungen herstellt und verändert (Schwartz, 2012, S. 369). Watzlawick, Paul und Jackson (2000) beschreiben die Unterscheidung der menschlichen Kommunikation in verbal digitale und nonverbale analoge Kommunikation. Die verbale Kommunikation meint die Beziehung zwischen einem Wort und seinem verbundenen Inhalt. Worte werden eingesetzt, sobald Wissen über Sachverhalte mitgeteilt werden. Dahingehend nutzt die nonverbale Kommunikation Gestik, Mimik und Stimmmodulationen (in Säger, 2007, S. 29). Sie nutzt die «Sprache der Augen, die Sprache der Berührungen» (Olbrich, 2003, in ebd.). Watzlawick et al. (1969) weisen darauf hin, dass «(...) das Material jeglicher Kommunikation keineswegs nur Worte sind, sondern auch alle paralinguistischen Phänomene (wie z.B. Tonfall, Schnelligkeit oder Langsamkeit der Sprache, Pausen, Lachen und Seufzen) Körperhaltung und Körpersprache innerhalb eines bestimmten Kontext umfasst - kurz, Verhalten jeder Art» (in Schwartz, 2012, S. 370). Aus diesem Sachverhalt leitet sich die bekannte Feststellung ab, dass der Mensch nicht in der Lage sei, nicht zu kommunizieren, denn jedes Verhalten hat einen Mitteilungscharakter (Watzlawick et al., 1969, in ebd.). Sowohl die verbale als auch nonverbale Kommunikation ähneln sich durch den gleichen Zweck, indem durch Kommunikation etwas erreicht werden soll. Funktionen der Kommunikation zeigen sich u.a. in Informationstransfer, Ausdruck von Wünschen und Bedürfnissen und Aufbau und Erhalt sozialer Nähe (Wachsmuth, 2013, S. 248).

3.1.1 Soziale Kommunikation

Laut Delhees (1994) ist der Mensch ein soziales Wesen und verwirklicht sich erst in der Kommunikation. Weiter beschreibt er Menschen als «Produkte fortlaufender Kommunikationsprozesse» (S.11). Mit «Sozial» wird das Verhalten, von Lebewesen, Menschen und Tieren beschrieben, das wechsel- und gegenseitig ist (Delhees, 1994, S.13). In der sozialen Kommunikation transformieren zwei oder mehrere Kommunikationspartner ihre Gedanken, Bedürfnisse und Erwartungen in verbale und nonverbale Mitteilungen, tauschen sich miteinander aus und versuchen dabei ihren Partner zu verstehen. Dabei ist nicht nur der kommunizierte Inhalt der Mitteilung für Sender und Empfänger vorrangig, sondern vor allem der Sinn und die Bedeutung des Inhalts. Wichtige Merkmale der sozialen Kommunikation sind daher das Verstehen und Nachvollziehen von Mitteilungen anderer Personen aufgrund der dahinterstehenden Absichten (Delhees, 1994, S. 20f.)

3.1.2 Soziale Interaktion

Soziale Interaktionen kennzeichnen sich darin, dass sich die Interaktionspartner «face-to-face» wahrnehmen, dabei orientieren sie sich in ihrem Handeln aneinander und beziehen ihre Reaktionen kontinuierlich aufeinander. Soziale Interaktionen werden durch den Prozess des gegenseitigen Beobachtens und unbewussten Hineinversetzen des jeweils anderen aufrechterhalten. Die Interaktionspartner interpretieren wechselseitig das ihnen entgegengebrachte Verhalten, sodass sie aus dieser Interpretation bereits Schlüsse für ihre nächsten Handlungsschritte oder Verhaltensreaktionen ziehen können (Abel, 2000, S. 5). Der Aufbau sozialer Interaktion wird wie folgt beschrieben: «Wir übernehmen die Rolle des Anderen, denken von seiner Situation aus und reflektieren uns dabei selbst. Auf dieser Weise verschränken sich unsere Perspektiven wechselseitig, und so verständigen wir uns wie unser gemeinsames Handeln weitergehen soll» (Abel, 2000, S. 7).

Die Begriffe der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion lassen gewisse Gemeinsamkeiten erkennen. Menschliche Beziehungen mit Wechselwirkungen werden sowohl soziale Interaktion als auch soziale Kommunikation genannt. Zwar wird erkennbar, dass sich die soziale Kommunikation besonders auf den Austausch von Inhalten zwischen Interaktionspartnern bezieht, während die soziale Interaktion die wechselseitige Beziehung zwischen den Interaktionspartnern ausdrückt. Letztendlich aber kann keine Abgrenzung der beiden Begriffe erfolgen (Delhees, 1994, S.12).

Im Verlauf der vorliegenden Arbeit werden daher die soziale Kommunikation und soziale Interaktion als sich gegenseitig ergänzende soziale Entwicklungsbereiche betrachtet.

3.2 Soziale Kernsymptome

Die soziale Entwicklung von Kindern im Autismus-Spektrum ist auf allen Entwicklungsstufen über das ganze Altersspektrum auffällig. Die sozialen Beeinträchtigungen sind vor allem in der geringen Teilnahme an der wechselseitigen Interaktion beobachtbar. Kinder im Autismus-Spektrum zeigen häufig keine Initiative zur sozialen Kontaktaufnahme, sodass einhergehende soziale Signale wie Blickkontakt, Mimik und Gestik reduziert oder gar nicht zur Initiierung, Aufrechterhaltung oder Beendigung sozialer Kontakte eingesetzt werden. Neben dem stark reduzierten Blickkontakt, ist zudem kein emotionaler Ausdruck im Blick erkennbar (Voigt, 2020, S. 38). Soziale Auffälligkeiten zeigen sich auch in fehlender Imitation von Mimik, Gestik und Bewegungen (Giese, 2017, S. 52). Zudem kommen bei Kindern aus dem Autismus-Spektrum wenig bis keine Emotionen, wie Freude und soziales Lächeln zum Ausdruck und es bestehen unzuverlässige Reaktionen auf Ansprache mit dem Namen (Voigt, 2020, S.31). Auch die Rückversicherung durch Blickkontakt zu Bezugspersonen, bspw. bei räumlicher Entfernung dieser oder bei Konfrontation von Unerwartetem, ist bei ihnen nicht vorhanden (Giese, 2017, S. 52). Kinder im Autismus-Spektrum agieren meist auf sich bezogen, zudem nehmen sie zu Gleichaltrigen wenig bis keinen Kontakt auf. Die geringe soziale Initiative wirkt sich wiederum negativ auf das Interesse am gemeinsamen Spiel und die Entwicklung von emotionalen Beziehungen aus (Williams et al., 2007, in ebd.). Deutlich zu betonen ist, dass sich die sozialen Kompetenzen bei Kindern im Autismus-Spektrum extrem variabel entwickeln. Beispielsweise gibt es einerseits Kinder im Vorschulalter mit sozialen Vermeidungsverhalten, andererseits finden sich auch Kinder mit distanzlosen und

grenzüberschreitenden Verhalten, resultierend aus dem fehlendem Verständnis sozialer Regeln (Carter et al., 2005, in Giese, 2017, S. 41).

Kinder im Autismus-Spektrum zeigen sich in ihrem intentional kommunikativen Verhalten erheblich beeinträchtigt (Voigt, 2020, S. 45). Nach Tomasello (2008) liegt dem Prinzip der Intentionalität zugrunde, dass das Kind versteht, dass es ein Ziel gemeinsam mit seinem Gegenüber erreichen kann (in Snippe, 2019, S. 25). Die Intentionalität des Verhaltens setzt somit voraus, dass das Kind versteht, worauf sich sein Gegenüber bezieht, dass dieser einen gemeinsamen Bezug herstellen möchte und dabei versucht etwas Absichtliches mitzuteilen (Voigt, 2020, S. 42). Dafür wird aktiv Handlung, Gestik und Mimik eingesetzt, um das Verhalten des Gegenübers zu beeinflussen. Bei Kindern im Autismus-Spektrum ist dagegen wenig absichtliches interaktives Verhalten zu beobachten oder sie zeigen ihre Absichten in einer nicht eindeutigen Weise (Crais & Ogletree, 2016, in Voigt, 2020, S.45). Beispielsweise greift das jeweilige Kind auf instrumenteller Kommunikationsebene nach der Hand des Erwachsenen und zieht sie zu einem gewünschten Objekt, um seinen Wunsch danach auszudrücken, jedoch ohne aktiven Blickkontakt (Landa et al., 2007, in Voigt, 2020, S. 42). Daneben ist ein fehlender Aufbau gemeinsamer Aufmerksamkeit festzustellen (Carter et al., 2005, in Voigt, 2020, S. 38). Gemeinsame Aufmerksamkeit meint nonverbale kommunikative Fertigkeiten einzusetzen, um seine Aufmerksamkeit mit anderen Personen zu teilen. Voraussetzung ist, dass das Kind einer Geste oder den Blickkontakt seines Gegenübers folgt, gleichzeitig muss es seinen eigenen Blickkontakt und seine Gesten einsetzen und koordinieren, um die Aufmerksamkeit seines Gegenübers auf Objekte oder Ereignisse zu lenken (Voigt, 2020, S. 45). Dieser Prozess wird auch als «Triangulation» bezeichnet, da die Blickrichtung des Kindes symbolisch ein Dreieck zwischen sich selbst, dem Gegenstand und der Bezugsperson herstellt. Durch die Triangulation kann sich das Kind mit einer nonverbalen intentionalen Mitteilung an die Bezugsperson wenden, z.B. mit dem Sinn «Gib mir das» (Zollinger, 2010, in Wachsmuth, 2013, S. 247). In diesem beschriebenen Rahmen der gemeinsamen Aufmerksamkeit, wissen Kinder aus dem Autismus-Spektrum Blickkontakt, Gestik und Mimik nicht differenziert einzusetzen, um den sozialen Kontakt aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig verhindert die fehlende gemeinsame Aufmerksamkeit die Emotionen und Gedanken des Gegenübers zu verstehen und darauf sozial angemessen zu reagieren (Mundy, 2016, in Voigt, 2020, S. 46). Die sozialen Kompetenzen der gemeinsamen Aufmerksamkeit und der Theory of mind (Kap. 2.3) werden als Grundlage für die soziale Interaktion angesehen. Zusammen mit der geteilten Intentionalität (Tomasello, 1999, in Voigt, 2020, S. 44), bilden diese zudem die Grundlage für den Spracherwerb und stellen damit die vorsprachlichen Kompetenzen für das Verstehen, Empfangen und Aussenden verbaler Sprache dar (Snippe, 2019, S. 25).

3.3 Exkurs in die Förderung sozialer Kommunikation und Interaktion

Im Folgenden wird ein Einblick in die Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion für Kinder im Autismus-Spektrum gegeben.

Vorab sind auf Grundprinzipien der Förderung einzugehen. Der Ausgangspunkt der Förderung ist die Orientierung am Entwicklungsniveau des Kindes. Begibt sich die Fachperson auf der Ebene der sozial kommunikativen Entwicklung des Kindes, kann es das Kind mit seinen individuellen Möglichkeiten verstehen und seine Kompetenzen schrittweise erweitern. Kleinste kommunikative Signale des Kindes

können herausfordernd zu interpretieren sein, ein feinfühliges Wahrnehmen ist umso bedeutender. Auffällige Verhaltensweisen sind als Strategien zu sehen, die das Kind nutzt, um auf seine eigene Weise zu kommunizieren oder um Erlebtes zu verarbeiten (Prizant, 2013, in Voigt, 2020, S.108). Das Vorzeigen von Spielhandlungen und Umgang mit Spielobjekten, können dem Kind im Verständnis und in der Umsetzung von Handlungssituationen helfen (Voigt, 2020, S. 108). Des Weiteren ist auf ein kommunikationsförderliches Setting zu achten, abstrakte Begriffe sowie mehrdeutige sprachliche Formulierungen sind zu vermeiden, vielmehr liegt der Fokus auf präzise Botschaften und einfache Wörter. Pausen und Wiederholungen sind einzubauen, sodass sich das Erlebte festigen kann (Schwartz, 2012, S. 375).

Im letzten Unterkapitel wurde sichtbar, dass sich bei Kindern im Autismus-Spektrum Einschränkungen in ihren nonverbalen Kompetenzen zeigen, welche notwendige Voraussetzung für den Aufbau verbaler Sprache sind (Voigt, 2020, S. 144). Mit diesem Hintergrund betont Peuser (2000), dass das primäre Ziel der Förderung im Aufbau nonverbalen Kompetenzen liegt (in Schwartz, 2012, S. 372). Dazu bezeichnet Bühler (1934) Kommunikation als ein Werkzeug, mit dessen Hilfe Aufforderungen zum Ausdruck gebracht und Ziele erreicht werden können (in Schwartz, 2012, S. 371). Die Förderung sollte dementsprechend aus der Vermittlung der Funktion von Kommunikation als Werkzeug, zum Erreichen von Zielen liegen (Schwartz, 2012, S.372). Dabei ist das Spiel die Basis der Förderung (Voigt, 2020, S.108), da kommunikative Handlungen nicht aus sich selbst heraus entstehen, sondern in der Interaktion mit Interaktionspartnern (Schwartz, 2012, S. 374). Im Rahmen des Spiels unterstützen vorhersehbare, routinierte und ritualisierte Handlungsabläufe das Kind, Verständnis für die soziale Situation zu entwickeln (Schopler et al. 1995, in Voigt, 2020, S.108). Zudem ist die soziale Interaktion an vertrauten Alltagskontexten und an für das Kind bedeutungsvollen Handlungssituationen auszurichten (Westby, 1998, in Voigt, 2020, S. 109). Das Kind setzt sich in einer natürlichen Umgebung mit seiner sozialen und physikalischen Umwelt auseinander, wobei sich Interaktionen aus Alltagssituationen und Anforderungen der Umwelt ergeben (Dunst et al., 2010, in Voigt, 2020, S. 113).

Ein Fördermodell, welches sich an den soeben genannten Prinzipien orientiert, ist das Modell der interaktiven Kompetenzen nach Dunst und McWilliam (1998). Im Folgendem werden einzelne Schritte kurz vorgestellt. Um das Ziel der gemeinsamen Aufmerksamkeit zu erreichen, ist es beginnend bedeutend, die Aufmerksamkeit des Kindes zu gewinnen. Dafür begibt sich die Fachperson auf Ebene des Kindes, folgt seinen Aufmerksamkeitsfokus und imitiert seine Handlungen und Ausdrücke. Die Fachperson versucht das Interesse des Kindes zu wecken und sich als Interaktionspartner interessant zu machen. In einem nächsten Schritt reagiert die Fachperson aktiv, indem sie versucht das Interesse des Kindes auf ihre Handlungen zu lenken. Dafür wird sich an den Interessen und Stärken des Kindes orientiert. Wenn beispielsweise das Spezialinteresse des Kindes Autos sind, werden dem Kind neue Autos angeboten. Das darauffolgende Ziel ist das Kind zur Initiierung und Aufrechterhaltung sozialer Interaktion anzuregen. Dafür wird es in vorhersehbare Interaktionen einbezogen, die an seinen Interessen anknüpfen. Beispielsweise würde bei der Reihe der aufgestellten Autos die Fachperson ein Auto an sich nehmen und damit das Kind anregen das Auto zu suchen. Dafür ist die soziale Initiative des Kindes, bspw. durch das Herstellen von Blickkontakt zur Fachperson, notwendig, um das gewünschte Objekt zu erhalten. Die Fachperson zeigt sich reaktiv auf die soziale Kontaktaufbahnung

und gibt dem Kind das Auto, wodurch seine Neugierde zu Handlungswiederholungen angeregt werden soll. Diese Sequenzen unterstützen das Kind im Begreifen, dass Verhalten vorhersehbar ist, sich in ähnlicher Weise wiederholen lässt und durch Kontaktaufnahme gezielt beeinflusst werden kann (Voigt, 2020, S. 114). An dieser Stelle ist auf Rogers und Dawson (2010) hinzuweisen, die für die Aufrechterhaltung wechselseitiger sozialer Aktivität einen durchgängig positiven Affekt und ein vielfältiges kommunikatives Verhalten der Fachperson als bedeutend erachten (in Voigt, S. 123).

Das darauf aufbauende Ziel des Fördermodells ist die Flexibilität im Verhalten des Kindes anzuregen, indem Variationen im Spiel eingebaut werden. Dies kann bspw. durch das Anbieten neuer Spielobjekte oder das Einbauen neuer Spielhandlungen angebahnt werden. Insgesamt legen Dunst & Mc William in ihrem Modell Wert auf die spielerische Haltung in der Interaktion zwischen Fachperson und Kind. Die Freude des Kindes an der Interaktion steht im Vordergrund (Voigt, 2020, S. 115).

Der Aufbau von intentionalem Verhalten wird gefördert, indem dem Verhalten des Kindes eine kommunikative Bedeutung zugewiesen wird. Hierfür übersetzt und verbalisiert die Fachperson Handlungen und Objekte des Kindes und schreibt ihnen damit Intentionen zu. Dies bietet dem Kind eine Lernmöglichkeit, dass sein Verhalten wahrgenommen wird und eine Bedeutung hat. Darauf aufbauend wird versucht soziale Handlungsrouinen zu entwickeln (Voigt, 2020, S. 144), welche nach Bruner (1981) das Erlernen sozialer Kommunikation unterstützen (in Voigt, 2020, S. 42). Soziale Handlungsrouinen verknüpft die Aktivität und gemeinsame Aufmerksamkeit von Kind und Fachperson. Beispielsweise wird die Aufmerksamkeit des Kindes gewonnen, indem sich die Fachperson im Wechsel mit dem Kind und einem Spielobjekt beschäftigt. Dafür eignen sich zwei identische Objekte. Mit diesem hantiert sie parallel zum Kind und ahmt die Handlungen des Kindes nach. Das Interesse des Kindes kann zudem geweckt werden, indem die Fachperson eine Handlung mit dem Objekt vormacht und das Kind anregt, diese zu imitieren (Voigt, 2020, S. 124). Der Vorgang zur Anregung der Imitation sollte schrittweise aufgebaut werden und beginnen, indem die Fachperson Handlungen vormacht, die das Kind bereits eigenständig ausführen kann. (Rogers & Dawson, 2010, in Voigt, 2020, S 124). Giese (2017) betont, dass der Erwerb sozialer Kompetenzen vorrangig über Nachahmung und Beobachtungslernen erfolgt (S. 53).

Auch sind Förderstrategien zu nennen. Darunter zählt das Einbauen zeitlicher Verzögerungen der Fachperson, mit einem begleitenden aufmerksamen Blick oder einer auffordernden Geste, um zu zeigen, dass sie vom Kind eine Reaktion erwartet. Das Präsentieren von Spielobjekten in Sichtweite, aber ausserhalb der Reichweite des Kindes und das vorzeitige Vorenthalten von Spielobjekten können weitere Prinzipien darstellen, um die soziale Kontaktabahnung des Kindes anzuregen. Unerwartete Laute, Töne oder Tätigkeiten, die das Kind überraschen, können seine Aufmerksamkeit wecken und interaktives Verhalten unterstützen (Voigt, 2020, S. 148f.)

Ein wesentliches Element in der Förderung der sozialen Kommunikation sind visuelle Hilfen zur Strukturierung und Vorhersehbarkeit von Handlungssituationen (Voigt, 2020, S.109). In Form der sogenannten Unterstützten Kommunikation werden Kommunikationsmittel, u.a. durch Bilder und Zeichen eingesetzt (Amorosa, 2017, in Lütolf, 2022, S.59). Evidenzbasierte Modelle der Unterstützten Kommunikation sind TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) und der PECS - Ansatz (Picture Exchange Communication System) (Lütolf, 2022, S. 57ff.). Bestandteile von TEACCH sind u.a. die Visualisierung von Material und Aufgabe, mit dem Ziel

u.a. Selbstständigkeit zu verbessern (Häussler, 2000, in Lütolf, 2022, S.58). Bei PECS wird die soziale Kommunikation durch den manuellen Einsatz von Bildkarten unterstützt (Lütolf, 2022, S. 59).

Abschliessend ist zu nennen, dass für die Förderung der sozialen Kernsymptome für Kinder im Autismus-Spektrum evidenzbasierte Interventionen eingesetzt werden, welche u.a. die genannten Förderstrategien und Methoden anwenden. Zu den Interventionen zählen verhaltenstherapeutische Ansätze, entwicklungsorientierte Ansätze und Ansätze, die beide Herangehensweisen verbinden (Volkmar et al., 2014; Döringer & Müller, 2014; Liesen, Krieger & Becker, 2018, in Lütolf, 2020, S. 54).

4. Grundlagen tiergestützter Interventionen

Nachdem die Autismus-Spektrum-Störung mit ihrem Kernbereich der Beeinträchtigungen der sozialen Kommunikation und Interaktion erläutert wurde, folgt nun die Beschäftigung mit der tiergestützten Intervention. Dafür wird zu Beginn die Beziehung zwischen Mensch und Tier erörtert und im Anschluss die Grundlagen der tiergestützten Interventionen expliziert.

4.1 Erklärungsansätze zur Mensch-Tier-Beziehung

Konzepte zur Erklärung dieser Beziehung fallen verschiedenartig aus, so legt die (1) Biophilie und die (2) Du-Evidenz Ansätze vor, die zum Verständnis der Mensch-Tier-Beziehungen im allgemeinen und der Wirkungen von tiergestützten Interventionen im Spezifischen herangezogen werden können.

(1) In der Menschheitsgeschichte haben unsere Vorfahren eng verbunden mit Tieren und Pflanzen in der Natur gelebt. Daraus entwickelte der Mensch eine evolutionäre bedingte Anziehung bzw. «Affinität» zum Lebewesen (Wolfahrt & Beetz, 2019, S. 53). Fromm (1979) definierte den Begriff der Biophilie als «Liebe zum Lebendigen» (in Ganser, 2017, S.12). Die Biophilie-Hypothese geht davon aus, dass ein grundlegendes Interesse am Lebendigen und eine Neigung zu anderen Lebewesen angeboren ist (ebd.). Vor allem Kinder zeigen ein äusserst ausgeprägtes natürliches Interesse an Tieren, vielmehr bevorzugen sie Tiere gegenüber unbelebten Objekten (De-Loache, Pickard & LoBue, 2010, in Wolfahrt & Beetz, 2019, S. 54). (1) Ursprünglich meint der von Karl Bühler (1922) geprägte Begriff der «Du-Evidenz», die Fähigkeit, eine andere Person als «Du» wahrzunehmen und zu respektieren (in Vernooij & Schneider, 2013, S. 7). Im Bezug auf die Mensch-Tier-Beziehung beschreibt die Theorie den Aspekt, dass zwischen Menschen und Tieren höhere Beziehungen möglich sind, als es Menschen untereinander bzw. Tiere untereinander kennen (Greiffenhagen, 1991, in ebd.). Entscheidend ist, dass sich die Wirkung der «Du-Evidenz» nicht auf der kognitiven, sondern auf der sozial-emotionalen Ebene zeigt. Meist geht der Mensch mit sozial lebenden Tieren, wie mit Hunden eine Du-Beziehung ein, da dieser ähnliche soziale Grundbedürfnisse besitzt und seine nonverbalen Ausdrucksformen mit denen des Menschen vergleichbar ist. Dabei wird das Tier als individuelles Einzelwesen wahrgenommen (Vernooij & Schneider, 2013, S.8).

4.2 Entwicklung tiergestützter Interventionen

Das Interesse an der Mensch-Tier-Beziehung und ihre positiven Effekte wuchs in den 1960er Jahren. Der amerikanische Psychotherapeut Boris Levinson entwickelte die TGI massgeblich weiter. Er setzte seinen Hund in seinen therapeutischen Interventionen zur Erleichterung der Kontaktaufnahme zwischen ihm und seinen Klienten ein (Beetz, 2013, S.12f.). Zugleich veröffentlichte er zahlreiche Publikationen, darunter «The dog as a «Co- Therapist»» (1962) und «Pet- Oriented Child Psychotherapy» (1969) (Agsten, 2009, S.21). Als erste Organisation spielte die 1977 gegründete «Delta Society» in den USA eine massgebliche Rolle in der Erforschung in der TGI. Es folgten in Deutschland der Verein «Tiere helfen Menschen e.V.», in Österreich «Tiere als Therapie» (TAT) und der Verein «Therapiehunde» (VTHS) in der Schweiz. 1990 wurde der Dachverband «International Association of Human- Animal Interaction Organizations» (IAHAIO) aufgebaut, ein Zusammenschluss weltweiter Organisationen,

welche das Fachgebiet «Mensch-Tier-Interaktion» durch Forschung, Bildung und Praxisentwicklung fördert. 2004 wurde der Verein ESAAT «European Society for Animal Assisted Therapy» in Wien gegründet. Im Fokus ihrer Aktivitäten stehen die Etablierung von Qualitätsstandards und Leitlinien und die Akkreditierung von Aus- und Weiterbildungen, z.B. jene zum Therapiebegleithunde-Team. 2006 wurde auf globaler Ebene ISAAT «International Society for Animal Assisted Therapy» gegründet, welche eine internationale «Akkreditierungs- Kommission» hat. Insgesamt betrachtet ist die tiergestützte Intervention noch ein junges Fachgebiet, dabei stellt sie noch keine anerkannte Wissenschaft dar (Turner, Wolfahrt & Beetz, 2021, S. 14 ff.).

4.3 Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten

International anerkannte Definitionen erarbeitete die IHAIO. Als Oberbegriff benennt sie die Tiergestützte Intervention. Der Begriff der TGI umfasst Mensch-Tier-Teams in Tiergestützte Therapie, Tiergestützte Pädagogik und Tiergestützte Aktivität (Beetz, Turner & Wolfahrt, 2021, S. 21).

Beetz, Turner und Wolfahrt (2021) weisen bei den IHAIO Definitionen daraufhin, dass es kaum möglich ist, alle Interventionen, in denen Tiere einbezogen werden, durch diese detailliert zu beschreiben. Grundlegend empfehlen sie das Adjektiv «tiergestützt» als kennzeichnenden Begriff zum jeweiligen Berufsfeld zu verwenden, wie beispielsweise tiergestützte Heilpädagogik. Die tiergestützte Intervention wird dabei als Oberbegriff gebraucht (S. 21).

Im Folgenden wird der Begriff erläutert, wobei der «tiergestützter Einsatz» aus sprachlichen Gründen angewandt wird. Gemeint ist der jeweilige Grundberuf.

Als «tiergestützten Einsatz» werden fachliche zielorientierte Angebote mit dafür ausgebildeten Tieren für Menschen jedes Alters mit und ohne kognitiven, physischen, psychischen oder sozial-emotionalen Beeinträchtigungen oder Verhaltensweisen definiert. Die Basis ist die Beziehungs- und Prozessgestaltung im Beziehungsdreieck «Klient-Fachperson-Tier». Der methodische Rahmen besteht aus Angeboten, bei denen der jeweilige Klient unter Begleitung der Fachperson mit Tieren interagiert. Er wird von Fachpersonen mit jeweiligem professionellen Berufsfelds, die gleichzeitig in tiergestützten Interventionen nach ESAAT oder ISSAT ausgebildet sind, geplant, angeboten und evaluiert. Dementsprechend erfolgt der tiergestützte Einsatz nach den Richtlinien des Grundberufes. Allgemeine Ziele des «tiergestützten Einsatzes» liegen darin, emotionale, kognitive und körperliche Funktionen wiederherzustellen und zu erhalten, Fähigkeiten von Handlungen und Aktivitäten zu fördern, Teilhabe zu unterstützen und das subjektive Wohlbefinden zu verbessern. Berücksichtigung findet stets die Tierethik, welche die Wahrnehmung der Tiere als fühlende Wesen und damit einhergehend eine artgerechte Tierhaltung und -ausbildung voraussetzt (Beetz, Turner & Wolfahrt, 2021, S.22).

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an dieser Definition. Im Speziellen, bezogen auf den Hund wird dabei der Oberbegriff der hundegestützten Intervention verwendet. Zudem gebraucht die Autorin die Bezeichnung des «Therapiebegleithundes» in Anlehnung folgender Definition:

«Der Therapiebegleithund ist ein mit seinem Halter oder seiner Halterin für die therapeutische Arbeit ausgebildeter und geprüfter Hund, der durch gezielten Einsatz positive Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von Menschen erzielen soll. Der Hund hilft durch seine Anwesenheit und ist Teil des

therapeutischen Konzepts. Es wird von einem Therapiebegleithunde-Team gesprochen, wenn Hundebesitzer und Hund eine spezifische Ausbildung durchlaufen haben, da die therapeutische Wirkung von Hund und Mensch nicht getrennt werden kann» (Wolffahrt & Mutschler, 2022, S. 31).

5. Hundegestützte Intervention

Das vorliegende Kapitel knüpft an das Vorangegangene an, indem es die tiergestützte Intervention auf die Spezies Hund anwendet. Zunächst wird ein Einblick über die Beziehung zwischen Mensch und Hund und über Kommunikationsmerkmale des Hundes gegeben. Wirkungseffekte des Hundes werden vorgestellt. Darauf aufbauend wird die hundegestützte Intervention anhand ihrer Triade, Formen und Voraussetzungen dargelegt.

5.1 Die Mensch-Hund-Beziehung

Der Mensch lebt seit mindestens 35.000 Jahren mit dem Hund zusammen, dadurch entwickelte sich eine Art Gefühlssymbiose. Ein Hund versteht die menschlichen Gefühle so gut wie kein anderes Tier. Kotrschal (2016) verwendet den Begriff der «Seelenverwandtschaft» und bezieht darin auch das stark entwickelte Ausdrucksverhalten des Hundes ein, wodurch der Mensch die Gefühle des Hundes versteht und zuordnen kann (in Wolfahrt & Mutschler, 2021, S. 168). Eine wesentliche Anpassung an ein Leben mit Menschen besteht in der Neigung des Hundes, schon als Welpen den direkten Blickkontakt mit Menschen zu suchen. Dies wiederum wirkt sich beschleunigend auf den Beziehungsaufbau zum Menschen aus (Kotrschal, 2021, S. 202). Aus der Tierwelt sticht der Hund demnach als hoch soziales Lebewesen hervor, der sein ganzes Leben dauerhaft Bindungen eingehen kann (Agsten, 2009, S.14). Der ungarische Ethologe Adam Miklosi (2011) weist darauf hin, dass Verhaltensähnlichkeiten zwischen Hund und Mensch durch eine gemeinsame Evolution und Entwicklung in einer nahezu identischen Umwelt zustande kommen. Er nennt drei Fähigkeitsbereiche, welche die Basis für Ähnlichkeiten zwischen Hund und Menschen bilden:

- Das Bedürfnis nach sozialer Interaktion und die Fähigkeit, individuelle Bindungen einzugehen.
- Die Fähigkeit, sich auf das Gegenüber einzustellen und sich ihm anzupassen, d.h die Fähigkeit, sich im Verhalten und gefühlsmässig auf den anderen einzustimmen («Synchronisation»), soziales Lernen zu vollziehen und Regeln zu befolgen.
- Die Fähigkeit zu einer komplexen, nonverbalen Form der Kommunikation, die aktiven Informationsaustausch und gemeinsame Aktivitäten ermöglicht (in Wolfahrt & Mutschler, 2022, S. 47f.). Die Grundveranlagung des Hundes liegt in der hohen artübergreifenden Kooperations- und exzellenten Interpretationsfähigkeit menschlicher Körpersprache (Agsten, 2009, S.14). Dazu äussern Urquiza-Hass und Kotrschal (2015): «Hunde beobachten uns ständig und passen ihr Verhalten entsprechend an, sie lernen uns wahrscheinlich mittels derselben impliziten Mechanismen einzuschätzen, wie auch Kinder das tun» (in Kotrschal, 2021, S. 204). Zu dieser Anpassungsleistung zählt auch die hohe Fähigkeit menschliches, soziales Fehlverhalten zu tolerieren (Kotrschal, 2021, S. 205). Diese Merkmale zeigen, dass der Hund für die Unterstützung und Entlastung des Menschen seit jeher eine wichtige Rolle einnimmt (Agsten, 2009, S.19). Hunde waren seit Beginn ihrer Zeit dem Menschen wichtige Partner beim Jagen, Bewachen oder im Krieg. Weiter erklärt seine hohe soziale Kompetenz dem Menschen gegenüber, ihre hervorragende Eignung für den tiergestützten Einsatz. So werden sie heutzutage als Rettungs- und Polizeihunde ausgebildet, indem sie bspw. Verschüttete aufspüren und als Assistenz- und Blindenführhunde vor epileptischen Anfällen warnen (Kotrschal, 2021, S. 193). Auch wird deutlich,

dass der Hund in relativ neu entstandene Felder, wie das der hundegestützten Intervention geschätzt und einbezogen wird (Wolffahrt & Mutschler, 2022, S. 48).

5.2 Kommunikation und Interaktion des Hundes

Oftmals wird der Hund wie ein vertrauter Gesprächspartner behandelt. Dadurch kann die Gefahr der Vermenschlichung des Hundes, auch genannt als «Anthropomorphisierung» entstehen, welche zur Missachtung der Bedürfnisse des Hundes führt (Vernooij & Schneider, 2013, S. 12). Unter diesem Aspekt betont Calabro (1991): «Der häufigste Fehler in der Mensch-Hund-Kommunikation liegt darin, dass dem Hund menschliche Eigenschaften zugeschrieben und in seinem Verhalten gedeutet werden, die er nicht hat» (in Pohlheim, 2006, S. 28). Die gemeinsame Kommunikation zwischen Mensch und Hund gelingt auf der nonverbalen Ebene, durch Körperhaltung, Gestik, Mimik und Stimmbetonung (Vernooij & Schneider, 2013, S.17). Die Verständigung zwischen den beiden Arten wird daher als «analoge Kommunikation» bezeichnet. Der Mensch deutet das Gemüt des Hundes anhand seiner Körperhaltung, des Schwanzwedelns und seinen Lauten, wie Knurren oder Drohgebärden. Wogegen der Hund die menschlichen Mitteilungen als ein Gesamtbild versteht, dass nonverbale und verbale Ausdrücke einschliesst. Die Stimmlage und der Sprachrhythmus, die Anspannung des Körpers, die veränderte Atmung oder der Blickkontakt sind feine Signale, die der Hund wahrnimmt und wodurch er den Menschen versteht. Somit wird die Körpersprache als wichtigstes Sprachmedium des Hundes bezeichnet (Miklosi, 2011, in Wolffahrt & Mutschler, 2022, S. 49). Es erschliesst sich die Notwendigkeit eines Zeichenrepertoires, um eine gelingende Kommunikation zwischen Mensch und Hund zu ermöglichen (Pohlheim 2006, S. 28). Ein Verstehen «ohne Worte» ist in der Interaktion zwischen Mensch und Hund möglich, was die Beziehung zu etwas Besonderen macht. Diese gar einzigartige Fähigkeit des Hundes stellt Körner (1996) wie folgt dar: «Die äusserst präzisen Wahrnehmungen des Hundes, der die feinsten Signale für sich auswertet, der Stimmungen sensibel wahrnimmt und mikroskopische Bewegungen erkennt, wecken zuweilen Hoffnung auf eine genaue «sprachlose» Verständigung, wie sie nicht einmal unter Menschen vorkommt» (Körner, 1996, in Vernooij & Schneider, 2013, S. 18). Zusammenhängend ist in der Gegenwart eines Hundes ein Verbergen von Stimmungen kaum möglich. Es lässt sich ableiten, dass der Hund von seinem Gegenüber eine «echte, stimmige Bezogenheit» von verbalen und nonverbalen Botschaften verlangt. Der Mensch lernt dafür seine verbale und nonverbale Kommunikation aufeinander abzustimmen. Widersprechen sich menschliche Körpersprache und Worte, kann dies zu Missverständnisse in der Mensch-Hund Interaktion führen (Vernooij & Schneider, 2013, S.18). Es ist möglich dem Hund einzelne Wörter und ihre Bedeutung zu lernen. Gemeint dabei sind kleinste, analoge Signale, wie den veränderten Tonfall und die Stimmmodulation (Watzlawick et al., 1969 in Vernooij & Schneider, 2013, S. 20). Dabei assoziiert er bestimmte Ausdrücke, wie Kommandos mit spezifischen Aufforderungen (Feddersen-Petersen, 2003, in Schwartze, 2012, S. 378). Aus den Darlegungen wird ersichtlich, dass ein kommunikativer und interaktiver Austausch zwischen Mensch und Hund gegeben ist. Obwohl Hunde über kein direktes explizites Wissen besitzen, verfügen sie nach Lorenz (1953) über einen völlig bewussten Ausdruck über ihre Gefühle und Wünsche: «Der Hund (...) der zum Wasserhahn läuft, die Pfoten auf den Spülstein legt, sich nach mir umsieht und winselt, will mir verständlich machen, dass ihn dürstet (...)» (in Vernooij & Schneider, 2013, S. 23). An diesem Beispiel wird deutlich, dass der Hund zielgerichteter Handlungen

fähig ist, sein Verhalten selbstständig erweitern und bewusst in Interaktion mit dem Menschen treten kann (Vernooij & Schneider, 2013, S.23).

5.3 Wirkungsgefüge des Hundes

Dieses Kapitel versucht einen Überblick über die Wirkungen darzulegen, die aus Interaktionen zwischen Mensch und Hund resultieren können. Dabei ist von Bedeutung, dass sich der verwendete Begriff «Effekt» nicht an einem naturwissenschaftlich-medizinischen Modell orientiert. Vielmehr wird die Darlegung der positiven Effekte in dem Sinn der Biophilie verstanden (Kap. 3.1). Demzufolge können Hunde Lebenssituationen des Menschen bereichern und ergänzen.

5.3.1 Bindungshormon Oxytocin

Grundlegend wird das Hormon und Neurotransmitter Oxytocin als die Schlüsselrolle für die Erklärung positiver Effekte der Mensch-Tier-Beziehung angesehen (Beetz et al., 2012, in Beetz, Wolfahrt & Kotrschal, 2021, S.31). Das Bindungshormon Oxytocin wird im Hypothalamus produziert und wird durch sensorische Stimulation, wie Berührungen oder Körper- und Blickkontakt aktiviert. So gelangt es in den Blutkreislauf und wird im Gehirn freigesetzt. Forschungsergebnisse belegen, dass physiologische Funktionen durch die Freisetzung von Oxytocin moduliert werden. Es kommt u.a. zur Verringerung von Stresshormonen und zur Verminderung von Blutdruck und Herzfrequenz für mehrere Stunden. Oxytocin wirkt sich zudem auf psychologische Effekte aus (Beetz, 2013, S. 76f.).

Insgesamt zeigen sich bedeutende Überschneidung, wenn die Effekte von Mensch-Tier-Interaktionen und Oxytocin betrachtet werden. Beide Faktoren reduzieren Stress, fördern Sozialverhalten und emotionale Beziehungen (Beetz, 2013, S.75). Bedeutend ist, dass nicht nur Körperkontakt und die Kontaktaufnahme zum Hund auf eine gewisse Distanz diese Reaktion auslösen kann, sondern bereits seine Anwesenheit (Beetz, 2013, S.79).

5.3.2 Physiologische Effekte

Odendaal und Meinjes (2003) untersuchten einen signifikanten Anstieg von Oxytocin im Blut, nachdem Studienteilnehmende einen Hund zwischen 5-24 Minuten streichelten (in Beetz, 2013, S. 78). Agsten (2009) weist ebenso auf zahlreiche Untersuchungen hin, die belegen, dass bereits die Anwesenheit eines Hundes entspannend wirkt, Blutdruck und Herzfrequenz werden gesenkt. Das Hormon Oxytocin erzeugt ein Gefühl von Wohlergehen und Handlungsbereitschaft (S. 119). Hoffman et al., (2009) fanden heraus, dass durch die Anwesenheit eines Hundes Angst und Stress bei Klientel mit Depression gemildert wurde (in Wolfahrt & Mutschler 2022, S. 70f).

5.3.3 Soziale und emotionale Effekte

Ein grosser Teil wissenschaftlicher Untersuchungen im Rahmen der HGI beschäftigt sich mit dem Bereich der sozialen Wirkungen (Agsten, 2009, S.121). Das Tier wirkt als «sozialer Katalysator». Das bedeutet, dass sich nicht nur der Kontakt mit Tieren einfach gestaltet, ferner ist in ihrer Anwesenheit auch die Schwelle zur Kontaktaufnahme mit anderen Menschen niedriger (Beetz, 2013, S.62). Diese weit verbreitete Erkenntnis aus der Alltagserfahrung ist wissenschaftlich belegt. Die Initiierung einer

solchen Interaktion liegt häufig einer gewissen Sympathie für den Gesprächspartner zugrunde. Menschen werden in der Gegenwart von freundlich aussehenden Tieren positiver wahrgenommen. Gleichzeitig baut das Tier als Vermittler, indem er eine Brückenfunktion einnimmt, Hemmungen ab, die einer Interaktion im Wege stehen. Dass sich aus dem erleichterten Erstkontakt eine weitere Entwicklung vollziehen kann, wird aus der Studie von Wesley et al. (2009) ersichtlich. Die Verbundenheit zwischen Klientel und Fachpersonen war nach 26 Sitzungen stärker ausgeprägt, wenn ein Tier in der Therapie anwesend war. Tiere fördern eine positivere Wahrnehmung der begleitenden Person und mehr Aufmerksamkeit ihr gegenüber (Beetz, 2013, S. 62f.). Auch Schneider und Harley (2006) und Levinson (1964) bestätigen diesen Effekt (Wolffahrt & Mutschler, 2022, S. 76). Die empirische Evidenz macht deutlich, dass Mensch-Tier-Interaktionen das Potenzial haben, zwischenmenschliche Interaktionen zu stimulieren und prosoziales Verhalten zu fördern. Dies gilt für Menschen aus dem gesamten Altersspektrum, unabhängig vom Status ihrer psychischen Gesundheit (Julius et al., 2014, S. 68). Zudem belegen Ergebnisse signifikante Verbesserungen in emotionalen Schlüsselkompetenzen, wie in der Emotionsregulation und Selbstkontrolle (Burger et al., 2011, in Wolffahrt & Mutschler, 2022, S. 85).

5.3.4 Psychologische Effekte

Die Anwesenheit von Hunden kann die menschliche Konzentration fördern, dies wurde u.a. in Studien für SchülerInnen mit und ohne Konzentrationsschwierigkeiten belegt (Heidiger & Turner, 2014; Heyer & Beetz, 2014; Wolffahrt et al., 2014; in Beetz, Wolffahrt & Kotschal, 2021, S. 26). Die Interaktion mit einem Therapiebegleithund ist unbedrohlich und belastungsfrei und wird von Akzeptanz und Zuneigung geprägt erlebt. Es wird angenommen, dass durch den Einbezug von Hunden Motivationsbarrieren abgebaut werden (Wolffahrt & Mutschler, 2022, S. 79). Prothmann (2012) stellte in Untersuchungen mit psychisch beeinträchtigten Kindern fest, dass Hunde die Atmosphäre einer Therapiesitzung nachhaltig beeinflussen können und bei den Kindern Veränderungen in ihrem subjektiven Erleben und in ihrer Selbstwahrnehmung auftreten. Sie fühlten sich in eine Atmosphäre versetzt, die von Wärme und Akzeptanz geprägt ist. Kriterien, die allgemein als das Fundament einer tragfähigen Beziehung gelten (Wolffahrt & Mutschler, 2022, S. 76).

5.4 Die Triade der HGI

Die in der Therapie übliche Beziehung zwischen Fachperson und Kind wird durch den Einbezug eines Hundes zu einer triadischen Beziehung erweitert. Die Basis der hundegestützten Intervention ist die Beziehungs- und Prozessgestaltung im Beziehungsdreieck zwischen Kind, Tier und Fachperson. Durch die Triade entwickelt sich der Interventionsprozess dynamisch und vielseitig. Gleichzeitig darf die Arbeit in der Triade nicht unterschätzt werden, denn der Interventionsprozess wird komplexer zu steuern. Die Fachperson hat das Kind und den Hund gleichzeitig im Blick, sodass der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Fachperson und Hund eine wesentliche Bedeutung zukommt (Wolffahrt & Mutschler, 2022, S. 38f.). Die Intervention in der Triade lässt folgende vier Interaktionsmöglichkeiten zu. (1) Fachperson und Hund in direkter Interaktion, das Kind in der Beobachtungsrolle. Dadurch erkennt das Kind, auf welche Weise die Fachperson mit dem Hund interagiert, da sie sich transparent im Umgang mit anderen Individuen zeigt. Diese Transparenz wiederum ist bedeutend für das Vertrauen zwischen Fachperson und Kind. (2) Kind und Hund in direkter Interaktion, Fachperson in der

Beobachtungsrolle. In der Beobachtungsrolle kann die Fachperson das Verhalten und die Reaktionen des Kindes beobachten, welches dieses im Umgang mit dem Hund zeigt und das Verhalten des Hundes versprachlichen. (3) Fachperson und Kind in direkter Interaktion, Hund in einer direkt einbezogenen Position. Das Verhalten des Hundes wird beobachtet und wahrgenommen und dient als Kommunikationsmöglichkeit zwischen Fachperson und Kind. (4) Fachperson, Kind und Hund in direkter Interaktion, wie beispielsweise im Rollenspiel (Wolfahrt & Mutschler, 2022, S. 170 ff.).

5.5 Formen der HGI

Es gibt vielfältige Wege Hunde in Interventionsprozesse einzubeziehen. Die hundegestützte Intervention lässt sich nach unterschiedlichen Faktoren einteilen, auf die folgend Bezug genommen wird. Im Rahmen der Hort-Methode, welche den Ort als beschützten Raum beschreibt, erfolgt die Begegnung zwischen Kind und Hund in einem klar abgegrenzten und wiederkehrenden Ort, wie dem Förderraum. Der Raum sollte Wege zum Aufbau von selbstbestimmten Nähe- und Distanzmomenten ermöglichen, durch Kontakt- als auch Beobachtungsmöglichkeiten. Dies wäre bspw. gegeben, wenn der Hund auf seiner Decke liegt und das Kind wie auch der Hund den Kontakt selbstbestimmt suchen. Die Brücken-Methode kommt im Interventionsprozess häufig zu tragen, sie stellt eine wichtige Form der direkten Kontaktaufnahme mit dem Tier dar. Dabei wird durch ein jeweiliges Objekt eine «Brücke» zwischen Kind und Hund gebaut, sodass eine Vertrauensbeziehung entwickelt und eine spielerische Variante der Mensch-Tier-Begegnung hergestellt wird. Beispielsweise wirft das Kind den Ball und der Hund apportiert ihn, oder das Kind gibt dem Hund ein Leckerli. Die Präsenz-Methode ist ein inniger Mensch-Hund-Kontakt, der bspw. auf den Schoß eines motorisch beeinträchtigten Kindes stattfindet. Die hundegestützte Fachperson zieht sich dabei aus der Interaktion heraus, sodass die Verbindung zwischen dem Kind und dem Hundes im Fokus steht (Wolfahrt & Mutschler, 2022, S. 174f.)

HGI können auch nach einer Reihenfolge von aktiv nach passiv strukturiert sein. Das heisst der Aktivitätsrahmen gestaltet sich daraus, wie aktiv oder passiv der Hund in die jeweilige Intervention einbezogen wird. Eine aktive Form zeigt sich, wenn das Kind mit dem Hund über verbale Signale, z.B. «Sitz» oder «Such» oder nonverbale Zeichenkommandos in die Interaktion tritt, es geht also um gemeinsames Tun. Eine passive Form entsteht, wenn das Kind in der Beobachterrolle das Verhalten des Hundes wahrnimmt, u.a. wie der Hund auf der Decke liegt oder im Raum schnüffelt (Wolfahrt & Mutschler, 2022, S.175 f.).

Auch für Interaktionsformen gibt es in der HGI je nach Situation unterschiedliche Vorgehensweisen. Grundlegend unterscheiden Vernooij und Schneider (2013) zwischen folgenden drei Arten der Interaktionen. In der freien Interaktion erfolgt das Zusammentreffen zwischen Mensch und Hund ohne Anweisung oder Lenkung der Fachperson. Die Fachperson ist anwesend, nimmt aber eine passive Rolle ein. Dabei verfügt sie situationsgerecht über Kontrollmöglichkeiten. Sie beobachtet, u.a. wie das Kind auf den Hund reagiert und mit ihm agiert, ob dieses den physischen Kontakt durch Streicheln oder Spielen sucht oder den Hund visuell beobachtet. Dem Hund ist grösserer Verhaltensspielraum gegeben, entweder er sucht von sich aus den Kontakt zum Kind oder er zieht sich auf seiner Decke zurück. Die gelenkte Interaktion wird von der Fachperson zielorientiert geführt. Sie kontrolliert das Verhalten des Hundes und weist das Kind der Situation entsprechend an, bspw. den Hund bürsten oder ihn apportieren lassen. Eine ritualisierte Interaktion ist eine Verhaltenssequenz, die einen verlässlichen und

vorhersehbaren Rahmen für Kind und Hund bietet und sollte fester Bestandteil in jeder Interventionseinheit sein. Mögliche Begrüßungs- und Abschiedsrituale stellen Füttern und Fellpflege dar. In der ritualisierten Interaktion wird dem Kind schrittweise bewusst, was ihn erwartet und welche Aufgabe er dafür übernehmen darf.

Wolfahrt und Mutschler (2022) sehen in der Einteilung von Aktivitäten die für, über und mit dem Hund geschehen einen Stellenwert. Aktivitäten für den Hund können das Vorbereiten seiner Liegestelle und das Befüllen seines Trinknapfes sein. Bevor eine Begegnung zwischen Kind und Hund entsteht, ist es durchaus sinnvoll über den Hund zu sprechen, wie über seine Bedürfnisse, seine Form der Kommunikation und über notwendige Verhaltensregeln. Letztendlich wechseln sich bei Aktivitäten mit dem Hund die aktiven und passiven Phasen ab, auf die bereits in diesem Kapitel eingegangen worden sind (S. 41). Die einzelnen Interaktionsformen können in der jeweiligen Fördereinheit ohne weiteres ineinander übergehen, dieses sollte von Seiten der Fachperson möglichst bewusst und weitestgehend kontrolliert geschehen (Wolfahrt & Mutschler, 2022, S. 177).

5.6 Grundvoraussetzungen für HGI

Für den Einsatz eines Therapiebegleithundes im Rahmen HGI sind grundsätzliche Voraussetzungen, sowohl beim Kind, bei der Fachperson und beim Hund zu beachten.

Die wichtigste Voraussetzung bei dem Kind ist die Affinität zum Hund, welches den Aufbau einer Bindung zum Hund und seine positive Beeinflussung voraussetzt. Zu erwähnen ist, dass sich die positiven Wirkungen unmittelbar oder erst im Verlauf der Interventionen zeigen können. Besonders zu berücksichtigen ist, wenn das Kind nicht auf den Hund anspricht und ein weiterer Kontakt zu ihm abgelehnt wird, welches unbedingt ernst zu nehmen ist. Eine Klärung sollte im Vorfeld über mögliche allergische Reaktionen oder Phobien stattfinden (Wagner, 2007, S. 105f.).

Die Grundvoraussetzung der Fachperson ist eine authentische Zuneigung zu ihrem Hund und die Überzeugung der Wirksamkeit hundegestützter Interventionen. Gemeinsam ist eine spezifische und professionelle Aus- und Weiterbildung zum Therapiebegleithunde-Team zu absolvieren. Ein wesentliches Element spielt auch die regelmässige Supervision, um eine qualitativ hochwertige Arbeit sicherzustellen. Die Fachperson sollte seinen Hund als aktiver Arbeitspartner im Interventionsprozess wahrnehmen und einbeziehen (Wolfahrt & Mutschler, 2022, S. 34f.). Das fordert nicht nur ethologisches Wissen um den Hund, es setzt im Wesentlichen eine vertrauensvolle Beziehung und sichere Bindung zwischen Fachperson und Hund voraus. Zudem sollte die Fachperson die Fähigkeiten besitzen, die körpersprachlichen Signale des Hundes zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und diese zu übersetzen (Wolfahrt & Mutschler, 2021, S. 176). Bei der Formulierung der Interventionsziele muss der zusätzliche Nutzen des Hundes berücksichtigt werden, damit seine Einbindung zielgerichtet erfolgen kann (Schulz & Schwartze, 2021, S. 302). Letztendlich wird auch das Verständnis der Fachperson vorausgesetzt, dass der Hund das Kind nicht «heilen» möchte. Die Vorstellung, dass der Hund von sich aus «heilen» möchte, ist eine zutiefst anthropomorphe Sichtweise. Der Hund besitzt keine therapeutischen Fertigkeiten, er ist nicht aktiv mit Heilen beschäftigt, sondern wir nehmen sein Verhalten und seine Anwesenheit oftmals als unterstützend wahr (Wolfahrt & Mutschler, 2022, S. 36).

Für die Wahl des Hundes, kommen ausschliesslich soziale Hunde in Frage, die speziell an der Seite der Fachperson ausgebildet sind. Therapiebegleithunde verfügen über eine ausgeprägte Grundaufmerksamkeit und Orientierung an der Fachperson. Dabei ist eine Kommando- und Regelsicherheit des Hundes unbedingt notwendig, sodass die Einflussnahme auf den Hund immer gewährleistet ist (Vernooij & Schneider, 2013, S.104). Unter Berücksichtigung eines ausgeglichenen Wesens und Belastbarkeit des Hundes, sollte dieser über ein ausgeprägtes Mass Interesse und Vertrauen am Menschen, eine hohe Resistenz gegenüber Lärm und neuartigen Reizen und über ausreichend Sensibilität gegenüber Stimmungen verfügen. Grundsätzlich sollte der Therapiebegleithund gelernt haben mit Artgenossen und Menschen zu kommunizieren (Zähner, 2003, in Schwartze, 2012, S. 370). Zusammenhängend damit ist die Sympathie- und Vertrauensbildungsfähigkeit des Hundes bedeutsam. Um die Bedürfnisse des Hundes zu berücksichtigen, sollte dieser einen eigenen Rückzugsort in den Fördereinheiten und zugleich einen Ausgleich zur HGI in Form von Auslauf, Spiel und Erholungsphasen haben. Artgerechte Haltung, Pflege und Ernährung und regelmässiger Kontakt zu Artgenossen sollten selbstverständlich sein. In der Mensch-Hund-Interaktion stehen die Bedürfnisse des Menschen niemals über den Bedürfnissen des Hundes (Vernooij & Schneider, 2013, S. 106f.).

Schlussendlich sind die hygienischen Bedingungen nicht ausser Acht zu lassen. Eine ausreichende Pflege- und Gesundheitsvorsorge für den Hund sowie die Einhaltung der Hygienevorschriften wie das Händewaschen nach einer jeden Einheit haben Priorität (Vernooij & Schneider, 2013, S. 112).

6. Hundegestützte Intervention für Kinder im Autismus-Spektrum

Aus dem letzten Kapitel werden positive Wirkungseffekte bei Menschen ersichtlich, welche durch den Kontakt und in der Interaktion mit Hunden entstehen können. Es erscheint relevant zu erfahren, welche Einflüsse der Therapiebegleithund auf die soziale Kommunikation und Interaktion für Kinder im Autismus-Spektrum hat und ob ein positives Wirkungsgefüge im Zusammenhang mit der Autismus-Spektrum-Störung untersucht worden ist. Im folgendem Kapitel wird dem nachgegangen. Es soll zur Beantwortung der ersten Fragestellung beitragen.

6.1 Einbindung des Therapiebegleithundes in die Förderung sozialer Kommunikation und Interaktion

Aus Kapitel 3.3 wird ersichtlich, dass der primäre Zweck in der Förderung für Kinder im Autismus-Spektrum in der Vermittlung der Funktion von Kommunikation als Werkzeug besteht und Interaktionen nur im Rahmen vertrauter, zur Routine gewordenen Situationen entstehen können. Gleichwohl entsteht Kommunikation nicht aus sich selbst heraus, sondern fusst auf gemeinsames Handeln mit einem Interaktionspartner. Der Kern der Förderung ist die Orientierung an den kindlichen Interessen, die letztendlich durch das Einbringen von Variationen erweitert werden sollen.

In Anlehnung dieser Förderaspekte lässt sich im Folgenden eine mögliche Einbindung des Therapiebegleithundes zur Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum aufzeigen.

Die Anwesenheit des Hundes trägt zunächst dazu bei, das Interesse des Kindes zu wecken und seine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Über das reine Beobachten hinaus, werden über Streicheln und Berühren dem Kind neue Reizerfahrungen vermittelt, welche ebenfalls die kindliche Aufmerksamkeit fördern und lenken kann. Beim Streicheln entspannt sich das Kind, folglich können sich Blutdruck und Herzfrequenz senken (Kap. 5.3.2). Das Kind erkennt die Zusammengehörigkeit zwischen Fachperson und Hund, sodass die Fachperson in den Aufmerksamkeitsfokus des Kindes rückt. Über das Element des Streichelns kann es gelingen, Situationen gemeinsam gerichteter Aufmerksamkeit herzustellen (Schwartz, 2012, S. 375f.). Die Ausrichtung der Aufmerksamkeit kann bei Kindern im Autismus-Spektrum beispielsweise durch Zeigegesten oder Blickausrichtung zum Ausdruck kommen (Gulrud et al., 2014, in Schulz & Schwartz, 2021, S.303). Hunde sind sensibel für den Aufmerksamkeitsfokus des Menschen und passen ihr Verhalten dementsprechend an (Call et al., 2003, in ebd.). Sie können menschliche Zeigegesten in einem Kontext interpretieren, in dem es wichtig ist «warum» die zeigende Person ihre Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt lenkt (Kirchhofer et al., 2012, in Schulz & Schwartz, 2021, S.303.). In diesem Rahmen kann der Hund entsprechende Signale nutzen, um die menschliche Aufmerksamkeit zu wecken und auf ein Ziel auszurichten, bspw. um an ein für ihn unerreichbares Spielzeug zu gelangen (Gaunet, 2010, in ebd.). Diese Verhaltensweisen zielen darauf ab, gemeinsam gerichtete Aufmerksamkeit in ähnlicher Weise wie in der zwischenmenschlichen Interaktion herzustellen. Auch kann das Kind durch den Hund die Manipulation der Umwelt als Reaktion auf ein kommunikatives Signal erlernen. Anhand der direkten Reaktion des Hundes auf nonverbale Kommandos, vollzieht das Kind schrittweise den Vorgang von Ursache und Wirkung nach (Schulz &

Schwartz, 2021, S. 303). Dabei kann die Kommunikation, die die Fachperson durch Blickkontakt, Körpersprache und Zeigegestik zum Hund aufbaut, das Kind zur Imitation und Nachahmung anregen. Ein Rahmen, in dem das Kind durch Beobachtungslernen die Kommunikation zum Hund anhand nonverbaler Kommandos kennenlernen kann. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Kommunikation zwischen Kind und Hund umso präziser verlaufen kann, je eindeutiger die Fachperson dem Kind die nonverbalen Kommandos präsentiert und vermittelt (Otterstedt, 2001, in Schwartz, 2012, S. 377). Wenn die Fachperson durch entsprechende wiederholende Sequenzen das Kind dazu anregt, dem Therapiebegleithund ein solches Kommando zu übermitteln, repräsentiert dieses Verhalten unmittelbar den «Werkzeugcharakter» der Kommunikation (Kap. 3.3). Der Hund reagiert auf das an ihm gerichtete Kommando mit einer gleichbleibenden Reaktion, womit er dem Kind die Sinnhaftigkeit des eigenen kommunikativen Handelns vermittelt. Auch kann das Kind so die Vorhersehbarkeit von Verhalten wahrnehmen und es erlebt, dass sich Verhalten durch Kontaktaufnahme gezielt beeinflussen und wiederholen lässt (Schwartz, 2012, S. 377). In diesem Zusammenhang ist nach Rosenbusch und Schober (1995) die Lernbarkeit von Verhalten die Voraussetzung dafür, dass sich nonverbale kommunikative Kompetenzen entwickeln können (in Schwartz, 2012, S. 378). Der Hund kann dafür eine entscheidende Rolle einnehmen, denn er lernt bestimmte nonverbale Signale mit spezifischen Aufforderungen zu assoziieren (Feddersen-Petersen, 2003, in ebd.), Diesbezüglich lernen Kinder aus dem Autismus-Spektrum in der Interaktion mit dem Hund ihre nonverbale Kommunikation aufeinander abzustimmen (Wolfahrt & Mutschler, 2022, S. 84f.). Solomon (2010) betont, dass seine artspezifischen Merkmale, worunter die Interpretation nonverbaler Gesten zählt, den Hund zu einem einzigartigen und äusserst geeigneten Kommunikationsförderer für Kinder im Autismus-Spektrum macht (S. 147).

Ein weiterer interaktiver Rahmen in der HGI entwickelt sich, indem das Kind ein Spielobjekt wirft bzw. rollt, woraufhin der Hund dieses fängt und zurückbringt. Durch sein natürliches Reaktionsverhalten unterstützt der Hund damit die Aufrechterhaltung der Interaktion. Er fungiert als natürlicher Verstärker, da er unmittelbar auf das Werfen des Kindes reagiert und somit eine wiederkehrende Struktur bietet (Solomon, 2010, S. 149). Um Kinder im Autismus-Spektrum zu flexiblen Handeln anzuregen, kann die Fachperson das gemeinsame Spiel durch neue Variationen erweitern. Indem Spiel- bzw. Wurfobjekte des Hundes ausgetauscht werden oder der situative Kontext verändert wird, lernt das Kind unterschiedliche Handlungsmuster kennen (Schulz & Schwartz, 2021, S. 304). Die Faszination, die von der Variabilität tierisches Verhalten ausgeht, kann als ein sinnvoller Förderaspekt aufgegriffen werden. Hunde agieren bereits von sich aus facettenreich und bieten somit stärkere sensorische und vermutlich attraktivere Stimuli als unbelebte Objekte, welche in ihren Aktivitätsmöglichkeiten begrenzt sind. Verbunden damit verfolgen Hunde eigene Handlungsabsichten und zeigen intentionales Verhalten, denn dieses ist häufig auf bestimmte Ziele ausgerichtet. Kinder im Autismus-Spektrum können somit durch Hunde angeregt werden, Handeln verstehen zu wollen (Prothmann, 2015, S. 201 f.).

Insgesamt betrachtet, überfordert der Hund weder auf kommunikativer, noch auf kognitiver Ebene. Gleichwohl kann er das Bedürfnis des Kindes aktivieren, nonverbal zu kommunizieren (Prothman, 2015, S. 202). Dabei senden sie eindeutige, leicht verständliche nonverbale Signale aus. Diese Echtheit der nonverbalen Sprache kann Kinder im Autismus-Spektrum zur sozialen Kontaktaufnahme anregen. Von Bedeutung ist auch, dass Hunde keinerlei Signale der Ablehnung aussenden, noch zeigen sie jegliche Bewertung. Durch diesen erleichterten Kontakt zum Hund erfährt das Kind ein Gefühl bedingungsloser

Akzeptanz, Nähe und Geborgenheit. Dieses positive Grundgefühl kann sich bestärkend auf seine weitere Lernmotivation auswirken (Ellingsen, 2009, 13f.). Mit ihrer Augen-, Gesichts- und Körpersprache symbolisieren Hunde einen natürlichen Aufforderungscharakter. Das macht sie zu offenen und ehrlichen Interaktionspartnern, ohne dass sie dabei rationale Absichten verfolgen. Das Zusammenspiel mit einem Therapiebegleithund ermöglicht Kinder im Autismus-Spektrum mit einem Partner zu interagieren, dessen soziale Dispositionen ähnlich sind. Demnach stellen Interaktionen zwischen Kind und Hund eine «soziale Welt» dar, in der Sprache keine Notwendigkeit darstellt. Jedoch sind das Kind und der Hund nicht alleine, gleichwohl spricht die Fachperson mit ihnen. Es entsteht daher eine Wechselwirkung zwischen der aussersprachlichen Welt, in der sich das Kind und der Hund frei miteinander bewegen können und der Welt der Fachperson, in der u.a. die verbale Sprache einen Teil der Kommunikation darstellt. Dieser Wechsel der Interaktionsebenen ermöglicht dem Kind soziale Situationen in einem geschützten Rahmen zu erfahren und auf zwischenmenschliche Interaktionen mit der Fachperson auszuweiten (Solomon, 2010, S. 146f.). Mit dem Hintergrund, dass sich Beeinträchtigungen bei Kindern im Autismus-Spektrum insbesondere auf der zwischenmenschlichen Ebene manifestieren, weist auch Schwartz (2012) daraufhin, dass es für das jeweilige Kind hilfreich sein kann, die Interaktion vorerst auf den Austausch mit dem Hund zu verlagern. Schrittweise kann es dann seine positiven Erfahrungen mit dem Hund ausweiten, indem es den erlernten Sinn der Kommunikation auf zwischenmenschliche Interaktionen überträgt (S. 376f.).

Es ist zu betonen, dass für Kinder im Autismus-Spektrum neben den erläuterten hundespezifischen Kommunikations- und Verhaltensmustern, auch der haptische Eindruck des Fells (ebd.), sowie akustische, optische und olfaktorische Stimuli, die vom Hund ausgehen (Prothmann, 2015, S. 202), von entscheidender Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang unterstreicht Schirmer (2006), dass sich das Kind nicht nur durch die physische Erfahrung vom Hund akzeptiert fühlt, sondern durch das Streicheln des Hundes auch tiefschichtiger berührt wird, als dies in der reinen Interaktion mit einem Menschen erfolgen kann (in Schwartz, 2012, S. 375). Mit dem Hintergrund, dass der physische Kontakt häufiger Bestandteil in der HGI ist, nehmen diese auch unter dem Aspekt der Bildung des Bindungshormons Oxytocin (Kap. 4.3), einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert ein (Beetz, Wolfahrt & Kotschal, 2021, S. 32). In Verbund mit der Fachperson bietet ein Therapiebegleithund die Möglichkeit, die Bandbreite an Förderstrategien für Kinder im Autismus-Spektrum zu erweitern, die der Fachperson allein nicht gegeben sind (Schulz & Schwartz, 2021, S.302).

6.2 Studien zur sozialen Kommunikation und Interaktion in der HGI

Nachfolgend wird versucht einen Überblick über Studien, die Effekte von Therapiebegleithunden auf die Entwicklung der sozialen Kommunikation und Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum untersucht haben, zu geben. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Kindern im Autismus-Spektrum aus dem Frühbereich. Die Auswahl der Studien orientierte sich daher vermehrt an einem jungen Alter der Probanden. Jedoch reicht das untersuchte Alter der Probanden bei jeder der nachfolgenden Studien bis in das spätere Kindes- oder frühe Jugendalter. Die ersten fünf Studien decken den Frühbereich ab, das Alter der Probanden befindet sich zwischen 2,5 und 4 Jahren. Die darauffolgenden zwei Studien orientieren sich ab einem Kindesalter von 5 und 6 Jahren. Dabei knüpft das Alter unmittelbar an den Frühbereich an und es wurden ähnliche Ergebnisse erzielt. Somit erschien auch die

Auseinandersetzung mit diesen Studien relevant und sie wurden bewusst miteinbezogen. Die Beschäftigung mit den Studien und ihre Suche erfolgte über die Datenbanken «ERIC» und «Psycinfo».

Die Cross-Over-Studie von Ben-Itzhak & A Zachor (2021) untersuchte insgesamt 73 Kinder, im Alter zwischen 2 und 7,5 Jahren, mit einem Durchschnittsalter von vier Jahren. Alle Kinder besuchten eine sonderpädagogische Einrichtung. Sie wurden in einer Versuchsgruppe mit HGI und einer Kontrollgruppe ohne HGI, welche andere Interventionen erhielt, eingeteilt. Die HGI erfolgte zweimal wöchentlich, jeweils 45 Minuten, in einem Zeitfenster von 4 Monaten. In der HGI wurden die Kinder schrittweise an Aktivitäten, wie das gemeinsame Laufen mit dem Hund durch Führen an der Leine, dem Füttern des Hundes und der Initiierung von Kommunikation anhand nonverbaler Kommandos durch Gestik, herangeführt. Nach Beendigung des Interventionszeitfensters, erhielten die Kinder der Kontrollgruppe HGI. Die Versuchsgruppe zeigte verglichen mit der Kontrollgruppe eine signifikante Zunahme ihrer sozial kommunikativen Kompetenzen. Die erlernten sozialen Kompetenzen der Kinder manifestierten sich auch nach dem Beenden der HGI. Bei der Kontrollgruppe wurde erst ab dem Zeitpunkt der HGI eine signifikante Zunahme ihrer sozial kommunikativen Kompetenzen festgestellt. In der erfolgten vorherigen Intervention, ohne Einbezug des Therapiebegleithundes, war keinerlei bedeutende Entwicklung ihrer sozial kommunikativen Kompetenzen erkennbar (S.1682ff.).

In der Langzeitstudie von Ávila-Álvarez et al. (2020) wurde der Nutzen einer hundegestützten Frühintervention untersucht. Das Ziel lag in der Überprüfung, ob bereits die frühzeitige Einbindung eines Therapiebegleithundes Einfluss auf Kompetenzen der sozialen Kommunikation und Interaktion für junge Kinder nimmt. Insgesamt wurden 19 Kinder im Alter zwischen 2,5 und 6 Jahren untersucht, wobei die meisten Kinder 3-jährig waren. Es fanden 9 Interventionseinheiten statt, jeweils wöchentlich mit 20 Minuten. Die Ergebnisse der Studie zeigen signifikante Häufigkeiten initiiender Interaktionen ausgehend vom Kind zum Hund und die physische Kontaktaufnahme zum Hund. Zudem konnten vermehrte Interaktionen zwischen Kind und Fachperson festgestellt werden, u.a. die nonverbale Kontaktaufnahme des Kindes durch Blickkontakt und Situationen gemeinsamer Aufmerksamkeit. Zusammenfassend stellte die Studie fest, dass die HGI im Rahmen einer Frühintervention für Kinder im Autismus-Spektrum einen positiven Einfluss auf ihren Aufbau sozialer Kommunikation und Interaktion hat (S. 1220).

Berry et al. (2013) geben einen systematischen Überblick über die Forschung zur hundegestützten Intervention bei Kindern aus dem Autismus-Spektrum. Darunter werden u.a. folgende beiden Studien zusammengefasst. Martin & Farnum (2002) führten eine Cross-Over-Studie mit 10 Kindern im Alter zwischen 3 und 13 Jahren durch. Sie wurden aufgeteilt in einer Kontroll- und Vergleichsgruppe, die entweder mit Fachperson und Hund oder mit Fachperson und Ball bzw. Stofftier interagierten. Redeker & Goodman (1989) führten eine Langzeitstudie mit Vor- und Nachuntersuchungen durch, wobei 12 Kinder, zwischen 4 und 10 Jahren, in Interaktionen mit Fachperson und Therapiebegleithund beobachtet wurden. In den ersten drei Fördereinheiten war nur die Fachperson, in den nachfolgenden 18 Einheiten die Fachperson mit Therapiebegleithund anwesend. Danach folgten wieder drei Einheiten ohne Hund. Beide Studien stellten bei den Kindern eine von Beginn an signifikant erhöhte Bereitschaft zur sozialen Interaktion in der Gegenwart des Therapiebegleithundes fest, verglichen mit Interventionen ohne Anwesenheit des Hundes. Zudem trennten die Studien die Initiierung sozialer Interaktion anhand

dessen, ob diese auf die Fachperson oder den Hund gerichtet waren. Es zeigte sich auf beiden Ebenen signifikant hohe Initiierungen von Interaktionen. Dabei waren u.a. Situationen der Aufmerksamkeitskontrolle und nonverbaler Kommunikation beobachtbar. Darüber hinaus wurde eine Verringerung sozialen Rückzuges und repetitiven Verhaltensweisen in Anwesenheit des Tieres festgestellt. Insbesondere Martin & Farnum (2002) stellten eine signifikant häufige Anzahl sozialer Signale fest, wie Lächeln, Lachen, Mimik und Gestik. Auch Situationen im Herstellen vom Blickkontakt mit der Fachperson zeigten sich signifikant häufig. Insbesondere Redeker & Goodman (1989) bemerkten, dass die Kinder die Fachpersonen nachahmten und imitierten. Die Autoren führten die Verbesserungen der kommunikativen Kompetenzen der Kinder auf die Anwesenheit des Hundes zurück und beschrieben, dass dieser als Brücke zwischen Kind und Fachperson fungierte (S. 75ff.)

Die Studie von Welsh (2010), die Kinder im Alter zwischen 2 und 8 Jahren untersuchte, bestätigt die bereits dargestellten Ergebnissen (in Hill et al. 2019, S. 22)

An der Cross-Over-Studie von Germone et al. (2019) nahmen 142 Kinder im Alter zwischen 6 bis 8 Jahren teil. Der Aufbau der Studie und die Studienergebnisse ähneln sich mit der bereits beschriebenen Studie von Martin & Farnum (2002). Die Kontrollgruppe verbesserte, im Gegensatz zur Vergleichsgruppe, ihre sozial kommunikativen Kompetenzen im Rahmen der HGI signifikant. Es wurden deutlich mehr positive Emotionen, Mimik, Gestik und das Herstellen von Blickkontakt zur Fachperson ermittelt (S.1740).

Die Studie von Anke Prothmann (2006) beleuchtete in einem experimentellen Design, welchen direkten Einfluss Hunde auf die kommunikativen Kompetenzen haben. Der Einfluss der Fachperson sollte dabei minimiert und soweit möglich, ausschliesslich die kommunikative Wirkung des Hundes untersucht werden. 14 Kinder, im Alter zwischen 6 und 14 Jahren, die sich im stationären klinischen Aufenthalt befanden, wurden untersucht. In der Erstbegegnung wurde dem Kind kurz der Hund vorgestellt und die Spielgeräte (u.a. Ball, Seil, Tücher, Becher) gezeigt. Danach konnte jedes Kind frei agieren, die Fachperson war anwesend und wurde instruiert, nur wenn nötig in das Geschehen einzugreifen. Die Auswertung stellte bei den Kindern von der ersten bis zur fünften Therapiesitzung eine signifikante Zunahme des Initiierens von Interaktionen fest. Die Kinder wandten sich von Beginn und im Verlauf mit hoher Intensität dem Hund zu. An zweit häufigsten folgten Initiierung von Interaktionen mit der Fachperson, das geringste Interesse zeigten die Kinder gegenüber unbelebten Objekten. Es wurde festgestellt, dass die gesteigerte Interaktionsbereitschaft der Kinder auf die Anwesenheit des Hund zurückzuführen ist. Die Kinder waren bestrebt, das Interesse des Hundes entweder auf sich oder auf ein von ihnen bewegtes Objekt zu lenken. Auch stellten die Kinder gemeinsame Aufmerksamkeit her, indem sie Blickkontakt zur Fachperson und zum Hund aufbauten oder indem sie diese beobachteten (Prothmann, S. 2015 ff.).

Grundlegend stellen alle Studien positive Effekten auf die soziale Kommunikation und Interaktion von Kindern im Autismus-Spektrum fest. Zu nennen ist, dass die Interventionen oftmals unterschiedlich aufgebaut sind, was ein Vergleich und allgemeingültige Aussagen erschwert. Die Resultate der Studien sind u.a. aufgrund das Verwenden unterschiedlicher Messinstrumente nicht gleichwertig zu bewerten. Es scheint hilfreich, dass die Charakteristiken der Stichproben eindeutiger beschrieben werden, um

festzustellen für welche Kinder im Autismus-Spektrum, bzw. mit welchem Schweregrad, die HGI förderlich sein könnte (Hill et al., 2019, S. 23f.).

6.3 Beantwortung der ersten Fragestellung

Die Grundlage für die Beantwortung der ersten Fragestellung bildet das fünfte Kapitel «Die hundegestützte Intervention» und das sechste Kapitel «Hundegestützte Intervention für Kinder im Autismus-Spektrum».

1. Welchen Einfluss hat der Therapiebegleithund im Rahmen hundegestützter Intervention auf den Aufbau der sozialen Kommunikation und Interaktion von Kindern im Autismus Spektrum?

Das hoch soziale Wesen des Hundes spielt eine bedeutende Rolle im Hinblick der Fragestellung. Seine Beziehung mit dem Menschen ist geprägt durch sein Bedürfnis nach sozialer Interaktion. Seine ausgeprägte Kooperations- und exzellente Interpretationsfähigkeit menschlicher Körpersprache, machen ihn zu einem geeigneten Kommunikationspartner für Kinder im Autismus-Spektrum. Dazu trägt auch seine ausdrucksvolle Augen-, Gesichts- und Körpersprache bei, welche unterstützen, sein Verhalten einzuordnen. Insbesondere seine Fähigkeit zur komplexen nonverbalen Kommunikation ist hervorzuheben. Im Zusammenhang mit dem Hund sind Effekte auf das Sozialverhalten und den Aufbau emotionaler Beziehungen erforscht worden. Demnach regt der Therapiebegleithund Kinder im Autismus-Spektrum an, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Zugleich erleichtert seine Anwesenheit die Kontaktabahnung zwischen Kind und Fachperson. Die dargestellten Studien zeigen auf, dass durch die Einbindung des Therapiebegleithundes der Aufbau sozialer Kommunikation und Interaktion bereits im Frühbereich bei Kindern im Autismus-Spektrum gefördert werden kann. Die soziale Kommunikation und Interaktion zeigt sich im Kontakt zur Fachperson und zum Therapiebegleithund. Die sozialen Kompetenzen der Kinder umfassen die Initiierung und Aufrechterhaltung von Interaktionen. Situationen der Aufmerksamkeit für das soziale Umfeld, gemeinsamer Aufmerksamkeit und nonverbale Kommunikationssignale wie Blickkontakt sowie der Einsatz von Gestik und Mimik wurden festgestellt. Ausserdem konnten Situationen von Imitation und Nachahmung registriert werden. Auch positive Emotionen, wie Lachen der Kinder waren durch die Einbindung des Therapiebegleithundes beobachtbar. Einige der Forschungsergebnisse zeigen auf, dass nicht sozial intendierte Verhaltensweisen wie soziale Isolation, Selbststimulation und repetitive Verhaltensweisen bei den Kindern in Anwesenheit des Hundes abnahmen. Aus dem Literaturkorpus ersichtlich, dient der Therapiebegleithund als Kommunikationsmedium zwischen Kind und Fachperson und nimmt Einfluss auf die Herstellung der gemeinsamen Aufmerksamkeit. Der Hund reagiert auf die an ihm gerichteten nonverbalen Kommandos mit gleichbleibenden Reaktionen, sodass das Kind unmittelbar die Sinnhaftigkeit des eigenen kommunikativen Handelns erfahren kann. Durch die Wahrnehmung des Kindes, dass es Verhalten durch seine Kontaktaufnahme gezielt beeinflussen kann, wird die Vorhersehbarkeit von Verhalten gefördert. Ein weiterer interaktiver Rahmen, der durch die Einbindung des Therapiebegleithundes ermöglicht wird, vollzieht sich im gemeinsamen Spiel. Indem das Kind ein Spielobjekt rollt oder wirft,

wird der Hund zum Apportieren aufgefordert und unterstützt durch sein natürliches Reaktionsverhalten die Aufrechterhaltung der Interaktion. Ein Ablauf, in dem der Hund das Kind zu erneuter Handlung anregt und wiederholende Sequenzen in der Interaktion entstehen können. Insgesamt betrachtet entsteht im Kontakt mit dem Hund ein lebhaftes Wechselspiel, durch welches das Kind schrittweise das Prinzip von Ursache und Wirkung begreifen kann.

7. Forschungsmethodisches Vorgehen

Im ersten Teil der Masterarbeit wurde die erste Fragestellung beantwortet. Es wurde festgestellt, dass die Anwesenheit des Therapiebegleithundes und die Interaktion mit ihm positive Effekte auf den Aufbau sozialer Kommunikation und Interaktion für Kinder im Autismus-Spektrum einnimmt. Aus der theoretischen Erarbeitung ergibt sich das eigene Forschungsinteresse der Autorin. Im nachfolgenden zweiten Teil werden Daten erhoben, wie hundegestützte Fachpersonen ihren Therapiebegleithund in die Frühförderung für Kinder im Autismus-Spektrum einbinden. Den Rahmen dafür bildet die qualitative Datenerhebung, welche in Form von Interviews erfolgt. In diesem Kapitel wird die qualitative Forschungsmethode erläutert und begründet.

7.1 Qualitative Forschung

Die Bezeichnung der qualitativen Forschung ist ein Oberbegriff für unterschiedliche Forschungsansätze (Flick, Kardorff & Steinke, 2012, S.22). Grundsätzlich ist der Anspruch Lebenswelten «von innen heraus» aus Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Dadurch wird zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten beigetragen und auf subjektive Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam gemacht (Flick, Kardorff & Steinke, 2012, S.14). Ein Prinzip der qualitativen Forschung ist die Offenheit für soziale Erfahrungswelten, indem sie sich stark am Alltagsgeschehen und Alltagswissen der Probanden orientiert (Flick, Kardorff & Steinke 2012, S.23). Bedeutungen sozialer Lebenswelten werden von der forschenden Person erkundet, indem die Perspektiven der Probanden erfasst werden. Die erfassten Bedeutungen lassen sich in einem nächsten Schritt nicht messen und auszählen, vielmehr werden sie inhaltlich in ihren Sinn rekonstruiert (Moser, 2015, S. 25). Insgesamt zeichnet sich die qualitative Forschung im Entdecken von Neuem, also durch seinen explorativen Charakter aus (Flick, Kardorff & Steinke, 2012, S. 17). Auch das Prinzip der Reflexivität ist zu erwähnen, welches eine reflektierte Einstellung der forschenden Person über seine Forschung als Teil der Erkenntnis als auch die Anpassungsfähigkeit seines Forschungsgegenstandes voraussetzt (Flick, Kardorff & Steinke, 2012, S. 23).

7.2 Qualitative Interviews

Ein Interview geht auf die Form des Gesprächs zurück (Moser, 2015, S. 117). In der Sozialforschung sind qualitative Interviews weit verbreitet. Der Zweck dient insbesondere subjektive Perspektiven, Erfahrungen und Überlegungen der interviewten Personen zu verstehen, zu erfassen und zu analysieren. Im Gegensatz zu schriftlichen Befragungen bieten qualitative Interviews deutlich mehr Freiraum für Antworten, indem Bedeutungszuschreibungen und Handlungsmotive in offener Form erfragt werden (Hopf, 2012, S. 349f.). Unterschieden wird zwischen Einzel- oder Gruppeninterviews. Einzelinterviews sind von Vorteil, wenn individuelle Erfahrungen und Informationen für den Forschungsgegenstand relevant sind. Methodisch wird unterschieden zwischen «strukturierten», «halbstrukturierten» und «unstrukturierten» Interviews. Die Entscheidung für die jeweilige Methodenform des Interviews ist abhängig, ob die Antworten der interviewten Personen möglichst vergleichbar sein sollen oder ob individuelle Erfahrungen von Interesse sind (Moser, 2015, S. 117).

7.3 Leitfadeninterview

Der Begriff «Leitfadeninterview» stellt ein Oberbegriff für Gespräche dar, die anhand eines Leitfadens geführt werden. Dementsprechend ist eine Atmosphäre wichtig, in welcher ein offenes Gespräch entstehen kann. Bedeutend ist, dass die forschende Person eine neutrale Rolle einnimmt und den interviewten Personen keine suggestiven Fragen stellt. Das Kriterium der Nichtbeeinflussung ist elementar. Im Vordergrund steht die Initiierung eines Dialogs, mit dem Ziel die individuelle Sichtweise der befragten Person über das jeweilige Thema zu erhalten. Sind die Antworten aus Sicht der forschenden Person nicht ausführlich genug, können konkrete Nachfragen gestellt werden (Hopf, 2012, S. 351). Demnach liegt es in der Verantwortung der forschenden Person, dass der Gesprächsfluss nicht abnimmt und alle Themenbereiche vollständig abgedeckt sind. Am Schluss sollten alle Interviews miteinander vergleichbar sein (Moser, 2015, S. 177). Ein Leitfaden, an dem sich die forschende Person während der Befragung orientiert, hilft dabei, den Gesprächsverlauf zu strukturieren. Dieser wird nach Inhaltsbereichen aufgebaut, die für das Forschungsvorhaben relevant sind. Es werden theoriegeleitete und hypothesenorientierte Fragen formuliert, welche sich an der dargelegten wissenschaftlichen Literatur zum Thema orientieren (Flick, 2011, S. 203). Die forschende Person hält sich an diesen Fragen, wobei von der Reihenfolge abgewichen werden darf (Hopf, 2012, S. 351). Der Vorteil des Leitfadeninterviews ist eine zurückhaltende und neutrale Gesprächsführung, jedoch mit dem deutlichen Interesse an spezifischen Informationen. Über diesen Weg entsteht eine geeignete Möglichkeit den eigenen Forschungsgegenstand mit lebhafter Bedeutung zu verbinden (Hopf, 2012, S. 355).

7.4 Begründung der Interviewmethode

Die qualitative Befragung der vorliegenden Arbeit legt den Fokus auf die subjektive Sichtweise der therapeutischen Fachpersonen, die ihren Therapiebegleithund in der Förderung für Kinder aus dem Autismus-Spektrum einbinden. Vorrangige Relevanz in den Interviews haben die individuellen Erfahrungen und Erlebnisse der Fachpersonen. Als Interviewmethode wird dementsprechend das «halbstrukturierte» Einzelinterview gewählt. Diese Form gewährleistet die Orientierung an einem vorstrukturierten Interviewleitfaden und dennoch ausreichend Spielräume in den Frageformulierungen und der Abfolge des Interviews. Sie unterstützt zunächst einzeln die persönlichen Erfahrungen der jeweiligen Fachperson zu ermitteln und zu analysieren und geht in einem zweiten Schritt dazu über, die Erfahrungen aller Fachpersonen zusammenzufassen und miteinander in Beziehung zu setzen (Hopf, 2012, S. 351).

7.5 Transkription

Transkription meint das Verschriftlichen verbaler Kommunikation auf Grundlage einer Audio-oder Videoaufzeichnung. Die Genauigkeit der Transkription kann variieren und ist, abhängig vom Forschungszweck und Forschungsinteresse, mehr oder weniger umfassend (Kuckartz, 2010, S. 38). Transkriptionen sollen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und benötigen somit ein einheitliches und nachvollziehbares Regelsystem, welches sich an den jeweiligen Absichten der forschenden Person richtet. Beispielsweise wird lediglich der grobe, verbale Inhalt der Aussagen gebraucht oder zusätzlich sind auch die nonverbalen Äußerungen relevant für die Auswertung der Interviews. In der vorliegenden Arbeit steht aufgrund des praxisorientierten Themas der Sinngehalt der inhaltlichen Aussagen der

interviewten Personen im Vordergrund der Auswertung. Dementsprechend sind die vorliegenden Interviews Wort für Wort transkribiert, die Sprache wurde leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert, Satzbaufehler korrigiert und abgebrochene Sätze weggelassen (Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 27f.). Grundsätzlich orientiert sich die Arbeit an den Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2010), welche in Anhang 5 aufgeführt sind. Für die Transkription der Interviewaufnahmen wurde das Computerprogramm «f4 transkript» benutzt. Jedes der transkribierten Interviews wurde in einem Word-Dokument gespeichert. Die Abschnitte eines jeweiligen Interviews wurden nummeriert, um in der Inhaltsanalyse entsprechende Quellenangaben aufzeigen zu können. Alle Transkripte sind in Anhang 6 einsehbar. Zugunsten der Anonymisierung der Personen, wurden die interviewten Personen als Befragte mit «B1», «B2», «B3» und «B4» und die Autorin als Interviewerin wurde mit «I» gekennzeichnet.

7.6 Qualitative Inhaltsanalyse

Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist die systemische Darlegung, Strukturierung, Zusammenfassung und Interpretation von Kommunikationsmaterial (Mayring, 2012, S. 468f.). Bezogen auf die vorliegende Arbeit besteht dieses aus den transkribierenden Interviews. Die Systematik der qualitativen Inhaltsanalyse folgt festgelegten regel- und theoriegeleiteten Ablaufmodellen, damit das zu analysierende Material transparent und nachvollziehbar ist und Rückschlüsse zulässt. Insgesamt betrachtet gibt es verschiedene Verfahren qualitativer Inhaltsanalysen, welche sich in ihren vielfältigen Methoden und Vorgehensweisen unterscheiden (Mayring, 2012, S. 474).

7.7 Inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse

Für die Datenauswertung in der vorliegenden Arbeit wird die qualitativ inhaltliche strukturierte Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2022) verwendet. Im Fokus steht die kategorienbasierte Auswertung der transkribierten Interviews. Die Bildung von Kategorien erfordert sorgfältige Arbeit. Aussagen werden hinsichtlich forschungsrelevanter Merkmale klassifiziert und jene, die untereinander ähnlich sind, einer bestimmten Merkmalsklasse zugeordnet. Dieses Vorgehen meint in der qualitativen Inhaltsanalyse die Bildung von Kategorien (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 65ff.). Anhand der gebildeten Kategorien werden die transkribierten Interviews durchgelesen, um thematisch zu einer Kategorie gehörenden Aussagen zuzuordnen. Diese Zuordnung von Textabschnitten zu einer Kategorie wird in der Sozialforschung als «codieren» bezeichnet (Kuckartz, Dresing, Rädiker, Stefer, 2008, S. 36). Dabei sind die Begriffe «Kategorie» und «Codieren» bei einer qualitativen Inhaltsanalyse sehr eng miteinander verknüpft. Zwar kommt dem Kategoriensystem als einem Struktur- und Ordnungssystem eine eigenständige Bedeutung zu, doch ist der eigentliche Sinn und Zweck der Kategorien die entsprechende Codierung der Daten, welche dann als «codierte Segmente» bezeichnet werden. Demnach wird unter einem codierten Segment eine Textstelle verstanden, die mit einer bestimmten Kategorie, einem bestimmten Themeninhalt in Verbindung steht (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 67). Die Kategorienbildung erfolgt deduktiv oder induktiv. Die deduktiven Kategorien werden gebildet, bevor das Interview als Datenmaterial gesichtet und analysiert wird. Sie leiten sich aus dem theoretisch geleiteten Vorwissen oder direkt aus dem Interviewleitfaden ab (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 70f.). Die induktiven Kategorien werden direkt am Datenmaterial entwickelt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.82).

Die einzelnen Phasen der inhaltlich strukturierten Analyse nach Kuckartz (2022) sind in Anhang 7 zu finden. Nachfolgend wird das erarbeitete Kategoriensystem anhand Haupt- und Unterkategorien abgebildet. Das Kategoriensystem mit Zitatbeispielen einer jeden Unterkategorie ist in Anhang 8 abgelegt.

Tabelle 1: *Kategoriensystem*

Hauptkategorien	Unterkategorien
Einbindung des Therapiebegleithundes in die HGI	1. Herangehensweise zur HGI 2. Fördermethoden und Aktivitäten der HGI
Soziale Kommunikation und Interaktion in der HGI	1. Interaktionsformen in der Triade 2. Interaktionsformen zwischen Kind und Hund
Einflussbereiche des Therapiebegleithundes	1. Rollen und Funktionen des Therapiebegleithundes 2. Effekte des Therapiebegleithundes
Voraussetzungen für die HGI	1. Voraussetzungen Kind 2. Voraussetzungen Fachperson 3. Voraussetzungen Hund 4. Voraussetzungen Team

7.8 Forschungsdesign

In diesem Kapitel werden die Teilschritte zur Erhebung des Datenmaterials erläutert. Dafür wird die Auswahl der Interviewpartnerinnen, Angaben zur Fachperson und zum Therapiebegleithund, die Konstruktion des Interviewleitfadens und die Durchführung des Interviews dargestellt.

7.8.1 Auswahl der Interviewpartnerinnen

Die Zielgruppe der Interviewpersonen sind Fachpersonen aus dem Frühbereich, die ihren Therapiebegleithund zur Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion für Kinder im Autismus-Spektrum einbinden. Der Fokus lag zunächst auf der Gewinnung Heilpädagogischer FrüherzieherInnen, die hundegestützt fördern. Dafür wandte sich die Autorin an den Berufsverband der Heilpädagogischen Früherziehung (BVF) der Schweiz und an Frühförderstellen der «aks Kinderdienste» aus dem österreichischen Voralberg und der «Lebenshilfe» aus Lindau, Deutschland. Gleichzeitig wurden «Therapiebegleithunde» Vereine und Ausbildungsinstitute angefragt, darunter die Vereine «Therapiehunde Schweiz», «Therapiehunde Deutschland» (e.V.), «Voralberger Verein für Assistenz- und Therapiehunde» (vvat) und das «Münsteraner Institut für tiergestützte Therapien» (MITTT). Von Beginn an wurden die Anfragen bei den Frühförderstellen auf die Berufsgruppen der Ergotherapie und Logopädie ausgeweitet, um eine möglichst grosse Bandbreite von Fachpersonen aus dem Frühbereich zu erreichen. Im Rahmen der Umfrage ergaben sich keine Hinweise auf Heilpädagogische FrüherzieherInnen, die im Bereich der HGI tätig sind. Die Anfrage zum Interview erreichte dafür Fachpersonen aus dem interdisziplinären Feld: Zwei hundegestützte Ergotherapeutinnen und eine hundegestützte Logopädin, drückten ihr Interesse an der Thematik aus und waren bereit, an der

Forschungsarbeit mitzuwirken. Die Suche nach weiteren hundegestützten Fachpersonen aus dem Frühbereich gestaltete sich auch trotz erneuten Anfragen als herausfordernd. Im Rahmen der fortsetzenden Suche konnte Kontakt zu einer Ergotherapeutin, die ihren Therapiebegleithund zur Förderung für ältere Kinder im Autismus-Spektrum einbindet, hergestellt werden. Die Institution, in der diese tätig ist, erreicht überwiegend Anfragen für Kinder aus dem Schulbereich mit der Diagnose ASS, welche teilweise schon verbal kommunizieren. Mit dem Hintergrund, dass die hundegestützte Frühförderung bisweilen nur ein kleines berufliches Feld abdeckt, erfreute sich die Autorin über die Bereitschaft zur Teilnahme der Ergotherapeutin und war froh, diese als weitere Interviewpartnerin dazu zu gewinnen. Alle Interviewpartnerinnen fördern hundegestützt die soziale Kommunikation und Interaktion bei Kinder im Autismus-Spektrum. Dabei beziehen sich die Aussagen der Interviewpartnerinnen B1, B2 und B4 auf Kinder im Frühbereich, im Alter zwischen 2 bis 4 Jahren. Interviewpartnerin B3 erzählt über ihre Erfahrungen mit Kindern zwischen 6 bis 8 Jahren. Die Fachpersonen und ihre Therapiebegleithunde werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Kontaktaufnahme und Anfrage zum Interview ist in Anhang 1 abgelegt.

Tabelle 2: Vorstellung der Interviewpartnerinnen

<p>Interviewpartnerin B1</p>	<p>B1 ist u.a. ausgebildete Ergotherapeutin und in ihrem Beruf seit 19 Jahren tätig. 2006 absolvierte sie die Ausbildung zum Therapiebegleithunde-Team am M.I.T.T.T.. Insgesamt unterstützen sie vier Therapiebegleithunde in der Frühförderung. Ihre Hunde sind: Nahla, 12jähriger Mischling; Peanut, 8jähriger Laufhund-Mischling; Bhumi, 4jähriger Deutsch-Kurzhaar-Magyar-Mischling; Sookee, 2jähriger Alaskan Husky- Scandinavian Hound- Mischling. Jeder ihrer Hunde hat eine Ausbildung zum Therapiebegleithund absolviert und wird regelmässig nachgeprüft. Je nach Situation werden die Hunde einzeln oder auch zusammen in die Fördereinheit eingebunden.</p>
<p>Interviewpartnerin B2</p>	<p>B2 ist seit 15 Jahren als ausgebildete Ergotherapeutin tätig. Mit ihrer Hündin Fine, eine 8jährige Australian Sheperd- Labrador- Schnauzer Mischlingshündin, absolvierte sie 2010 eine Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam im Ausbildungszentrum «Helfende Pfote». Fortan band sie regelmässig ihre Hündin in die Frühförderung für Kinder im Autismus-Spektrum ein.</p>
<p>Interviewpartnerin B3</p>	<p>B3 ist seit 6,5 Jahre als ausgebildete Ergotherapeutin tätig. Parallel absolvierte sie 2020 ihre Ausbildung zum Therapiebegleithunde-Team am M.I.T.T.T, gemeinsam mit ihrem 5jährigen Labradorrüden Ole. Sie bindet Ole in der Förderung für ältere Kinder im Autismus-Spektrum ein.</p>

Interviewpartnerin B4

B4 blickt insgesamt auf 25 Jahre Berufserfahrung zurück, u.a als ausgebildete Logopädin. Lilly, ihre Pulimischlingshündin, ca. 9 Jahre alt, begleitete sie fünf Jahre in der Frühförderung für Kinder im Autismus-Spektrum. Gemeinsam absolvierten sie eine Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam.

7.8.2 Konstruktion des Interviewleitfadens

Für die Erhebung des Datenmaterials anhand Einzelinterviews wurde im Vorfeld das Forschungsinstrument, der Interviewleitfaden entwickelt. Dieser dient als Orientierung während der Befragung und hilft den Gesprächsverlauf zu strukturieren. Damit wird ermöglicht, dass alle für die Evaluation wichtige Themen abgefragt werden und vermieden, dass die Befragung zu sehr von den Themenbereichen abkommt. Der Interviewleitfaden enthält ausschliesslich Fragen, die für das eigene Forschungsthema relevant sind (Kuckartz, Dresing, Rädiker, Stefer, 2008, S. 21). Auf Basis des Theorieteils der vorliegenden Arbeit und der Relevanz für die zweite Forschungsfrage wurden deduktive Kategorien erstellt. Die Informationsgewinnung, in Form von Erkenntnissen, Beobachtungen und Erfahrungen der Interviewpersonen wurde durch offene Fragen erhoben. Dabei wurden die Interviewfragen so formuliert, dass sie nicht durch «ja» oder «nein» beantwortet werden konnten. Vor der Durchführung der Interviews wird empfohlen ein Probeinterview durchzuführen. Dieses soll helfen, die Zeitdauer des Interviews abzuschätzen, Rückmeldungen zu den Themenfragen zu bekommen und diese gegebenenfalls anzupassen (ebd., S. 20f.). Im Vorfeld wurde der Interviewleitfaden in einem Probeinterview mit einer Kollegin aus dem interdisziplinären Team der Autorin getestet. Im Anschluss erfolgten aufgrund positiver Rückmeldung keine Anpassungen an den einzelnen Leitfragen. Der Interviewleitfaden ist in Anhang 4 abgelegt.

7.8.3 Vorbereitung der Interviews

Allen vier Interviewpartnerinnen wurde im Vorfeld der Interviews die Forschungsarbeit vorgestellt und sie erhielten grundlegende Informationen zur Methode der Datenerhebung. Zudem wurden Daten zur Fachperson, zum Therapiebegleithund und zum Einsatz des Therapiebegleithundeteams erfragt (Tabelle 2). Durch die schriftliche Vertraulichkeitserklärung wurde vorab informiert, dass das Interview digital aufgenommen, transkribiert und vollständig anonymisiert wird (Anhang 2). Die Interviewpartnerinnen erhielten von der Autorin das Angebot, Einsicht in die abgeschlossene Masterarbeit zu bekommen.

7.8.4 Durchführung der Interviews

Aufgrund der geografischen Entfernung zwischen Autorin und Interviewpartnerinnen fanden drei von vier Interviews online über die Videokonferenz «Zoom» stand. Über die Software wurde während des Interviews eine Audioaufnahme erstellt. Die Interviews verliefen ohne technische Komplikationen. Das vierte Interview fand unmittelbar in wohnlicher Atmosphäre der Interviewpartnerin statt und wurde mit einem Diktiergerät aufgenommen.

8. Darstellung der Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die Forschungsergebnisse aus den Interviews präsentiert. Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich entlang des erstellten Kategoriensystems der Autorin (Anhang 8) und unterteilt sich jeweils in Hauptkategorie und zugehörige Unterkategorien. Zur Übersicht wird zu Beginn jeder Hauptkategorie die entsprechenden Unterkategorien in Tabellenform dargestellt. Nach jeder Unterkategorie werden die Äusserungen zusammengefasst abgebildet.

Die eingebauten Zitate sind als Beispiele für entsprechende Aussagen aus den Interviews zu betrachten und dienen der Veranschaulichung. In den Klammern nach einem Zitat sind die jeweiligen Befragten (=B) angegeben, die darauffolgende Nummer entspricht den nummerierten Absatz aus dem entsprechenden transkribierten Interview.

8.1 Einbindung des Therapiebegleithundes

Es folgt die Ergebnisdarstellung der Hauptkategorie anhand ihrer folgenden Unterkategorien.

Tabelle 3: *Darstellung Hauptkategorie "Einbindung des Therapiebegleithundes"*

Hauptkategorie	Unterkategorien
Einbindung des Therapiebegleithundes	Herangehensweise zur HGI Fördermethoden und Aktivitäten in der HGI

8.1.1 Herangehensweise zur HGI

Diese Unterkategorie gibt einen Überblick, wie die Fördereinheiten der HGI in ihrer Anfangsphase für Kinder im Autismus-Spektrum schrittweise aufgebaut werden.

Den Beschreibungen zweier Fachpersonen ist zu entnehmen, dass ihnen eine stufenweise Einbindung ihres Therapiebegleithundes sehr wichtig ist. Dabei legen sie Wert auf ein individuelles Vorgehen, jeweils angepasst an den bisherigen Hundeerfahrungen des jeweiligen Kindes (B1, 14, B2, 40). Eine Fachperson weist darauf hin, dass sie sich Informationen von den Eltern einholt, wie das jeweilige Kind bislang auf Hunde reagiert hat, bspw. ob es den direkten Körperkontakt zu einem Hund sucht oder zurückhaltend, gar ängstlich auf ihn reagiert. Entsprechend diesen ersten Informationen plant sie, wie sie ihre Therapiebegleithunde einbindet (B1, 14). Den Aussagen beider Fachpersonen ist zu entnehmen, dass ihr Therapiebegleithund zu Beginn bzw. in den ersten Einheiten meist noch nicht anwesend ist, besonders dann, wenn ein Kind noch keinen Kontakt mit einem Hund hatte (B1, 4, B2, 40). Die ersten Einheiten bestehen aus dem Zeigen von Visualisierungen oder auch aus dem Wahrnehmen von taktilen Objekten innerhalb des Themenbereiches Hund. «Da werden wir erst einmal gucken und schauen uns zum Beispiel ein Bilderbuch von einem Hund an (...) dann haben wir ein Stück Fell gehabt (...) (B2, 40). Ausserdem wird genau beobachtet und berücksichtigt, wie das Kind in der ersten Begegnung auf den Hund reagiert. «Also wenn der Hund ruhig daliegt, kann man sich auf ihn viel schneller einlassen, als wenn es ein Hund ist, der viel in Bewegung ist. Mir ist es immer sehr wichtig zu wissen, wie die Kinder ihre Umgebung wahrnehmen und auf was sie reagieren, (...) denn Berührungen und Geräusche sind

die beiden Sinne, die man im Blick haben muss. Daher sollte im Erstkontakt keine unsichere Situation oder keine die Angst macht, entstehen» (B1, 12). Es wird betont, dass es wichtig ist, Wege zu finden, in denen das Kind die Art der Kommunikation mit dem Hund kennenlernen kann. Neue Erfahrungen für Kinder im Autismus-Spektrum sind oft eine grosse Herausforderung, deshalb ist der Faktor Zeit für eine Fachperson ein wichtiger Punkt für eine gelingende Förderung (B1, 4). Neben der allgemeinen Herangehensweise der HGI, gehen alle Fachpersonen auf das Vorgehen ein, wie die erste Begegnung zwischen Kind und Hund gestaltet wird. Entweder holt die Fachperson das Kind im Warteraum ab, woraufhin sie gemeinsam zum Hund im Therapiezimmer laufen und ihn dort begrüßen (B4, 35, B2, 26), oder die Fachperson empfängt gemeinsam mit ihrem Hund das Kind im Wartezimmer (B4, 35). Auch kommt es vor, dass die Fachperson mit dem Kind den Hund abholt und sie gemeinsam zum jeweiligen Therapieort laufen (B3, 16, B1, 16).

Tabelle 4: *zusammengefasste Äusserungen der Fachpersonen*

Herangehensweise
Berücksichtigung der Hundeerfahrungen des Kindes
stufenweise Einbindung des Hundes
Zeit geben um Kommunikation mit Hund zu erfahren

8.1.2 Fördermethoden und Aktivitäten in der HGI

In dieser Unterkategorie werden Fördermethoden und Aktivitäten wiedergegeben, die die Fachpersonen in der hundegestützten Intervention für Kinder im Autismus-Spektrum einsetzen.

Alle Fachpersonen sind sich einig, dass Rituale und vorhersehbare, routinierte Handlungsabläufe in ihren Fördereinheiten für Kinder im Autismus-Spektrum einen hohen Stellenwert haben, wie folgende Begründung untermauert. «(...) Und ich glaube, gerade bei Kindern die im Spektrum unterwegs sind, ist es noch viel wichtiger ihnen immer wiederkehrende Situationen zu bieten, oder ja auch Rituale zu bieten, dass sie Sicherheit bekommen. Bei Kindern, die nicht verbalisieren oder ihre Gefühle nicht nach aussen tragen können, ist es noch viel wichtiger» (B2, 28). Alle Fachpersonen nutzen Visualisierungen für die Vorhersehbarkeit von Handlungen in ihren HGI. «Ich habe auch eine Tafel visualisiert mit Bildsymbolen von Metacom, auf dieser sind Hunde abgebildet. Und dann gibt es sechs verschiedene Begrüssungsrituale auf einem immer gleichen Auswahlblatt, wie Streicheln, Füttern (...)» (B1, 16). Auch werden PECS und TEACCH in der Kommunikation mit Kindern im Autismus-Spektrum eingesetzt (B3, 6, B3, 10). Somit bieten die Fachpersonen den Kindern vielfältige Auswahlmöglichkeiten und Handlungsvarianten an. Beispielsweise wie das Kind den Hund füttern oder verabschieden möchte (B1, 22, B1, 26). Eine Fachperson erwähnt, dass durch die Einbindung des Hundes Wiederholungen von Handlungen für das Kind einfacher umzusetzen sind. «Die Arbeit mit dem Hund macht aus, dass man so viel über die Wiederholungen gehen kann. Dem Hund ist das egal, ob er dreissigmal den Ball holt (...). Es liegt in der Natur des Hundes, einfache Aktivitäten umzusetzen» (B1, 22). Zugleich betont sie, dass die Verwendung von Einwortsätzen und kurzen Äusserungen Kinder im Autismus-Spektrum in ihrem Verstehen unterstützen (B1, 22).

Drei der Fachpersonen schildern in den Fördereinheiten die Umsetzung und Wichtigkeit alltagspraktischer Aktivitäten. «Es geht um Essen, um Ruhe und um so etwas, wie, wir gehen raus und lassen den Hund Pippi machen. Es geht nicht darum irgendwelche komplexe Dinge zu lernen. Es geht um ganz einfache alltagspraktische Dinge» (B1, 10). Zudem sehen alle Fachpersonen im Versorgen des Hundes etwas Elementares. «Bevor Ole zur unserer Therapieeinheit kommt, müssen wir auch schauen, ob das Setting passt. Da schauen wir auch, dass das Kind die Decke für Ole vorbereitet» (B3, 26). In diesem Zusammenhang verweisen sie auf die Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kindes und Hundes. «Und dann geht es auch immer, und das ist auch ein Kernelement in der Arbeit mit Kindern mit ASS, um die eigenen Bedürfnisse. Wir füttern die Hunde und versorgen sie mit Wasser aber dann geht es auch darum, ob wir hungrig und durstig sind. «Möchtest du etwas essen, möchtest du etwas trinken?» (B1, 24). Dazu schildern zwei Fachpersonen, dass sie zunächst mit dem Kind in jeder Fördereinheit Futter, wie bspw. Karotten für den Hund schneiden und anschliessend in der Triade die Karottenstücke essen (B1, 26). Den Hund streicheln und bürsten (B2, 30) sowie das Spaziergehen und Werfen (B2, 30) sind weitere grundlegende Bestandteile in den Fördereinheiten. «(...) und mit den Hunden können wir dieses Werfen total gut kanalisieren, also wir können es anbieten als Möglichkeit sich auszuleben» (B1, 30). Ebenfalls wird in drei Interviews zu Aktivitäten, wie einen Parcours bauen, Bezug genommen, welchen das Kind anschliessend mit dem Hund durchläuft (B2, 30).

Tabelle 5: *zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen*

Fördermethoden	Aktivitäten
Vorhersehbarkeit	alltagspraktische
Handlungsroutinen	fürsorgliche
Rituale	bedürfnisorientierte
Visualisierungen	bewegungsorientierte
Handlungsvarianten	taktile
Wiederholungen	
Einwortsätze	

8.2 Soziale Kommunikation und Interaktion in der HGI

Es folgt die Ergebnisdarstellung der Hauptkategorie anhand ihrer folgenden Unterkategorien.

Tabelle 6: Darstellung Hauptkategorie "Soziale Kommunikation und Interaktion in der HGI"

Hauptkategorie	Unterkategorien
Soziale Kommunikation und Interaktion in der HGI	Interaktionsformen in der Triade Interaktionen zwischen Kind und Hund

8.2.1 Interaktionsformen in der Triade

In dieser Unterkategorie erfolgt die Darstellung der Ergebnisse, welche Interaktionsformen in der Triade zwischen Kind, Fachperson und Therapiebegleithund umgesetzt werden. Das Kapitel 5.4 «Die Triade der HGI» dient dazu, die Aussagen den entsprechenden Interaktionsformen zuzuordnen.

In drei der Interviews wurde von den Fachpersonen thematisiert, dass sie mit ihrem Therapiebegleithund in die direkte Interaktion treten, um dem Kind den Umgang mit dem Hund vorzuleben. Währenddessen befindet sich das Kind in der Beobachtungsrolle. Diese Triadenform wird genutzt, weil ihnen das Lernen am Modell in ihrer Förderung wichtig ist. Beispielsweise demonstriert die Fachperson dem Kind, wie sie ihrem Hund ein Leckerli von der flachen Hand oder aus dem Pinzettengriff anbietet. Über diesen Weg erfasst das Kind nicht nur die Reaktionen des Hundes, sondern kann beobachten, wie die Fachperson mit ihrem Hund umgeht und welche emotionalen Reaktionen sie in der Interaktion mit ihm zeigt. Dieser transparente Umgang ist für das Kind sowohl für seinen Beziehungsaufbau zum Hund, als auch für seinen Beziehungsaufbau zur Fachperson bedeutsam (B1, 28). Ein weiteres Beispiel für diese Triadenform ist in folgender Aussage erkennbar. «Im besten Fall gehen wir in die Knie, also ich sowieso. Wenn es bei den Kindern mit ASS, wenn es verbal nicht so gut zu vermitteln ist, dann ist es ganz wichtig, dass der Therapeut es vorlebt. Also das heisst, ich zeige dir, wie wir auf den Hund zugehen und wir schauen, ob Fine jetzt gestreichelt werden möchte oder möchte sie es nicht?» (B2, 26). Einheitlich wurde von Erlebnissen erzählt, in denen sich das Kind mit dem Hund in einer direkten Interaktion und die Fachperson in der Beobachtungsrolle befindet. Die Fachpersonen berichten, wie sie den Umgang des Kindes mit dem Hund beobachten und dabei die Verhaltensreaktionen des Hundes versprachlichen und für das Kind übersetzen. «Also Kinder können manchmal nicht verstehen, was der Hund braucht, was er möchte oder was er ablehnt. Sie können manchmal auch nicht die Körpersprache des Hundes identifizieren. Und dann sage ich auch so etwas wie, schau mal die Ohren von Lily sind angelegt, denn sie hat gerade ein bisschen Angst. Ich glaube das war gerade hier ein bisschen zu laut für sie. Also, dass ich der Übersetzer in der Körpersprache und auch in der Lautsprache des Hundes bin. (...)» (B4, 30). In diesem Zusammenhang beschreibt eine Fachperson ihre Rolle als «Sprachrohr», die sie zwischen Hund und Kind einnimmt (B4, 28). Die meisten Beschreibungen und Aussagen bezüglich Interaktionsformen in der Triade, die von allen geäußert wurde, bezieht sich auf die Ebene, in der Fachperson und Kind direkt interagieren und sich der Hund in direkt einbezogener Position befindet: Einheitlich beschreiben die Fachpersonen, dass sie in der Förderung eine Interaktion zum Kind anbahnen und ihr anwesender Therapiebegleithund dabei als ein Kommunikationsmedium dient.

Gemeinsam mit dem Kind wird der Körperkontakt zum Hund gesucht, dabei sein Atem verbalisiert und bewusst von der Fachperson aufgegriffen. «Zu schauen, wie sie sich bewegt und die Hand auf ihren Körper legen, sie spüren. Jetzt atmet sie tief ein, kannst du auch so tief einatmen?» (B2, 32). Zu der Triadenform zählt auch die Interaktion zwischen Fachperson und Kind zu Beginn jeder Förderinheit. «Ich bereite mit dem Kind dann erst vor. Also ich habe die Materialien, wie die Hundedecke dabei, die wir erst hinlegen. Und dann holen wir gemeinsam die Hunde (...)» (B1, 16). Des Weiteren verbalisieren alle Fachpersonen das Verhalten ihres Therapiebegleithundes und nutzen es in der Interaktion mit dem Kind, indem sie es auf das eigene, individuelle Befinden übertragen. «Dass man sagt, der Hund ist jetzt sehr unruhig, er braucht jetzt eine Pause oder so (...). Als Projektion, dass man sieht (...) das kenne ich, manchmal ist mir alles zu laut und zu viel und dann werde ich auch so unruhig. Das mache ich ganz viel» (B1, 38). Eine andere Fachperson greift dazu auf: «Mal hat er einen Tag, da ist er total verfressen und sucht die ganze Zeit die Leckerlis und dann ist das schon einmal das Erste, was mein Gesprächsthema ist. Also, so in etwa, wie es dem Hund geht und kennen wir das Gefühl auch, was Ole da gerade erlebt» (B3, 41). Zwei Fachpersonen berichten von ihrer Interaktion mit dem Kind, in denen sie die Handlungen der Kinder oder verwendete Spielobjekte verbalisierend begleiten (B4, 24). Eine weitere Form der Triade, die einheitlich angesprochen wurde, ist die direkte Interaktion zwischen Fachperson, Kind und Hund. Die Fachpersonen nutzen für diese Interaktionen Wortbezeichnungen wie «Verbundenheit» (B1, 30) oder «Eingebundensein» (B4, 45). Die Aussagen beziehen sich u.a. auf das Umsetzen gemeinsamer Handlungsschritte, wie das Schneiden der Karotten für den Hund und dem anschliessenden gemeinsamen Kauen der Karotte in der Triade (B4, 45, B1, 26), oder auch folgende Interaktion dieser Triadenform. «Ich erinnere mich an einen Jungen und der ist gar nicht ins Aussen getreten und hat auch nicht gesprochen. Und ja, er ist sehr stark auf taktile Reize angesprungen und dann habe ich mit ihm ganz viel mit Leckerlis gemacht. Die Leckerlis auf die Hand gelegt oder die Leckerlis auf ihn verteilt, sodass Fine sie immer mit der Nase herunter stupsen musste. Und er hatte daran unglaublich viel Spass « (B2, 14).

Tabelle 7: *zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen*

Interaktionsformen in der Triade
Fachperson und Hund in direkter Interaktion, Kind in Beobachtungsrolle
Kind und Hund in direkter Interaktion, Fachperson in Beobachtungsrolle
Fachperson und Kind in direkter Interaktion, Hund in direkt einbezogener Position
Fachperson, Kind und Hund in direkter Interaktion

8.2.2 Interaktionsformen zwischen Kind und Hund

Die folgende Unterkategorie gibt Beschreibungen der Fachpersonen wieder, welche Interaktionsformen zwischen Kindern im Autismus-Spektrum und Therapiebegleithund entstehen und genutzt werden. Um die Aussagen zuzuordnen, orientiert sich die Autorin in der folgenden Darlegung an Kapitel 5.5, «Formen der HGI».

Mehrheitlich beschreiben die Fachpersonen Interaktionen der Brücken-Methode. Sie gehen auf Situationen ein, in denen durch ein Objekt eine direkte Kontaktaufnahme ausgehend vom Kind zum Hund entsteht. Die Interaktionen entwickeln sich häufig, indem das Kind den Hund mit einem Leckerli füttert, wobei das Kind zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen darf, wie das Füttern aus der Hand, mit dem Löffel oder aus der Distanz mit einer Röhre (B1, 26), oder das Kind wirft den Hund einen Ball, woraufhin er ihn apportiert und zum Kind zurückbringt (B1, 30). Auch folgende Erzählung dient als Beispiel für die Brückenmethode. «Ein Kind, ein Junge im Rollstuhl und auch aus dem Autismus-Spektrum (...) hat Leckerlis von seinem Rollstuhl aus verteilt und Lily musste hinterherlaufen. Und erst als er wieder ein Leckerli hingelegt hat, konnte sie weiterlaufen» (B4, 53). Drei Fachpersonen kommen auf Situationen zu sprechen, in denen das Kind den Hund wahrnimmt und beobachtet, ohne dass Körperkontakt oder eine Interaktion zum Hund entsteht. Diese passive Form in der HGI zeigt sich oft durch «(...) dieses ruhige Daliegen des Hundes und ihn nur beobachten, (...) selbst wenn sie nur geschlafen hat. (...) und natürlich auch das Spaziergehen, wenn wir draussen waren. Zu schauen, wo Fine überall schnüffelt». (B2, 32). Im direkten Vergleich dazu wird von drei Fachpersonen die aktive Form in der HGI eindrücklich beschrieben. Dabei schildern sie, wie die Kinder durch nonverbale Zeichenkommandos in die Interaktion mit dem Therapiebegleithund treten und gemeinsames Tun entsteht, Gesten wie «(...) "Stopp", "Sitz", "Platz", "Such". Und die Kinder haben Lily das jeweilige Zeichen gegeben, bevor sie ein Leckerli bekommen hat. Ich habe ja viel mit Gebärden gearbeitet und auch wenn Lily zehn Meter entfernt ist, dann reagiert sie auf die nonverbalen Kommandos» (B4, 63). In zwei Interviews kommt die Art der freien Interaktion, die zwischen Therapiebegleithund und Kind entsteht, zur Aussprache. Es werden Erlebnisse beschrieben, in denen das Kind den Kontakt zum Therapiebegleithund sucht. «Dann hat sie immer mit meinen Ohrringen und Ketten gespielt und dann hat sie sich irgendwann zu Fine gelegt und hat die Fine mit den Ohrringen geschmückt und die Ketten umgehängt» (B2, 16). Ein fester Bestandteil in jeder Fördereinheit der HGI ist die ritualisierte Interaktion zwischen Kind und Therapiebegleithund, anhand einer wöchentlich wiederkehrenden Verhaltenssequenz. Ein möglicher Weg dafür ist der Einsatz visueller Auswahlblätter mit unterschiedlichen Begrüßungs- und Abschiedsritualen, woraufhin das Kind eines zu Beginn und eines zum Abschluss der Förderung auswählen und mit dem Hund durchführen darf. Dabei entstehen entweder direkte Rituale der Interaktionen zwischen Kind und Hund, wie Streicheln, Pfötchen geben und Füttern oder auch Interaktionen ohne physischen Kontakt, wie dem Hund winken (B1, 16). Eine weitere ritualisierte Interaktion vollzieht sich am Ende einer jeden Fördereinheit. «Und danach geht der Ole eigentlich wieder ins Büro zurück und dort bekommt er auch von dem Kind zur Verabschiedung noch einmal ein Leckerli oder das Wasser aufgefüllt (...)» (B3, 24).

Tabelle 8: zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen

Interaktionsformen zwischen Kind und Hund
Brückenmethode
passive Form & aktive Form
freie Interaktion & ritualisierte Interaktion

8.3 Einflussbereiche des Therapiebegleithundes

Es folgt die Ergebnisdarstellung der Hauptkategorie anhand ihrer folgenden Unterkategorien.

Tabelle 9: Darstellung Hauptkategorie "Einflussbereiche des Therapiebegleithundes"

Hauptkategorie	Unterkategorien
Einflussbereiche des Therapiebegleithundes	Rollen und Funktionen des Therapiebegleithundes Effekte des Therapiebegleithundes

8.3.1 Rollen und Funktionen des Therapiebegleithundes

Diese Unterkategorie umfasst Aussagen aller Fachpersonen, welche Rollen und Funktionen ihr Therapiebegleithund in der Förderung für Kinder im Autismus-Spektrum einnimmt.

Drei der Fachpersonen unterstreichen die bedingungslose Charaktereigenschaft des Hundes, die eine grundlegende Funktion in der HGI für Kinder im Autismus-Spektrum einnimmt. «Der Hund fragt nicht, welche Farbe das ist oder verlangt einen Turm zusammenzubauen. Wenn die Kinder sich repetitiv bewegen oder hüpfen, dann wird das den Hund nicht stören und er wird sie auch nicht dazu anhalten, dass sie damit aufhören sollen» (B1, 10). Es wird der Vergleich gezogen, dass in jeder Therapiesituation grundsätzlich etwas vom Kind gefordert wird. Der Hund allerdings stellt keinerlei Erwartungen dem Kind gegenüber. Vielmehr nimmt er es so an, wie es ist. Es wird die wertfreie Art des Hundes betont, die besonders Kindern im Autismus-Spektrum ein angenommenes Gefühl vermittelt (B2, 20). Auch nennen drei Fachpersonen ihre Erkenntnisse, dass der Hund authentische Reaktionen dem Kind gegenüber zeigt. «Wir müssen ja immer überlegen, wie wir reagieren und der Hund reagiert authentisch und das ist schon noch mal etwas Anderes» (B2, 24). Zugleich reagiert der Hund mit positiven Emotionen, wie Begeisterung auf das Kind. «Und der Hund hat sich auch immer gefreut, als der Junge in die Therapie kam. Er hat mit seinem riesigen Schwanz fast alles um umgeworfen» (B4, 57). Ausserdem wird über das Feingespür der Hunde für das Befinden des Kindes berichtet, indem sie situationsangemessen den Kontakt zum Kind suchen. Dabei erklären die Fachpersonen, dass ihr Hund nur auf die Kinder zugehen die es möchten, und bei den Kindern, die es nicht wollen, legt er sich hin und wartet, bis das Kind von selber den Kontakt sucht (B2, 4). «Was die Distanz und Nähe angeht, also in welchen Situationen traue ich mich als Hund heran und wann bleibe ich lieber in meinem Körbchen liegen und was bekomme ich für Signale, also da waren meine beiden Hunde einfach wunderbar» (B4, 2). Einigkeit besteht darin, dass der Therapiebegleithund eine vermittelnde Rolle zwischen Fachperson und Kind einnimmt. Der

Erfahrungswert der Fachpersonen ist, dass der Beziehungsaufbau zum Kind durch den Hund häufig leichter, einfacher und schneller gelingt (B1, 2). Mehrmals wird der Hund diesbezüglich als Brückenbauer bezeichnet, da sich das Tier förderlich im Kontaktaufbau zum Kind auswirkt (B2, 2). Auch finden sich Aussagen, dass die Fachperson in Verbund mit dem Hund, in den Aufmerksamkeitsfokus des Kindes rückt. Demnach ist die Fachperson in der Frühförderung gleich interessanter, wenn der Hund sie begleitet. Dazu wird vermutet, dass ihre Wirkung auf das Kind eine andere ist, als wenn sie ohne den Hund die Förderung gestaltet (B2, 22). Der Hund stellt einen interessanten Anreiz für das Kind dar. Denn dadurch, dass die Fachperson eine Einheit mit dem Hund bildet, kann das Kind auch mit dem Hund agieren (B4, 47). Eine bedeutende Rolle als Übergangsbegleitung nimmt der Therapiebegleithund einer Fachperson ein. «Wenn ein Raumwechsel war, war der Hund als eine Konstante immer mit dabei. Also für einige Kinder mit ASS war es schwierig, wenn wir den Raum gewechselt haben. (...) aber wenn der Hund dabei war, ist es schon viel einfacher gewesen» (B2, 28). Ausserdem bindet sie ihren Hund bewusst als Begleitung beim Beenden der Fördereinheit ein. «Ich hatte einen Autisten, der war gerade 3 Jahre alt und für ihn war das Beenden einer Therapie, wieder Anziehen und Rausgehen zur Mama, das war furchtbar für ihn. Es war wieder ein Wechsel für ihn und dieser Cut, das war immer ganz schwierig für ihn. Und als ich dann aber angefangen habe, ihn mit dem Hund hinaus zu begleiten, also dass heisst, er darf den Hund anleinen und den Hund nach draussen bringen und weil sie jetzt dringend Pippi machen muss, müssen wir zusammen raus und dann ging das» (B2, 32). Ein elementarer Bereich, der von allen Fachpersonen gesamtheitlich und erlebnisreich geschildert wird, ist, dass der Therapiebegleithund die Rolle des nonverbalen Kommunikationspartners einnimmt. Sie erzählen, dass besonders Kinder im Autismus-Spektrum aufgrund der arttypischen Kommunikation des Hundes die Möglichkeit haben, unmittelbar mit ihm zu interagieren, denn «(...) der Hund ist nonverbal. Dass das gesprochene Wort wegfällt, ist eine riesige Hilfe für Kinder mit ASS mit dem Hund in Kontakt zu treten» (B1, 8). Folgende Situation veranschaulicht dies. «Er läuft neben dem Kind, ohne Leckerli und das Kind führt über Körpersprache und vielleicht unterstützend mit der Hand» (B3, 22). Zudem wird von Erlebnissen berichtet, wie der Hund die direkte Interaktion zum Kind sucht und damit als Interaktionspartner in der Förderung fungiert. Beispielsweise bringt ein Therapiebegleithund zu jeder Förderung sein Kuschtier mit, trägt es in seiner Schnauze und zeigt es dem Kind (B3, 16) oder läuft bewusst auf das Kind zu und sich neben ihm, um sich streicheln zu lassen (B4, 37). Alle Fachpersonen greifen auf ihre Erfahrungen zurück, in denen ihr Therapiebegleithund eine Aufforderungsrolle einnimmt, um damit das Kind zur Interaktion anregt. Insgesamt wird beschrieben, dass der Hund anhand seiner Körpersprache, wie Schwanzwedeln und Blickkontakt oder direkten Körperkontakt, wie Anstupsen mit der Schnauze sowie dem Bringen von Spielobjekten, das Kind auffordert, mit ihm in die Interaktion zu treten (B3, 53, B4, 12). Folgende zwei Aussagen dienen als Beispiele. «Und manchmal initiiert er auch. Also er hat einen Impuls. Das Kind hat das Leckerli schon in der Hand und hält es tief und ist mit seiner Aufmerksamkeit nicht da und dann gibt Ole einen Impuls, wie «Ah da ist ja das Leckerli drin». Und er regt dann das Kind dazu an, wie «Ah, ich muss das Leckerli ja auch geben» (B3, 43). «Lily hat den Ball geholt und ihr wieder vor ihre Hände hingelegt. Das war das, was Lily ihr gegeben hat. Also ich mag mit dir spielen, ich lege ihn dir hin, aber du musst ihn auch wieder zu mir zurück rollen» (B4, 10). Darauf aufbauend erkennt jede Fachperson in ihrem Therapiebegleithund die Fähigkeit, das Kind in seiner Handlung, seinem Verhalten und seiner Kommunikation zu motivieren. In allen Interview wird ihm die

Rolle des Motivators zugeschrieben. Er motiviert das Kind fokussiert auf aufmerksam zu sein, sich mit ihm zu bewegen (B1, 38) und mit ihm in die Interaktion zu treten (B3, 39). Erwähnt wird, dass der Therapiebegleithund im Rahmen der Bewegungsaktivität ein wichtiger Interaktionspartner für Kinder im Autismus-Spektrum sein kann. Der Hund mit seinem natürlichen Bedürfnis nach Bewegung interagiert beim Laufen mit dem Kind auf ganz natürlicher Weise. «Ein Junge kam zu mir, der immer gerannt und Runden gelaufen ist zur Regulation, das ist ja auch etwas ganz Typisches. (...) Da können uns die Hunde helfen, weil sie eben auch genau in diesem Bereich unterwegs sind. Die Hunde brauchen auch das Rennen, das ist einfach typisch für sie. Dann hat das Kind auch einen Partner, der das Ganze mitmacht (...)» (B1, 30). Alle Fachpersonen sind sich zudem einig, dass ihr Therapiebegleithund eine elementare Rolle im Erlernen von sozialer Rücksichtnahme einnimmt. «Meine Hunde sind schon dafür da, dass man Verhalten auch üben darf. Dass man den Umgang mit Hunden noch nicht gelernt oder erfahren hat und dann auch Dinge tut, die vielleicht für den Hund auch in gewisser Art nicht angenehm sind». (B1, 38). Der Hund zeigt dann deutliche Reaktionen auf Verhalten des Kindes, die für ihn unangenehm sind. Situationen, in denen der Hund dem Kind sein Verhalten spiegelt und somit eine Spiegelrolle einnimmt. «(...) wo sie dann flüchtet und sie damit den Kindern signalisiert, sie flüchtet weil es laut geworden ist. Also, dass die Kinder dann auch das Verhalten des Hundes verstehen und die Situation und Emotion des Hundes» (B4, 45). «Lily hat sofort signalisiert, wenn sie nicht bleiben konnte und aus dem Raum hinaus wollte. Das waren meist Kinder mit sehr aggressiven oder zu invasiven Bewegungen» (B4, 33). In einem darauffolgenden und zusammenhängenden Schritt beschreiben die Fachpersonen, dass das Kind sein Verhalten aufgrund der unmittelbaren Rückmeldung des Hundes, wie bspw. seinen Rückzug, ändert, weil es sich den Kontakt zum Hund zurück wünscht. Auf Verhaltensänderungen des Kindes, reagiert der Hund dann unmittelbar. Folgende Aussage legt diese Situation dar. «Also wenn die Kinder dann wollen, dass der Hund doch da bleibt, dann verändert sie ja total schnell ihr Verhalten und dann reagiert ja auch der Hund sofort und fühlt sich wieder wohl. Er zeigt keine Beschwichtigungssignale oder legt sich wieder hin. Und das ist so wertvoll, weil wir Menschen neigen dazu dann nachtragend zu sein oder immer wieder zu sagen, das war jetzt aber nicht gut. (...) Wir können in das sozusagen positive Verhalten des Hundes sofort einsteigen und weitermachen. Dem Hund ist das total egal, dass das passiert ist. In dem Moment, wo sich das Verhalten ändert, ist alles wieder gut» (B1, 38).

Tabelle 10: zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen

Rollen & Funktionen des Therapiebegleithundes
bedingungslose, wertfreie, authentische Art
angemessenes Nähe-Distanz Verhalten
Brückenbauer & vermittelnd im Beziehungsaufbau zwischen Fachperson und Kind
Übergangsbegleitung & Konstante
nonverbaler Kommunikations- & Interaktionspartner
Motivator & Aufforderungscharakter
Bewegungspartner
Spiegelrolle

8.3.2 Effekte des Therapiebegleithundes

Diese Unterkategorie umfasst Beschreibungen der Fachpersonen, welche Verhaltensreaktionen sie bei Kindern im Autismus-Spektrum in Anwesenheit und durch die Interaktion mit dem Therapiebegleithund beobachten. Eindrücklich schildern alle Fachpersonen, dass die Kinder Blickkontakt zum Hund aufnehmen, wie folgende Aussage zeigt. «Also Blickkontakt ist das Allerwichtigste, wenn ich sehe, der Blick geht dahin. Also vielleicht noch dabei ohne direkten Kontakt zum Hund. Ich habe in meiner Praxis überall Fenster an den Türen, also, dass wir da hinein schauen können, wo die Hunde sind. Die Kinder stehen dann fasziniert vor der Tür und dann sehe ich vielleicht auch, zu welchen Hund der Blick geht (...). Ich denke, dass das das Entscheidende ist. Also ich sehe, dass das Interesse am Hund durch Blickkontakt gegeben ist» (B1, 44). Zudem zeigen die Kinder positive Emotionen, wie Freude in seiner Anwesenheit und in der Interaktion. Die Emotionen drücken sich durch Strahlen im Gesicht, Lachen, Juchzen und Lautierungen aus (B4, 14, B3, 57). Eine Fachperson erwähnt, dass Kinder in der HGI erste Wörter aussprechen (B1, 36). Einheitliche Aussagen der Fachpersonen finden sich über die Reaktionen der Kinder auf den Therapiebegleithund. Die Kinder reagieren offen, zeigen Neugierde, suchen körperlichen Kontakt zum Hund und möchten ihn streicheln (B3, 55). Die Fachpersonen berichten über Situationen, in denen Kinder das unmittelbare Bedürfnis zur Interaktion mit dem Therapiebegleithund ausdrücken. «Die kleine (Name des Kindes) die 3 Jahre alt war, wollte nicht laufen und sich nicht bewegen und sie war die ganze Zeit in ihrem eigenen Spiel. Und als sie Lily sah, hat sie sich aufgemacht, sie fing an zu robben und sie wollte an der Hand zu Lily hin laufen (...)» (B4, 4). Zugleich wird erzählt, wie Kinder auf die nonverbalen Signale des Hundes reagieren. «...Also einfach, dass sie unbedingt Kontakt zur ihr aufnehmen möchte. Und wirklich auch von ihrer Seite, wenn sie gemerkt hat, dass Lily zurück geht weil es ihr zu schnell war, dann wurde sie langsamer in ihren Bewegungen und ihrer nonverbalen Interaktion (B4, 6). Auch wird eindrucksvoll von einem bereits älteren Jungen im Autismus-Spektrum erzählt, der meist auf seinen Stuhl sass und dabei jegliche Aktivitäten vermied. Mit dem Therapiebegleithund einer Fachperson interagierte er unerwartet auf Antrieb und aus eigenem Interesse, indem er mit ihm an der Leine über den Platz lief. Beschrieben wird seine grosse Freude im Spiel mit dem Hund (B4, 57). Auf der anderen Seite wird geschildert, dass einige Kinder aus dem Autismus-Spektrum langsam und schrittweise die Beziehung zum Hund aufbauen. Beispielsweise zeigte ein junges Mädchen im Autismus-Spektrum in den ersten Fördereinheiten keinerlei Beachtung dem Tier gegenüber. In der darauffolgenden Zeit suchte das Kind dann selbstständig den direkten Kontakt zum Hund, indem es sich neben ihm legte. Die Fachperson beschreibt in dieser Situation sinnbildlich, dass das Eis fortan zwischen Kind und Hund gebrochen war (B2, 16). Das Imitationsverhalten des Kindes in der HGI ist ein weiterer beobachtbarer Aspekt. Zum einen, indem das Kind direkt die Bewegungen des Hundes imitiert und die Kaugeräusche des Hundes nachmacht (B3, 57), zum anderen indem es Handlungen und Gestiken der Fachperson nachahmt, welche es vorher bei dieser beobachtet hat: «Die Kinder imitieren einfach so diese Grundversorgung, z.B. dem Hund den Wassernapf hinstellen und anzubieten (...)» (B1, 36). In allen Interviews wird Bezug zu Kinder im Autismus-Spektrum genommen, die eine nonverbale Kommunikation mit dem Hund initiieren. Dabei greifen die Fachpersonen auf Erlebnisse zurück, in denen das Kind dem Hund Kommandos in Form von Gesten zeigt und der Hund

daraufhin mit einer direkten Reaktion antwortet. Beispielsweise erhält der Hund das «Sitz» Kommando, indem das Kind seinen Zeigefinger hebt (B2, 8). Durch die Initiierung der nonverbalen Kommunikation mit dem Hund entwickeln die Kinder eine körperliche Präsenz und erleben Selbstwirksamkeit. «Also auch, dass man sich aufrichten muss und dann das Kommando ausspricht oder zeigt. Und das war ganz oft faszinierend, also Kinder mit ASS die total introvertiert waren, die dann plötzlich eine Aufgabe hatten sich aufzurichten (...). Und die Körpersprache macht das, dass war bei vielen Kindern wirklich schön zu beobachten» (B2, 56). Aus allen Interviews kommt hervor, wie das Kind in der Interaktion mit dem Hund Handlungsschritte umsetzt und daraus eine Handlungsabfolge entsteht. «Und ich merke dann, wenn der Hund da ist, dann passieren Handlungsschritte. Dann passiert das eine und das andere. Sie sehen die Karotte, sie gehen zur Karotte, sie halten die Karotte dem Hund hin und schauen zu, bis er diese fertig gefressen hat. Also dann habe ich ja eine gesamte Handlung von dem Kind gesehen und dann auch noch mit einem sinnvollen Ende, weil der Hund satt ist, oder mehr möchte» (B1, 44). In der nonverbalen Kommunikation mit dem Hund erfährt das Kind auch die Grenzen des Hundes und lernt diese anzunehmen, wie drei Fachpersonen in den Interviews beleuchten. «Und wenn Ole vor etwas Angst hat, wie vor dem Wackelbrett. Also, das traut sich der Ole nicht. Das macht er nicht. Dann probiert es der Junge auch über Leckerlis und er merkt dann aber, dass die Aufgabe für Ole zu schwer ist. Er sieht dann die Grenze von Ole und sieht, dass er es nicht schafft» (B3, 22). Zwei Fachpersonen sind sich einig, dass die Kommunikation zwischen Kind und Therapiebegleithund von nachhaltiger Dauer prägend und ein Transfer auf die zwischenmenschliche Kommunikation möglich ist. «Deswegen können wir dann auch den Übertrag in den Alltag so gestalten, indem wir sehen wie und auf welcher Weise das Kind mit dem Hund in Kontakt tritt. Und auf welche Art es mit anderen Lebewesen, sprich mit Menschen den Kontakt initiiert» (B1, 6). Zwei Fachperson gehen auf die aufkommende Entspannung bei den Kindern, die in Anwesenheit und beim Streicheln ihrer Therapiebegleithunde auftritt, ein. Eine von ihnen erklärt, dass einige Kinder im Autismus-Spektrum selbst- und fremdaggressives Verhalten zeigen. In Beisein ihres Therapiebegleithundes reduzierte sich dann die Grundanspannung und das aggressive Verhalten der Kinder. Vielmehr noch, kamen die Kinder durch den Hund zur Ruhe (B4, 55, B3, 4). Aus einem anderen Interview geht hervor, dass die Kinder in der HGI in ihrer Sinneswahrnehmung gefördert werden. Durch die Interaktion mit dem Therapiebegleithund entstehen vielfältige Sinneseindrücke (B1, 30). Anhand des Handlungsgedanken «Also wenn ich jetzt da oben das Leckerli hinlege, da kommt der Hund nicht hin» (B2, 32), legt eine Fachperson die Schulung der Selbst- und Fremdwahrnehmung des Kindes dar.

Tabelle 11: *zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen*

Effekte des Therapiebegleithundes
Blickkontakt
positive Emotionen (Lachen, Juchzen)
Lautieren & erste Wörter
physische & interaktive Kontaktaufnahme
Imitation & Nachahmung
Initiierung nonverbaler Kommunikation durch Zeigegestik
Umsetzung von Handlungsschritten
Soziale Rücksichtnahme
Stressreduzierung
Sinneswahrnehmung
Selbst- und Fremdwahrnehmung

8.4 Voraussetzungen für die HGI

Es folgt die Ergebnisdarstellung der Hauptkategorie anhand ihrer folgenden Unterkategorien.

Tabelle 12: *Darstellung Hauptkategorie "Voraussetzungen für die HGI"*

Hauptkategorie	Unterkategorien
Voraussetzungen für die HGI	Voraussetzungen Kind Voraussetzungen Fachperson Voraussetzungen Hund Voraussetzungen Team

8.4.1 Voraussetzungen Kind

Diese Unterkategorie gibt einen Überblick über elementare Bedingungen die zu beachten sind, damit Kinder im Autismus-Spektrum von der HGI profitieren können.

Alle Fachpersonen betonen, dass nicht für jedes Kind im Autismus-Spektrum die HGI ein geeigneter Förderansatz ist. Es kann vorkommen, dass beim Kind schlichtweg das Interesse am Hund nicht vorhanden ist (B2, 58). Zwei Fachpersonen erklären, dass der Hund nicht per se ein Sozialpartner für das Kind ist. Es geht um die aufgebaute Beziehung zu dem einen Hund, der nicht einfach und unmittelbar austauschbar ist. «Wenn ich als Therapeutin mit dem Hund arbeite und wenn ich weiss, dass z.B. in einem Kindergarten mit einem Hund gearbeitet wird (...) dann heisst es nicht, dass das Kind auch sofort so mit meinem Hund arbeitet, wie es es aus dem Kindergarten kennt. Und das ist wichtig zu wissen. Mir ist die Arbeit mit dem Hund so wichtig, aber man muss eben auch erkennen, dass es trotzdem immer auch um den Beziehungsaufbau geht» (B1,6). Zudem löst jeder Hund bei jedem Kind individuelle Empfindungen aus, je nachdem wie aktiv oder ruhig er ist (B2, 42). Von Beginn der ersten Fördereinheit lernen die Kinder schrittweise, dass der Therapiebegleithund seinen eigenen Rückzugsort hat. Dieser Aspekt wird von allen Fachpersonen als äusserst wichtig erachtet. Der

Rückzugsort ist entweder eine Decke oder ein Körbchen auf einem wiederkehrenden Platz im Therapieraum. Wenn sich der Hund auf seinen Platz zurückzieht, drückt er sein Bedürfnis nach Ruhe aus. In diesen Situationen können die Kinder den Hund beobachten, aber keinen direkten Kontakt zu ihm aufnehmen. Die Kinder lernen, dass sie nicht zum Hund gehen, solange er auf seinen Platz liegt (B2, 12, B4, 22). Zudem kommt aus den Interviews deutlich hervor, dass das Erlernen von Regeln und Grenzen grundsätzlich in der Kontaktaufnahme und im Umgang mit dem Hund elementar ist, um den Kindern eine Struktur vorzugeben. «Also, dass sie nicht einfach auf sie zu stürmen, also damit geht sie gut um, aber andere Hunde halt nicht und deswegen müssen es die Kinder auch lernen, wie man auf den Hund zugeht und seine Grenzen zu respektieren» (B2, 26).

Tabelle 13: *zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen*

Voraussetzungen Kind
Affinität zum Hund
Vertrauensaufbau zum Hund
Umgang mit Hund lernen & seine Grenzen respektieren

8.4.2 Voraussetzungen Fachperson

In der folgenden Unterkategorie werden die vorausgesetzten Verantwortungsbereiche und Voraussetzungen der Fachpersonen in der HGI wiedergeben.

Während der Fördereinheit ist es wichtig, dass die Fachperson erkennt, wann es sowohl für das Kind, als auch für den Hund Zeit für eine Pause ist, wie folgend beschrieben wird. «Ich muss einfach gut im Blick haben, wann ich den Hund da auch wieder rausnehme. Und das kann natürlich auch das Kind zeigen, indem es aufhört, etwas mit dem Hund zu machen. (...) und das ist auch die Kunst bei den jungen Kindern mit ASS, dass man (...) also es gibt ja ein Sprichwort, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Und das gilt da auch mit den Hunden. Das man da positiv raus geht und dann ist es auch nachhaltig» (B1, 44). Einstimmig liegt bei den Fachpersonen das Wohl ihres Hundes in ihrer Verantwortung, wie folgende Aussage wiedergibt. «Also allgemein ist es immer klar für das Kind, dass ich mich notfalls einschalte, wenn der Rahmen nicht mehr passt und Ole auch mal aus dem Raum nehme. Und dass ich dafür da bin, Ole zu schützen und den Rahmen setze, wo der Hund angefasst wird und wo nicht und wie laut wir sein dürfen» (B3, 28). Dafür erachten sie es als sehr bedeutend, die Signale und Bedürfnisse ihres Hundes wahrzunehmen und das Stressniveau ihres Hundes zu kennen (B2, 50). Der Hund soll in den HGI nicht überfordert werden. Aufeinanderfolgende Fördereinheiten unter Einbindung des Therapiebegleithundes finden generell nicht statt (B4, 18). Geschildert wird, dass es wichtig ist, die Integrität und natürliche Neigung des eigenen Hundes zu wahren und ihm mit angemessenen Umgangsformen zu begegnen. So wird von dem Hund nichts verlangt, was nicht in seiner Natur liegt (B1, 29). Eine Aussage gibt den Wert eines jeden Therapiebegleithundes wieder. Jede hundegestützte Fachperson sollte sich diesen stets bewusst machen und sich gleichzeitig intensiv mit dem Angebot der HGI auseinandersetzen (B1, 48). Es bestehen Richtlinien für die Ausbildung zum Therapiebegleithunde-Team (B2, 50). Die therapeutische Grundausbildung der Fachperson steht im

Vordergrund und in dieses bestehende Konzept wird der Therapiebegleithund eingebunden (B1, 50). Die Fachpersonen achten auf die Gesundheit ihres Hundes (B3, 73) und setzen allgemeine Hygienevorschriften um (B4, 18).

Tabelle 14: *zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen*

Voraussetzungen Fachperson
Berücksichtigung Signale & Bedürfnisse von Kind und Hund
Schutz des Hundes vor Überforderung
Integrität & Gesundheit des Hundes wahren
Einbindung des Hundes in Grundberuf
Beachtung von Hygienemassnahmen

8.4.3 Voraussetzungen Therapiebegleithund

Auch dem Therapiebegleithund und den notwendigen Bedingungen für seine Einbindung in die HGI wird in den Interviews Aufmerksamkeit geschenkt. Die folgende Unterkategorie stellt die Aussagen dar.

Ein Therapiebegleithund soll ein ausgeglichenes und freundliches Wesen besitzen, darüber sind sich alle Fachpersonen einig. Eingegangen wird auf den Wesenstest des Hundes und die Richtlinien, die in der Ausbildung zum Therapiebegleithunde-Team gegeben sind (B2, 50). Die Fachpersonen sehen es als wichtig an, dass ihr Therapiebegleithund auch für Kinder da ist, die den Umgang mit Hunden noch nicht gelernt oder erfahren haben (B1, 38). In diesem Zusammenhang kommt es auf den resistenten Wesenszug des Hundes an, sodass er in den für ihn unangenehmen Situationen standhält. «Ich finde in erster Linie muss der Hund wirklich robust sein, also auch solche Sachen aushalten. Oft gibt es überschüssige, plötzliche Reaktionen. Dass ein Kind plötzlich anfängt zu schreien, oder auf den Hund zugeht und packt oder so etwas. Ich finde das ist die Grundvoraussetzung, dass der Hund da standhalten kann und das aushält» (B2, 50). Zudem erachten es die Fachpersonen als äusserst wichtig, dass ihr Therapiebegleithund kooperiert, zuverlässig auf Kommandos hört und diese ausführt (B2, 50). Besonders die nonverbale Kommunikation findet Berücksichtigung. So ist es essentiell, dass der Hund nonverbale Signale versteht und dadurch mit dem Kind in die Kommunikation treten kann. «Die Fine kann alle Kommandos ohne Sprechen verstehen, weil einige Kinder mit ASS, die ich hatte, auch gar nicht gesprochen haben. Daher war es mir wichtig, dass Fine auch alle Kommandos nonverbal umsetzt» (B2, 8).

Tabelle 15: *zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen*

Voraussetzungen Hund
freundliches, soziales, robustes Wesen
ausgebildeter Therapiebegleithund
Kooperationsfähigkeit
nonverbale Kommandosicherheit

8.4.4 Voraussetzungen Team

Letztendlich dient diese Unterkategorie, um beschriebene Voraussetzungen aus den Interviews wiederzugeben, die sich auf das Team von Fachperson und Therapiebegleithund beziehen.

Zwei Fachpersonen sind sich in dem Punkt einig, dass es neben der Ausbildung zum Therapiebegleithunde-Team, an regelmässigen Trainingseinheiten zwischen ihnen und ihrem Hund bedarf. Es ist wichtig mit dem Hund regelmässig neue Erfahrungen zu sammeln, um zu überprüfen, ob Fachperson und Hund noch als Team funktionieren und harmonisieren. Gleichzeitig sollte im Rahmen einer Nachqualifizierung eine externe Person auf das Team schauen und Rückmeldung zur gemeinsamen Kooperation geben (B3, 73). Den Stellenwert des Teams nimmt ihr gegenseitiges Zusammenspiel und die nonverbale Kommunikation zwischen Fachperson und Hund ein (B2, 50). Eine Fachperson hebt eindrücklich hervor, dass es das Duo aus Fachperson und Hund ist, welches die HGI gestaltet, und der Hund nicht alleine wirkt. «Und deswegen finde ich es auch so schön, dass du von Therapiebegleithunden gesprochen hast, weil es nicht der Hund ist der die Therapie macht, sondern es sind immer wir als Team. Und das ist so wichtig, gerade bei Kindern mit ASS, weil sie merken es. Sie merken es, wenn der Therapeut und der Hund reguliert sind» (B1, 29). Gleichzeitig betont sie, dass es nicht darum geht die HGI als ein «Allheilmittel» und als eine «pauschale Therapiemethode» darzustellen (B1, 48). Die HGI ist nicht ohne eine ausgebildete Fachperson, die fachliche Kompetenzen in der Interaktion mit dem Kind und dem Hund erlangt hat, möglich (B1, 50). Ein interessanter Aspekt wird im Rahmen des Teams dargestellt: «Mir als Therapeutin helfen die Hunde auch mich selbst in meiner Kommunikation und Interaktion immer wieder zu reflektieren und sie unterstützen mich darin, in die Denkweise und Art, wie diese Kinder kommunizieren und interagieren, hineinzusetzen» (B1, 22).

Tabelle 16: *zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen*

Voraussetzungen Team
ausgebildetes Therapiebegleithunde-Team
harmonisches Zusammenspiel
verlässliche nonverbaler Kommunikationsaustausch
nur als Team wirksam
HGI ist keine pauschale Therapiemethode

9. Evaluation und Diskussion

Dieses Kapitel beginnt mit der Interpretation der Forschungsergebnisse. Dabei werden theoretische Bezüge aus der vorliegenden Arbeit hinzugezogen und mit den Ergebnissen in Beziehung gesetzt. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird dabei lediglich der Autor und das Erscheinungsjahr genannt, die entsprechende Seitenzahl ist dem Theorieteil der Arbeit zu entnehmen. Des Weiteren folgen die Beantwortung der zweiten Fragestellung und abschliessend die Reflexion der Forschungsmethode.

9.1 Interpretation der Forschungsergebnisse

Ein individueller Aufbau der hundegestützten Intervention ist der erste wichtige Grundstein in der Anfangsphase der Förderung zur sozialen Kommunikation und Interaktion für Kinder im Autismus-Spektrum. Dies spiegelt sich in den Äusserungen der Fachpersonen wider. Da neue Erfahrungen für Kinder im Autismus-Spektrum herausfordernd sein können, nimmt die Auseinandersetzung mit bisherigen Hundebegegnungen des Kindes einen wichtigen Stellenwert ein. Die Aussagen der Fachpersonen deuten darauf hin, dass für sie die Orientierung am subjektiven Empfinden des Kindes vorrangig und ein feinfühliges Vorgehen in der ersten Begegnung zwischen Kind und Therapiebegleithund nachhaltig ist.

Im Verlauf der hundegestützten Intervention nutzen die Fachpersonen Rituale und betrachten vorhersehbare Handlungsabläufe als Kernelement ihrer Fördereinheiten, da insbesondere Kinder im Autismus-Spektrum durch wiederkehrende Förderabfolgen Sicherheit entwickeln. Die Beschreibungen der Fachpersonen decken sich mit der Fachliteratur. Schopler et al. (1995) betont, dass Rituale und Handlungsabläufe das Kind darin unterstützen, Verständnis für die soziale Situation zu erlangen. Weiterhin kommt zum Ausdruck, dass durch die Einbindung des Therapiebegleithundes Wiederholungen von Aktivitäten ganz natürlich und mühelos vom Kind umgesetzt werden können. Beispielsweise wird ein Wechselspiel beschrieben, in dem das Kind hintereinander den Ball wirft, woraufhin der Hund ihn mit seiner natürlichen Spielfreude apportiert. Dazu empfiehlt Schwartz (2012) Wiederholungen in interaktive Sequenzen einzubauen, sodass das Kind Erlebtes festigen kann. Gezielt setzen die Fachpersonen in Interaktionen mit den Kindern Bildsymbole zur Vorhersehbarkeit von Handlungen ein. Der Einsatz von Visualisierungen, stellen nach Amorosa (2017) geeignete Formen zur unterstützten Kommunikation dar. Die Fachpersonen begleiten die Kinder durch kurze und präzise Wörter. Ein kommunikationsförderliches Setting, welches auch Schwartz (2012) als förderlich erachtet. Die Fachpersonen legen in der HGI den Fokus auf bedürfnisorientierte Aktivitäten. Das Kind wird in Handlungsschritten begleitet, u.a. den Hund mit Futter und Wasser zu versorgen, wodurch gleichzeitig das Kind mit seinen eigenen Bedürfnissen in den Vordergrund rückt. Ebenso sind alltagspraktische Aktivitäten, wie die Liegestelle des Hundes vorbereiten, seinen Wassernapf füllen, Futter zuzubereiten und das Spaziergehen mit dem Hund, wichtige Elemente in den Fördereinheiten. Auch in der Literatur besteht die Annahme, dass die Förderung der sozialen Interaktion an vertrauten Alltagskontexten und Handlungssituationen auszurichten ist (Westby, 1998). Dieser Rahmen ermöglicht das Kind sich in seiner natürlichen Umgebung mit seiner sozialen und physikalischen Umwelt auseinander zu setzen, sodass sich Interaktionen aus Alltagssituationen und Anforderungen der Umwelt ergeben (Dunst et al., 2010). Die Fachpersonen sprechen auch über taktile Aktivitäten, wie den Hund streicheln und bürsten

und bewegungsorientierte Aktivitäten, wie mit dem Hund einen Parcours laufen. Insgesamt betrachtet wird deutlich, dass alle Aktivitäten in der HGI in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Interaktion mit dem Hund stehen. Hier ist Schwartz (2012) zu nennen, die betont, dass kommunikative Handlungen nicht aus sich selbst heraus entstehen, sondern nur in der Interaktion mit einem Partner. Es liegt somit nah, dass der Therapiebegleithund als ein solcher dargestellt werden kann.

Aus den Interviews kommen unterschiedliche Interaktionsformen in der Triade Fachperson, Kind und Therapiebegleithund zur Aussprache. Die Fachpersonen schildern, dass sie sich immer wieder mit ihrem Hund in direkter Interaktion befinden und das Kind die Beobachtungsrolle einnimmt. Es wird erläutert, dass über diesen Weg das Kind den Umgang mit dem Hund wahrnimmt. Zugleich beobachtet es, wie die Fachperson sich emotional dem Hund gegenüber verhält, wodurch es einen transparenten Eindruck über die Fachperson vermittelt bekommt. Lernen am Modell, wie dieser Zugang in einem der Interviews definiert wird, kann sich positiv auf den Beziehungsaufbau zur Fachperson auswirken. Dieser Erfahrungswert der Fachpersonen findet sich auch in der Literatur von Wolfahrt und Mutschler (2022). Es lässt sich die Hypothese aufstellen, dass diese Triadenform für Kinder im Autismus-Spektrum einen geeigneten Zugang zur Imitation und Nachahmung von Handlungen bietet. Denn die Fachperson konzentriert sich in dieser Situation auf ihren Hund und agiert mit ihm, sie stellt dabei keine Anforderungen an das Kind. Somit entsteht Raum für das Kind, Handlungen zu imitieren. Möglicherweise unterstützen entsprechende Wiederholungen und wiederkehrende Situationen in der Triadenform das Kind in seinem Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozess. An dieser Stelle ist abermals Giese (2017) zu betonen, der bestätigt, dass der Erwerb sozialer Kompetenzen vorrangig über Nachahmung und Beobachtungslernen erfolgt. Tatsächlich schildern auch die Fachpersonen, dass die Imitation und Nachahmung des Kindes eine Verhaltensweise sei, die sie in der HGI beobachten. Das Imitationsverhalten des Kindes zeige sich, indem es sowohl die Handlungen der Fachperson als auch die Bewegungen und Laute des Hundes nachahmt. Im Rahmen einer weiteren Triadenform, die angesprochen wird, befinden sich die Fachpersonen in der Beobachtungsrolle, während das Kind in Kontakt mit dem Hund ist. In dieser Rolle verbalisieren die Fachpersonen dem Kind das Verhalten oder den Zustand des Hundes, bspw. Müdigkeit und übertragen dies situativ entsprechend auch auf das menschliche, individuelle Befinden. Zudem verbalisieren sie die Handlungen und Spielobjekte des Kindes. Diese Erzählungen ähneln den Inhalten aus der Literatur. Voigt (2020) beschreibt, dass intentionales Verhalten beim Kind angeregt wird, indem dem Verhalten des Kindes eine kommunikative Bedeutung zugewiesen wird. Die Fachperson übersetzt dabei sein Verhalten durch verbale Umschreibungen und schreibt diesem Intentionen zu. Ein Rahmen, in dem das Kind begreifen kann, dass jedes Verhalten eine Bedeutung hat. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass sich das Verbalisieren der Fachpersonen nicht nur auf Handlungen des Kindes, sondern situativ entsprechend auch auf das Verhalten des Therapiebegleithundes beziehen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass ein ähnliches Lernerlebnis beim Kind entstehen kann. Diese Bezüge erlauben der Autorin die Interpretation, dass ein direkter Lerneffekt von intentionalen Verhalten für Kinder im Autismus-Spektrum in der HGI entsteht. Denn der Therapiebegleithund ist ein Gegenüber, der sein Verhalten authentisch zeigt, während das Kind sein Verhalten beobachten, wahrnehmen und mit der verbalisierenden Begleitung der Fachperson schrittweise einer Bedeutung zuweisen kann. Die Fachliteratur schildert, dass in der Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion für Kinder im Autismus-Spektrum schrittweise soziale

Handlungsroutinen aufgebaut werden sollen. In diesem Rahmen kann die Aufmerksamkeit des Kindes gewonnen werden, indem sich die Fachperson wechselseitig mit dem Kind und bspw. einem Spielobjekt beschäftigt. Über diesen Weg soll das Interesse des Kindes geweckt und gemeinsame Aufmerksamkeit entwickelt werden. Dieser Erklärungsansatz nach Voigt (2020) nimmt durch die Darlegungen der Fachpersonen Gestalt an. In den Interviews wird eindrücklich die Triadenform geschildert, wie sich die jeweilige Fachperson in der Interaktion zum Kind und der Therapiebegleithund in direkt einbezogener Position befindet. Der Hund ist damit Kommunikationsmedium. Es lässt sich ableiten, dass der Therapiebegleithund eine grundlegende Basis für die Initiierung gemeinsamer Aufmerksamkeit zwischen Kind und Fachperson einnimmt. Im Vergleich zu einem Spielobjekt ist der Hund ein lebendiges Wesen, das dem Kind durchaus mehr Facetten, Anreize und Verhaltensreaktionen ebnet.

Auch im Rahmen der Interaktionen zwischen Kind und Hund greifen die Fachpersonen auf unterschiedliche Situationen zurück, in denen mithilfe eines Objekts eine direkte Kontaktaufnahme und damit eine gemeinsame Aufmerksamkeitsebene entstehen kann. Demzufolge baut sich ein interaktiver Rahmen auf, indem das Kind einen Ball rollt oder wirft und der Hund durch sein Apportieren unmittelbar reagiert. Damit fordert dieser das Kind abermals zur gleichen Handlung auf und ein Wechselspiel ist beobachtbar. An dieser Stelle kann die Vermutung geäußert werden, dass der Hund beim Zurückbringen des Balles diesen unterschiedlich positioniert, mal näher, mal weiter entfernt vom Kind. Mit dem Hintergrund, dass Kinder im Autismus-Spektrum Beeinträchtigungen der Exekutiven Funktionen aufweisen (Eckert, 2022), lässt sich die Hypothese aufstellen, dass der Hund Situationen leicht moduliert, wodurch die Flexibilität des Verhaltens beim Kind geschult werden kann. Auch kann die Fachperson gezielte Variationen, wie das Anbieten unterschiedlicher Wurfobjekte, einbauen. Insgesamt gesehen erweitert das Kind seine auf den Hund gerichtete Aufmerksamkeit zu der gemeinsamen Aufmerksamkeit mittels der entstehenden Interaktion durch das Spielobjekt. Der anhaltende Verlauf der Interaktion ist abhängig vom Kind und seiner entsprechenden Handlung. Dadurch erfährt sich das Kind als selbstständiger Akteur und der Hund reagiert auf die Bereitschaft der Interaktion des Kindes durch seine natürliche Freude am sozialen Miteinander. Ein Kreislauf, dem das Kind ein Gefühl der Selbstwirksamkeit vermittelt.

Die nonverbale Kommunikation, die vom Kind initiiert wird, indem es dem Hund Kommandos durch seine Zeigegestik signalisiert und der Hund mit entsprechender Reaktion das Kommando ausführt, nimmt in der HGI aller Fachpersonen eine elementare Aktivität ein. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen dieser nonverbalen Kommunikation ist der Blickkontakt des Kindes zum Hund und seine Körperpräsenz. Vernooij und Schneider (2008) äussern, dass der Hund von seinem Gegenüber eine stimmige Bezogenheit von nonverbalen Botschaften verlangt, um Kommunikationssignale auffassen und umsetzen zu können. Daraus ergibt sich ein geeignetes Lernfeld für Kinder im Autismus-Spektrum, um soziale Signale, wie den Aufbau von Blickkontakt zum Kommunikationspartner, zu erlernen. Von den Fachpersonen wird geschildert, dass ihre Therapiebegleithunde nonverbale Kommandos verstehen und auf diese mit entsprechender Handlung reagieren. Diese Beschreibung findet in der Theorie ihre Zustimmung. Wie bereits erwähnt, sieht Agsten (2009) die Grundveranlagung des Hundes in seiner hohen artübergreifenden Kooperations- und Interpretationsfähigkeit menschlicher Körpersprache und Miklosi (2011) betont die einzigartige Fähigkeit der komplexen nonverbalen Kommunikation des Hundes, die einen aktiven Informationsaustausch ermöglicht. Für Kinder im Autismus-Spektrum ortet Peuser

(2000) den Aufbau kommunikativer Kompetenzen mittels nonverbaler Kommunikationswege als primäres Förderziel an. Der vorrangige Zweck in der Förderung der sozialen Kommunikation liegt in der Vermittlung der Funktion von Kommunikationsmitteln als Werkzeug, zum Erreichen von Zielen (Schwartz, 2012). Basierend auf den Erkenntnissen der Fachpersonen und der Theoriebezüge erscheint der Therapiebegleithund eine bedeutende Rolle im Erlernen der sozialen Kontaktaufnahme für Kinder im Autismus-Spektrum einzunehmen.

Wie durch Dunst und McWilliam (1998) geschildert, begreift das Kind durch von ihm initiierte Interaktionen, dass Verhalten vorhersehbar ist und sich in ähnlicher Weise wiederholen lässt. Auch erkennt es, dass es das Verhalten seines Gegenübers durch seine Kontaktaufnahme gezielt beeinflussen kann. Schulz und Schwartz (2021) beschreiben, dass das Kind anhand der Reaktion des Hundes auf Handlungen schrittweise den Vorgang von Ursache und Wirkung nachvollziehen kann. Diese fachlichen Aspekte decken sich mit den Beschreibungen der Fachpersonen, sowohl bezogen auf den Interaktionsaufbau zwischen Kind und Hund durch ein Spielobjekt, als auch auf die initiierte Interaktion des Kindes durch seine Zeigegestik mit darauffolgender Kommandoumsetzung des Hundes. Die Rollen ihrer Therapiebegleithunde erläutern die Fachpersonen auf vielfältigste Weise. Grundlegend fühlen sich Kinder im Autismus-Spektrum vom wertfreien Wesen des Hundes bedingungslos angenommen. Das Gefühl der Akzeptanz, die das Kind spürt, kann als Erklärung gedeutet werden, warum dem Hund in allen Interviews eine vermittelnde Rolle zugeschrieben wird. Geschildert wird, dass der Therapiebegleithund eine Brückenfunktion zwischen Kind und Fachperson einnimmt. Die Fachpersonen betonen dabei, dass sich die Anwesenheit ihres Hundes positiv auf die Kontaktaufnahme zum Kind auswirkt. Die Beziehung zwischen Fachperson und Kind festigt sich dadurch schneller. Dieses in den Interviews beschriebene Phänomen wurde bereits mehrmals empirisch belegt. Neben weiteren Autoren, bezeichnet auch Beetz (2013) Tiere als «sozialer Katalysator», da sich nicht nur der Kontakt zu ihnen einfach gestaltet, ferner ist in ihrer Anwesenheit auch die Schwelle zur Kontaktaufnahme mit anderen Menschen niedriger. Schneider und Harley (2006) stellten fest, dass Fachpersonen in der Gegenwart eines Hundes vertrauenswürdiger wahrgenommen wurden, als jene ohne Hund, auch stimuliert dieser die zwischenmenschliche Interaktion (Julius et al., 2014). Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Fachperson und Kind ist für die Entwicklung des Kindes und für den Förderprozess unabdingbar, sodass dem Therapiebegleithund diesbezüglich eine bedeutende Rolle zugesprochen werden kann. Darüber hinaus stellt der Therapiebegleithund in Übergängen, wie beim Beenden der Fördereinheit, für das Kind eine wichtige Konstante dar. Laut Fachpersonen ist der Wechsel von Situationen für Kinder im Autismus-Spektrum häufig eine besondere Herausforderung, die für das Kind durchaus vereinfacht werden kann, wenn der Hund diesen Wechsel mit begleitet. Indem das Kind den Hund anleint und nach draussen führt, verbindet es das Hinausgehen zu den Eltern mit einer gemeinsamen Aktivität mit dem Hund. Über diesen Weg entwickelt sich für das Kind in jeder Fördereinheit eine vorhersehbare soziale Handlungsroutine.

Die wohl eindrücklichste Rolle übernimmt der Therapiebegleithund als nonverbaler Kommunikations- und Interaktionspartner. Dazu beschreibt die Theorie von Kotrschal (2021), dass die Neigung des Hundes bereits als Welpen darin liegt, den direkten Blickkontakt zum Menschen zu suchen, auch zeigt er ein ausgeprägtes Bedürfnis, individuelle Bindungen einzugehen (Miklosi, 2011). Dieser fachliche Bezug findet in den Aussagen der Fachpersonen ihre Bestätigung. Momente werden wiedergegeben,

in denen der Therapiebegleithund die direkte Interaktion zum Kind sucht. Von physischen Aufforderungen zum gestreichelt werden, wie seine Pfote auf das Knie des Kindes legen und Anstupsen, bis hin zu Spielaufforderungen durch seine Körpersprache, wie Blickkontakt zum Kind herstellen, Schwanzwedeln oder auch dem Bringen und Ablegen von Spielobjekten mit der Aufforderung zum Werfen, reicht die Bandbreite der Erzählungen. Dies erlaubt der Autorin die Interpretation, dass der Therapiebegleithund Impulsgeber und Initiator sozialer Kommunikation und Interaktion ist. Aus den Beschreibungen der Fachpersonen geht ebenfalls deutlich hervor, dass der Therapiebegleithund im Erlernen sozial angemessener Verhaltensweisen eine wichtige Funktion einnimmt. So reagiert er unmittelbar auf von ihm empfundenes unangenehmes Verhalten. Bei unangemessenen Handlungen des Kindes zieht er sich aus dem Miteinander zurück. Dies sind Momente, in denen das Kind sein Verhalten vom Hund gespiegelt bekommt. Auf Verhaltensänderungen des Kindes reagiert der Hund sofort und ohne nachtragendes Verhalten. Geschildert werden auch Interaktionen zwischen Kind und Hund, in denen der Hund dem Kind seine Grenzen vermittelt, bspw. indem er beim gemeinsamen Laufen nicht auf ein Wackelbrett steigen möchte. Mit dem Hintergrund, dass Kinder im Autismus-Spektrum erhebliche Einschränkungen in der Theory of Mind (Eckert, 2022) aufweisen, kann der Therapiebegleithund eine bedeutende Rolle im Verständnis sozialer Situationen einnehmen. Es lässt sich ableiten, dass der Hund Kinder im Autismus-Spektrum im Erlernen sozialer und emotionaler Kompetenzen, wie Rücksichtnahme, Perspektivübernahme und Einfühlungsvermögen unterstützen kann.

Interessante Hinweise geben die Einflussbereiche des Therapiebegleithundes. Die Fachpersonen beschreiben Verhaltensreaktionen von Kindern im Autismus-Spektrum, die während des Hundekontaktes oder in Anwesenheit des Hundes zu beobachten sind. Die Kinder zeigen ihr Interesse am Hund durch Aufnahme des Blickkontaktes, Beobachten und physischer Kontaktaufnahme. In den Interaktionen mit dem Hund sind positive Emotionen, wie Lachen, Lächeln, Juchzen und auch Lautierungen beobachtbar. Laut Fachpersonen löst die Anwesenheit der Hunde und das Streicheln Ruhe und Entspannung bei den Kindern aus. Erzählt wird, dass insbesondere die Grundanspannung bei den Kindern reduziert wird, welches auch die Wissenschaft bestätigt. Durch die sensorische Stimulation wird das Hormon Oxytocin produziert und gelangt über die Blutbahnen ins Gehirn. Dadurch wird Stress reduziert und ein Wohlfühlgefühl erzeugt (Beetz, 2013). Dies gibt Hinweise darauf, dass es sinnvoll ist, den Therapiebegleithund gezielt zur Stressregulation in den Fördereinheiten einzusetzen. Teilweise kommt in den Interviews der Transfer der Kommunikation zwischen Kind und Hund auf die zwischenmenschliche Kommunikation zum Ausdruck. Es liessen sich Rückschlüsse aus dem Vorgehen ziehen, wie das Kind sozialen Kontakt zum Hund aufbaut, was dann auf zwischenmenschliche Interaktionen des Kindes in seinem Alltag übertragen wird. An dieser Stelle wird nicht weiter geäußert, wie genau dieses Vorgehen gestaltet werden kann, was die Frage aufwirft, wie die Fachpersonen der HGI den Übertrag der sozialen Kommunikation und Interaktion auf die zwischenmenschliche Kommunikation begleiten können. Dieser Frage könnte an anderer Stelle nachgegangen werden.

Die Berücksichtigung von Voraussetzungen zur HGI werden von den Fachpersonen als bedeutend erachtet. Eindrücklich wird beleuchtet, dass der Hund, zu dem das Kind bereits eine Beziehung aufgebaut hat, nicht unmittelbar durch einen anderen Hund austauschbar ist und jeder Hund abhängig seines ruhigen oder aktiven Wesens individuelle Empfindungen bei dem Kind auslöst. Auch wird betont,

dass die HGI nicht für jedes Kind im Autismus-Spektrum den geeigneten Förderansatz darstellt, bspw. wenn das Interesse am Hund nicht gegeben ist. Wagner (2007) erwähnt, dass sich ein prosoziales Wirkungsgefüge auch erst im Verlauf der Intervention zeigen kann, wobei es unbedingt ernstzunehmend ist, wenn das Kind weitere Kontakte zum Hund deutlich ablehnt. Das Wohl, die Gesundheit und der Schutz des Hundes liegt in der Verantwortung der Fachpersonen. Sie sehen es als wichtig an, seine Bedürfnisse zu kennen, sein Verhalten einzuordnen und Überforderungen zu meiden. Sie legen ausdrücklich Wert darauf, die körpersprachlichen Signale ihres Hundes zu erkennen und für das Kind verständlich zu übersetzen. Aussagen, die sich mit der Literatur von Wolfahrt & Mutschler (2021) decken. Auch kommt in den Interviews hervor, dass der Hund mit seinen natürlichen Eigenschaften wahrgenommen wird, welches auch Greiffenhagen (1991) voraussetzt, da trotz der Verbundenheit zwischen Mensch und Hund der Hund eigene Lebensbedingungen hat, die von unseren zu unterscheiden sind.

Das zutrauliche, freundliche und resistente Wesen ihrer Hunde beurteilen die Fachpersonen als unerlässlich. Alle Therapiebegleithunde haben einen erfolgreichen Wesenstest abgeschlossen. Daneben wird die Kooperationsbereitschaft und Zuverlässigkeit in der Kommandoumsetzung des Hundes, insbesondere bezogen auf die nonverbale Kommunikation, betont. Dies gilt sowohl in der Interaktion mit ihnen, als auch mit dem Kind. Diese Aspekte werden auch in der Theorie betont. Vernooij & Schneider (2013) zählen diese zu den Voraussetzungen des Hundes für den hundegestützten Einsatz. Aussagen in den Interviews, welche sich auch in der Fachliteratur von Wolfahrt & Mutschler (2022) wiederfinden, ist die Orientierung an den Richtlinien der Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam, wobei der Hund in die bestehende therapeutische Grundausbildung der Fachperson eingebunden wird. Im Rahmen des Teams wird in den Interviews die vertrauensvolle Beziehung und sichere Bindung zwischen Fachperson und Therapiebegleithund als vorrangig und ein harmonisierendes Zusammenspiel als unerlässlich beschrieben. Betont wird, dass insbesondere Kinder im Autismus-Spektrum merken, sobald Fachperson und Hund nicht reguliert und aufeinander eingestimmt sind. Eine wichtige Aussage einer Fachperson stellt folgende dar. Der Hund wirkt nicht alleine, vielmehr ist es das Team aus Fachperson und Therapiebegleithund, welches die Förderung gestaltet. Weiterhin kommt zum Ausdruck, dass die HGI nicht als Allheilmittel betrachtet werden soll. Diese Darlegung liegt im Einklang mit der Literatur. Nach Wolfahrt & Mutschler (2022) sollte klar sein, dass der Hund keine heilenden Fertigkeiten besitzt, vielmehr ist es seine Anwesenheit und sein Verhalten, welches oftmals als unterstützend wahrgenommen wird.

Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass sich die Aussagen der dritten Interviewpartnerin (B3), welche ältere Kinder im Autismus-Spektrum fördert (Kap. 7.8.1), mit den Erfahrungen, Erkenntnissen und Beschreibungen der Fachpersonen aus dem Frühbereich deckt. Dies gibt bedeutende Informationen, dass der Therapiebegleithund auch für Kinder über das Altersspektrum des Frühbereichs hinaus die Rolle eines sozialen Kommunikationspartners einnehmen kann.

9.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung

2. Wie bindet die Fachperson ihren Therapiebegleithund zur Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion für Kinder im Autismus-Spektrum ein?
- a) Welche Aufgaben übernimmt die Fachperson?
 - b) Welche Rollen hat der Therapiebegleithund?

Die Fragestellung findet ihre Beantwortung anhand der dargestellten Ergebnisse aus den Interviews. Die Fachpersonen binden ihren jeweiligen Therapiebegleithund auf unterschiedlichste Weise zur Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion für Kinder im Autismus-Spektrum ein. Grundlegend begleitet der Therapiebegleithund die Fachperson in jeder Fördereinheit. Der erste Schritt seiner Einbindung in die Förderung erfolgt somit, wenn er sich im Verbund mit der Fachperson befindet. Die daraus entstehende wechselseitige Interaktion ermöglicht dem Kind den Umgang der Fachperson mit ihrem Hund und das Verhalten des Hundes zu beobachten. Dies sind transparente Situationen, in denen das Kind die Fachperson einschätzen lernen kann. Die Fachpersonen nehmen wahr, dass sich dieser Verbund und die Anwesenheit ihres Therapiebegleithundes stärkend auf ihre Beziehung zum Kind auswirkt. Dabei kann die positive Affinität des Kindes zum Hund und wiederum seine bedingungslose Akzeptanz den Kontaktaufbau zwischen Kind und Fachperson beschleunigen. Ein Zeitpunkt, ab dem sich die Triade aufbaut. Die Anwesenheit des Therapiebegleithundes ermöglicht dem Kind durch Beobachten seinen Aufmerksamkeitsfokus auf den Hund zu richten. Gleichzeitig kann der Hund zum Streicheln und damit zur sozialen Kontaktaufnahme anregen. Im Verlauf der HGI interagiert der Therapiebegleithund in unterschiedlichen Formen der Triade. Neben bereits oben erwähnter Triadenform, wird der Hund in die Interaktion zwischen Fachperson und Kind einbezogen. Er dient dabei als Medium zur Förderung der gemeinsamen Aufmerksamkeit. In einer weiteren Triadenform befindet sich der Therapiebegleithund in direkter Interaktion mit dem Kind, während die Fachperson den Prozess begleitet. Dabei kann die gemeinsame Aufmerksamkeit gefördert werden, indem Kind und Hund ihre Aufmerksamkeit auf ein Spielobjekt richten. Das Kind wirft oder rollt dem Hund einen Ball zu und der Hund apportiert diesen oder der Hund initiiert die soziale Kontaktaufnahme und fordert das Kind durch den Ball zum gemeinsamen Spiel auf. Eine Sequenz, die das Kind zu Wiederholungen in seinem Handeln und damit zur Aufrechterhaltung der sozialen Interaktion anregt. Auch dient die Triadenform dazu, den Therapiebegleithund als nonverbalen Kommunikationspartner einzubinden. Kommunikation entsteht, indem das Kind mit einer nonverbalen Zeigegeste, bspw. mit dem Sitzkommando eine Interaktion mit dem Hund initiiert. Durch die Reaktion des Hundes lernt das Kind, dass es mit seiner Kommunikation sein Ziel erreicht hat. Eine Aufrechterhaltung der Kommunikation vollzieht sich, indem das Kind den Hund nach seinem erfolgten Absitzen mit einem Leckerli als Belohnung füttert. Die Interaktionen der Triade sind in vorhersehbare Handlungsabläufe eingebettet. Die Struktur zur Einbindung des Therapiebegleithundes, besteht aus ritualisierten und handlungsroutinierten Fördereinheiten. Der Aktivitätsrahmen, in dem der Hund zur Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion eingebunden wird, orientiert sich an den Bedürfnissen des Hundes. Das Kind bereitet seinen Platz durch Befüllen seines Wassernapfes und Platzieren seiner Decke vor.

Bewegungsorientierte Aktivitäten wie das Spaziergehen, welches sich u.a. aus Handlungsabfolgen wie den Hund anleinen, ihn führen und stehenbleiben, wenn der Hund schnüffelt, zusammensetzt oder sensomotorische Aktivitäten, wie den Hund bürsten und streicheln, stellen Möglichkeiten zur Einbindung des Therapiebegleithundes dar. An dieser Stelle ist zu betonen, dass einige Aktivitäten aus komplexen Handlungen bestehen, welche die Kinder im Autismus-Spektrum durch Teilschritte und in Begleitung der Fachperson lernen umzusetzen. Zudem liegt der Aufgabenbereich der Fachperson in von ihr ausgehenden Initiierungen von Interaktionen, sowohl zum Kind als auch zum Therapiebegleithund und in der Begleitung der sozialen Kontaktaufnahme zwischen Kind und Hund. Sie lebt den Umgang mit ihrem Hund vor und präsentiert dem Kind Handlungsschritte, die aus diesem resultieren. Über diesen Weg entstehen Impulse, die das Kind zur Imitation und Nachahmung anregen. Auch setzt die Fachperson Visualisierungen zur Veranschaulichung von Handlungsvarianten ein. Sie verbalisiert bewusst Objekte und Handlungen des Kindes und Verhaltensweisen des Hundes, um dem Kind seine und die Absichten des Hundes zu vermitteln und intentionales Verhalten zu fördern. Daraus ergibt sich die Verantwortung der Fachperson, dem Kind die Körpersprache und Emotionen ihres Therapiebegleithundes zu übersetzen und versprachlichen. Sie berücksichtigt zugleich die Bedürfnisse des Hundes. Die Rollen und Funktionen des Therapiebegleithundes entstehen vollkommen authentisch durch sein natürliches Wesen. Seine Aufforderungsimpulse, die sein Bedürfnis sozialer Interaktion ausdrücken, regen zum Wechselspiel an. Deutlich hervor sticht seine Fähigkeit zur nonverbalen Kommunikation und damit die Möglichkeit zur wortlosen Verständigung, ein hoher Anreiz für Kinder im Autismus-Spektrum zur sozialen Kontaktaufnahme. Der Hund ist Sozialpartner, der im gegenseitigen Umgang unmittelbar seine natürlich gegebenen Grenzen zeigt, wodurch die sozialen und emotionalen Kompetenzen des Kindes schrittweise gefördert werden können.

9.3 Reflexion der Forschungsmethodik

Dieses Kapitel dient dazu, den Prozess der Forschungsmethodik zu reflektieren. Dafür wird sich mit eingesetzten Instrumenten und Phasen der Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten auseinandergesetzt.

Die Konstruktion des Interviewleitfadens stellte sich als zentraler Wert der Forschungsarbeit heraus. Die Erarbeitung der theoretischen Grundlage war dafür ein wichtiger erster Schritt, da sich die Fragen des Leitfadens an dieser orientieren. Insgesamt gelang das Erstellen des Leitfadens problemlos. Nach einem ersten Ausformulieren der Fragen erfolgte eine Präzisierung, indem einige Fragen zusammengelegt und detaillierter formuliert wurden. Die Leitfragen orientierend an der zweiten Forschungsfrage und ihren Unterfragen zu gruppieren, stellte sich als hilfreich heraus, da somit stets die Relevanz deren Beantwortung beachtet werden konnte.

Für die Interviews wurde die halbstrukturierte Form gewählt, sodass ein roter Faden für das Gespräch gegeben war und gleichzeitig die Befragten ausreichend Freiraum in der Beantwortung hatten (Kap. 7.4). Teilweise waren die offenen Fragen für die Befragten nicht direkt verständlich. Vorab formulierte konkrete Nachfragen zu jeder Leitfrage, die die Autorin in diesen Situationen hinzuzog, unterstützten dann das Verständnis der Befragten. Auch während des Gesprächs halfen die konkreten Nachfragen, um Aussagen vertiefend zu hinterfragen. Zeitweise kam es vor, dass die Befragten sich in ihren

Aussagen von den jeweiligen Leitfrage zu sehr entfernten, sodass das Zurückholen zur jeweiligen Frage anhand der konkreten Nachfragen als unterstützend wahrgenommen wurde. Grundlegend konnten aus der Beantwortung der Fragen des Leitfadens bedeutende Informationen gewonnen werden. Der zeitliche Umfang der Interviews wurde vorab mit ca. einer Stunde angekündigt. In der Umsetzung der Interviews betrug die tatsächliche Zeitdauer zwischen 58 und 73 Minuten und orientierte sich somit am zeitlichen Rahmen.

Drei der Interviews wurden aufgrund der örtlichen Entfernung über die Software «Zoom» durchgeführt. Die Tonaufnahme erfolgte über das Softwareprogramm, wobei die Tonqualität durchweg als sehr gut empfunden wurde. Die gute Akustik der Gespräche wiederum erleichterte das anschließende Transkribieren, für welches das Computerprogramm «f4 transkript» verwendet wurde. Als sehr unterstützend können die Einstellung der Geschwindigkeit und das Zurückspulen der Tonaufnahme gewertet werden, welches das Transkribieren enorm vereinfachte. Auch der geglättete Wortlaut und das Weglassen von Seufzern erleichterte das Vorgehen. Jedes der Interviews wurde von der Autorin nach den Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2010) (Anlage 5) transkribiert, wobei mit besonderer Konzentration vorgegangen wurde. Trotzdem kann eine gewisse unbewusste Verfälschung der Aussagen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Insgesamt betrachtet war das Transkribieren der Interviews zeitintensiv, zugleich erfolgte bereits während dessen eine erste vertiefte Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial.

Für die Auswertung des Datenmaterials half die Orientierung an der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2022), dabei fand die erste Kategorisierung deduktiv anhand des Interviewleitfadens statt, die anschließende Ausdifferenzierung erfolgte induktiv am Datenmaterial (Kap. 7.6.1). Der Prozess der Codierung lässt sich als zeitintensiv reflektieren und verlangte Genauigkeit und Kreativität. Die Erstellung der Haupt- und Subkategorien erlebte die Autorin als zufriedenstellend, was sicherlich auch mit der überschaubaren Anzahl der Interviews zusammenhängt. Lediglich möglichst passende Definitionen für die Kategorien zu finden stellte sich als herausfordernd dar. Zu betonen ist, dass bei einigen Subkategorien Überschneidungen auftreten, was nicht verhindern werden konnte. Die Kategorien wurden analog am Datenmaterial gebildet. Die Autorin entschied sich aufgrund der übersichtlichen Datenmenge für den analogen Auswertungsprozess. Dieser ermöglichte die Aussagen der Befragten vertieft zu erfassen. Die wiederholte Bearbeitung des codierten Datenmaterials festigte die Auseinandersetzung.

Rückwirkend betrachtet war die Datenerhebung sowie die Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse eine erkenntnisreiche und interessante Arbeitsphase und bereicherte den fachlichen Erfahrungswert der Autorin.

10. Fazit

Rückblickend konnte durch die theoretische Auseinandersetzung aufgezeigt werden, dass der primäre Zweck der Förderung für Kinder im Autismus-Spektrum in der Vermittlung nonverbaler Kompetenzen zur sozialen Kontaktaufnahme besteht. Aufgezeigt wurde, dass der Hund mit seiner präzisen Wahrnehmung dazu fähig ist, durch sprachlose Verständigung in Kommunikation mit dem Menschen zu treten. Somit bedient der Hund die nonverbale Kommunikationsebene. Mit diesem Hintergrund wurde ein konkretes Nutzen des Therapiebegleithundes für die Förderung sozial kommunikativer Kompetenzen für Kinder im Autismus-Spektrum beleuchtet. Die empirischen Resultate zeigen, dass Kinder im Autismus-Spektrum bereits im jungen Alter durch die Anwesenheit des Therapiebegleithundes soziale Interaktionen initiieren und aufrechterhalten, sowohl ausgerichtet zur Fachperson als auch zum Hund. Positive Emotionen sowie Vorläuferfertigkeiten der Lautsprache wie Aufmerksamkeit, gemeinsame Aufmerksamkeit, Imitation, Blickkontakt und der Einsatz von Mimik und Gestik kommen in der hundegestützten Intervention zum Ausdruck.

Die qualitativen Forschungsergebnisse der Datenerhebung bestätigen diese Effekte. Die Kinder erhalten Gelegenheiten, konkrete Erfahrungen im Umgang mit dem Hund zu machen, sodass der Hund zu etwas Erlebbarem und Begreifbarem wird. Das Kind reagiert auf die Kontaktabahnung des Therapiebegleithundes durch die soziale Interaktion zum Hund und zur Fachperson, was sich in den unterschiedlichsten Formen zeigen kann. Damit einhergehend nimmt der Therapiebegleithund positiven Einfluss auf die sozial-emotionale Beziehungsfähigkeit, indem er in der Förderung als Brücke zwischen Fachperson und Kind fungiert und die Entwicklung ihres Vertrauensverhältnisses stärkt. Es wird ein Interventionsrahmen sichtbar, bei dem der Fokus auf facettenreiche Interaktionen in der Triade zwischen Fachperson, Kind und Therapiebegleithund gelegt wird und welche aus Anforderungen der Umwelt und wiederkehrendem Handlungskontext resultieren. Eingebettete Rituale und Visualisierungen geben den Kindern im Autismus-Spektrum Orientierung. In Verbund mit dem Therapiebegleithund verfügt die Fachperson über vielfältige Fördermethoden um bei den Kindern unter anderem intentionales Verhalten, Imitation und nonverbale Kommunikation anzuregen.

Ausblickend bedarf es einer Etablierung der HGI, sodass diese als anerkannter Förderansatz im Frühbereich für Kinder im Autismus-Spektrum an Bedeutsamkeit gewinnt. Weitere Forschungsansätze sollen das positive Wirkungsgefüge dieser artübergreifenden Kommunikation für den Aufbau sozialer Kompetenzen für Kinder im Autismus-Spektrum aufzeigen. Dafür sind Studien mit einheitlichen und nachvollziehbaren Richtlinien in der Forschung erforderlich. Im Wesentlichen hat die vorliegende Arbeit das Potenzial aufgezeigt, dass Kinder im Autismus-Spektrum die soziale Interaktion mit dem Therapiebegleithund auch auf die zwischenmenschliche Interaktion mit der Fachperson ausweiten. Für die Zukunft erscheinen jedoch weitere Forschungen sinnvoll, die dieses Phänomen mehrheitlich belegen. Wichtig sind Untersuchungen hinsichtlich der Langzeitwirkungen der HGI und dabei insbesondere, ob und wie ein Übertrag der zwischenmenschlichen Interaktion ausserhalb des vertrauten Interventionsrahmen bei Kindern im Autismus-Spektrum erfolgen kann.

Neben den dargelegten Erkenntnissen kann die Autorin für ihr Berufsbild der Heilpädagogischen Früherziehung einen persönlichen Wert aus der vorliegenden Arbeit ziehen. Die vertiefte Auseinandersetzung mit der Autismus-Spektrum-Störung bestätigt, wie essentiell eine frühe und dabei zielgerichtete Förderung für die Erweiterung der sozial kommunikativen Fähigkeiten für die Kinder ist. Diesbezüglich setzt die Masterarbeit einen wichtigen Fokus. Die daraus resultierenden positiven Wirkungen und Erfolge sprechen für die Integration der HGI in die Heilpädagogische Früherziehung. Mit dem Hintergrund, dass die befragten Fachpersonen Berufsfelder der Ergotherapie und Logopädie bedienen, fand die HGI ausserhalb des häuslichen und damit familiären Umfeldes des Kindes statt. So ist vom bedeutenden Interesse, zu klären, wie sich die Einbindung des Therapiebegleithundes zur Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion für Kinder im Autismus-Spektrum in ihrem Zuhause gestalten lässt. Einen hohen Stellenwert nimmt dabei die Familienorientierung als ein Leitprinzip der Heilpädagogischen Früherziehung ein. Das familiäre Umfeld des Kindes wird in die Förderung einbezogen und für die Bedürfnisse des Kindes sensibilisiert. Die Eltern wirken mit. In diesem Zusammenhang erscheinen mitunter folgende Fragen spannend: Welche Einflüsse auf die soziale Kommunikation zeigen sich bei Kindern im Spektrum, wenn neben der Früherzieherin auch die Eltern durch den Therapiebegleithund in Interaktion mit dem Kind treten? Wirkt sich die vermittelnde Rolle des Hundes intensivierend auf die Eltern-Kind-Beziehung aus? Die HGI kann eine geeignete Möglichkeit für die Eltern darstellen, ihr Kind in der Interaktion mit dem Hund und dabei möglicherweise aus einer neuen Perspektive heraus wahrzunehmen und zu erleben. Das gemeinsame Erleben durch den Hund kann sowohl für die Kinder als auch Eltern zu einem wichtigen Bezugspunkt werden und zur sozialen Kommunikation motivieren. Dieser regelmässige Bezugspunkt schafft wiederum eine zuverlässige und vertraute Atmosphäre im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung. Auch kann mit der Einbindung des Therapiebegleithundes die Erweiterung des familiären Förderumfeldes hinzu neuen Umwelterfahrungen, wie bspw. Spaziergänge in der Natur ganzheitlich umgesetzt werden. Erfahrungen, die zugleich flexibles Verhalten des Kindes anregen können. Grundsätzlich erachtet die Autorin folgendes für bedeutsam. Die Triade erweitert sich durch die Einbindung der Eltern bzw. des Elternteils, sodass die Fördereinheit stets durch ein klar strukturiertes Gerüst aufgebaut sein sollte. Dies bedingt, dass das Mitwirken des Therapiebegleithundes in der Förderplanung mit entsprechender Zielbegründung definiert wird, damit ein tragbarer Förderprozess und Nachvollziehbarkeit für die Eltern entsteht. Bedeutend erscheint der Aspekt, wie sich die Interaktionsbereitschaft des Kindes zeigt, wenn der Therapiebegleithund nicht in jeder Fördereinheit anwesend ist. Dies auch mit dem vorausschauenden Gedanken, dass die Heilpädagogische Früherziehung mit dem Eintritt in den Kindergarten endet. In der Einbindung des Therapiebegleithundes zur Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion ist daher das bestmögliche Gelingen eines langfristigen Transfers auf zwischenmenschliche Interaktionen unabdingbar. Demzufolge sollte der Hund immer im Verbund mit der Früherzieherin betrachtet werden und eine unterstützende Funktion einnehmen. Das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung ist massgeblich und der Therapiebegleithund wird, wenn dies förderlich erscheint, in die Fördereinheit eingebettet. Oberste Priorität haben dabei immer das Kind und sein familiäres Umfeld, sodass mögliche Allergien oder geringe Affinität zum Hund stets zu berücksichtigen sind und es ist immer zu hinterfragen, ob die HGI für die jeweilige Familie geeignet ist. Vor allem die transparente Kommunikation mit den Eltern, dass die Einbindung des Hundes ein Versuch

darstellt und schrittweise erfolgt, erscheint wichtig. Neben einer qualifizierten Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam nimmt jedoch das Wohl des Hundes für die Autorin den wichtigsten Stellenwert ein. Dabei ist zu reflektieren, ob der mobile Alltag der Früherziehung kompatibel mit der hundegestützten Intervention ist. Ein eigener Rückzugsort für den Hund am Standort der Früherziehung sollte gegeben sein, um ihn ausreichende Pausen zwischen den Fördereinheiten zu ermöglichen. Insgesamt betrachtet setzt der hundegestützte Ansatz Akzeptanz und Einverständnis des Arbeitgebers voraus und für die Früherzieherin zeigt sich sicherlich ein erhöhter zeitlicher Mehraufwand für Absprachen und Koordination. Gleichzeitig erfordert es persönliche Motivation, die HGI in die Früherziehung einzubinden und zu etablieren. Die Autorin ist davon überzeugt, dass dies nur mit einer positiven Grundeinstellung zur Mensch-Tier-Beziehung und einer persönlichen Affinität zu Tieren umsetzbar ist. Mit Beachtung möglicher Herausforderungen kann die Einbindung des Therapiebegleithundes in die Heilpädagogische Früherziehung für Kinder im Autismus-Spektrum einen bedeutenden Mehrwert einnehmen. Dem Kind mit seiner Familie wird dadurch umso mehr ermöglicht, in ihrem Lebensumfeld Kontakt mit ihrer natürlichen Umwelt aufzunehmen. Die Verknüpfung der beiden Handlungsfelder erweitert die Vielfalt an Förderstrategien.

Schlussendlich bleibt zu hoffen, dass die hundegestützte Intervention zusammenhängend mit weiteren Entwicklungsbeeinträchtigungen sowohl im kognitiven als auch körperlichen Bereich, vertieft untersucht wird, damit der artübergreifende Interventionsrahmen für die Förderung des Kindes weiterhin an Akzeptanz und Bedeutung gewinnt.

11. Literaturverzeichnis

- Abels, H. (2020). *Soziale Interaktion*. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26429-1>
- Agsten, L. (2009). *HuPäSch. Hunde in die Schulen- und alles wird gut!?* Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Ávila-Álvarez A., Alonso-Bidegain M., De-Rosende-Celeiro I., Vizcaíno-Cela M., Larrañeta-Alcalde L. & Torres-Tobío G (2020). Improving social participation of children with autism spectrum disorder: Pilot testing of an early animal-assisted intervention in Spain. *Health & Social Care in the Community*, 28, 1220- 1229.
- AWMF (2016). *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 1: Diagnostik. Interdisziplinäre S3-Leitlinie der DGKJP und der DGPPN sowie der beteiligten Fachgesellschaften, Berufsverbände und Patientenorganisationen*. Verfügbar unter: 028-018I_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen_ASS-Diagnostik_2016-05-abgelaufen.pdf (awmf.org)
- Beetz A. (2013). *Hunde im Schulalltag. Grundlagen und Praxis* (2.Aufl.). München: Reinhardt Verlag.
- Beetz A., Turner D. C. & Wolfahrt R. (2021). Begrifflichkeiten und Definitionen. In: A. Beetz, M. Riedel & R. Wolfahrt (Hrsg.), *Tiergestützte Interventionen. Handbuch für die Aus- und Weiterbildung* (2. Aufl.)(S.18-23). München: Reinhardt Verlag.
- Beetz A., Wolfahrt R. & Kotrschal K. (2021). Die Mensch-Tier-Beziehung und Wirkmechanismen. In: A. Beetz, M. Riedel & R. Wolfahrt (Hrsg.), *Tiergestützte Interventionen. Handbuch für die Aus- und Weiterbildung* (2.Aufl.) (S.24-41). München: Reinhardt Verlag.
- Ben-Itzchak E. & A Zachor D. (2021). Dog training improves adaptive social communication skills in young children with autism spectrum disorder: A controll crossover study. *autism*, 25, 1682-1693.
- Berry, A., Borgi, M., Francia, N., Alleva, E., Cirulli, F. (2013). Use of Assistance an Therapy Dogs for Children with Autism Spectrum Disorders: A Critical Review of the Current Evidence. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 19, 73-80.
- Delhees, K.H. (1994). *Soziale Kommunikation. Psychologische Grundlagen für das Miteinander in der modernen Gesellschaft*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Eberhardt, M. (2014). *Autismus und Sprache. Wörter, Sätze und Gespräche verstehen*. Marburg: Tectum.
- Eckert A. (2020). Autismus-Spektrum-Störungen. Kommunikationsförderung im Kindes- und Jugendalter. *Info Neurologie & Psychiatrie Vol. 18, Nr. 4*, 16-18.

- Eckert A. (2022). Autismus verstehen - aktuelle Erkenntnisse und Erklärungsansätze. In: Eckert A. (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (2.unveränderte Aufl.) (S.19-36). Biel: Ediprim AG.
- Ellingsen S. (2009). *Hundegestützte Therapie bei Kindern mit Autismus*. Norderstedt: GRIN Verlag.
- Franchini M., Schaer, M., Eliez S. (2021). Autismus-Spektrum-Störungen bei Hochrisiko-Säuglingen: Auswirkungen auf Früherkennung und – Begleitung. *PAEDIATRICA, Vol. 32*, 17-22.
- Flick U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4.Aufl.). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick U., Kardorff E. & Steinke I. (2012) Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. In: Frick U., Kardorff E. & Steinke I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (12. Aufl.) (S.13-29). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Ganser, G. (2017). *Hundegestützte Psychotherapie. Einbindung eines Hundes in die psychotherapeutische Praxis*. Stuttgart: Schattauer.
- Germone M., Gabriels R., Guérin N., Pan Z., Banks T. & O’Haire M. (2019), Animal-assisted activity improves social behaviors in psychiatrically hospitalized youth with autism. *autism*, 23, 1740-1751.
- Giese R. (2017). Kernsymptome. In: Noterdame M., Ullrich K., Enders A. (Hrsg.), *Autismus-Spektrum (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.) (S.51-62). Stuttgart: Verlag W. Kolhammer.
- Hill J., Ziviani J., Driscoll C., Teoh A. & Cawdell-Smith J. (2019). Can Canine-Assisted Interventions Affect the Social Behaviours of Children on the Autism Spectrum? A Systematic Review. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 6, 13-25.
- Hopf C. (2012). Qualitative Interviews - ein Überblick. In: Frick U., Kardorff E. & Steinke I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (12.Aufl.) (S.349-360). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D. C., Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren. Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Kamp-Becker I. & Bölte S. (2021). *Autismus* (3.Aufl.). München: Rheinhardt Verlag.

- Kotrschal K. (2021). Besonderheiten der Mensch-Hund-Beziehung. In: A. Beetz, M. Riedel & R. Wolfahrt (Hrsg.), *Tiergestützte Interventionen. Handbuch für die Aus - und Weiterbildung* (2. Aufl.) (S.193-205). München: Reinhardt Verlag.
- Kuckartz U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (3., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.
- Kuckartz U., Dresing T., Rädiker S & Stefer C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis* (2.Aufl.). Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.
- Kuckartz U. & Rädiker S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5.Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lütolf M. (2022). Aktuelle Erkenntnisse zum frühen Kindesalter aus wissenschaftlicher Perspektive. In: Eckert A. (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (2., unveränderte Aufl.) (S.53-66). Biel: Ediprim AG.
- Lütolf, M., & Eckert, A. (2022). Gelingende Förderung und Begleitung von jungen Kindern mit Autismus im Kontext HFE. *Forum BVF*, 107,12–18.
- Mayring P. (2012). Qualitative Inhaltsanalyse. In: Frick U., Kardorff E. & Steinke I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (12.Aufl.) (S.468-475). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Moser H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (5.Aufl.). Freiburg: Lambertus-Verlag.
- Prothmann A. (2015). *Tiergestützte Kinderpsychotherapie*. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaft.
- Pohlheim, K. (2006). *Vom Gezähmten zum Therapeuten: Die Soziologie der Mensch-Tier-Beziehung am Beispiel des Hundes*. Hamburg: LIT Verlag.
- Schulz M. & Schwartze W. (2021). Autismus-Spektrum-Störungen. In: A. Beetz, M. Riedel & R. Wolfahrt (Hrsg.), *Tiergestützte Interventionen. Handbuch für die Aus - und Weiterbildung* (2.Aufl.) (S. 295-307). München: Reinhardt Verlag.
- Schwartze W. (2012). Frühkindlicher Autismus: Kommunikationsanbahnung mit Hilfe eines Therapiebegleithundes. In: Buchner-Fuhs J. & Rose, L. (Hrsg.), *Tierische Sozialarbeit. Ein Lesebuch für die Profession zum Leben und Arbeiten mit Tieren* (S.369- 382). Wiesbaden: Springer VS.
- Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil. Verfügbar unter: <https://www.blindenhundeschule.ch>

- Snippe, K. (2019). *Autismus - Wege in die Sprache* (3., unveränderte Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner GmbH.
- Solomon O. (2010). What a Dog Can Do: Children with Autism and Therapy Dogs in Social Interaction. *Journal of the Society for Psychological Anthropology*, 38, 143- 166.
- Säger I. (2007). *Tiergestützte Arbeit in der Frühförderung. Ein innovativer Ansatz*. Saarbrücken: Verlag Dr. Müller.
- Turner D., Wolfahrt R. & Beetz A. (2021). Geschichte tiergestützter Interventionen. In: A. Beetz, M. Riedel & R. Wolfahrt (Hrsg.), *Tiergestützte Interventionen. Handbuch für die Aus - und Weiterbildung* (2.Aufl.) (S.14-17). München: Reinhardt Verlag.
- Vernooij A., M. & Schneider, S. (2013). *Handbuch der tiergestützten Intervention* (3.Aufl.). Wiebelsheim: Quelle & Meyer.
- Voigt, F. (2020). *Frühdagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wachsmuth, S. (2014). Kommunikation. *Frühförderung interdisziplinär*. 4 (Kommunikation), 247–249.
- Wagner, A. (2007). *Alte Menschen und Tiere. Ein Beispiel für die Förderung der Sozialkompetenz im höheren Lebensalter*. Saarbrücken: Verlag Dr. Müller.
- Wolfahrt, R. & Mutschler, B. (2022). *Praxis der hundegestützten Therapie. Grundlagen und Anwendung*. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wolfahrt, R. & Beetz, A. (2019). Erklärungsansätze für die positiven Wirkungen der Mensch-Tier-Beziehungen. *Sozialmagazin*, 53- 58.
- Wolfahrt R. & Mutschler B. (2021). Hundegestützte Interventionen. In: A. Beetz, M. Riedel & R. Wolfahrt (Hrsg.), *Tiergestützte Interventionen. Handbuch für die Aus - und Weiterbildung* (2. Aufl.) (S.168-192). München: Reinhardt Verlag.

12. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Kategoriensystem	36
Tabelle 2:	Vorstellung der Interviewpartnerinnen	37
Tabelle 3:	Darstellung Hauptkategorie "Einbindung des Therapiebegleithundes"	39
Tabelle 4:	zusammengefasste Äusserungen der Fachpersonen	40
Tabelle 5:	zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen	41
Tabelle 6:	Darstellung Hauptkategorie "Soziale Kommunikation und Interaktion in der HGI"	42
Tabelle 7:	zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen	43
Tabelle 8:	zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen	45
Tabelle 9:	Darstellung Hauptkategorie "Einflussbereiche des Therapiebegleithundes"	45
Tabelle 10:	zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen	47
Tabelle 11:	zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen	50
Tabelle 12:	Darstellung Hauptkategorie "Voraussetzungen für die HGI"	50
Tabelle 13:	zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen	51
Tabelle 14:	zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen	52
Tabelle 15:	zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen	53
Tabelle 16:	zusammenfassende Äusserungen der Fachpersonen	53